

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ТРУДЫ
57-й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МФТИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
П. Л. КАПИЦЫ

Всероссийской научной конференции с международным
участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в современном информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

УПРАВЛЕНИЕ И ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
Том 1

Москва–Долгопрудный–Жуковский
МФТИ
2014

Министерство образования и науки Российской Федерации
Российская академия наук
Московский физико-технический институт
(государственный университет)
Российский фонд фундаментальных исследований

ТРУДЫ
57-й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МФТИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
П. Л. КАПИЦЫ

Всероссийской научной конференции с международным
участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных
наук в современном информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

УПРАВЛЕНИЕ И ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
Том 1

Москва–Долгопрудный–Жуковский
МФТИ
2014

УДК 519.6(06)
ББК 22.1
Т78

Т78 **Труды 57-й научной конференции МФТИ: Всероссийской научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики», Всероссийской молодежной научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе».** Управление и прикладная математика. Том 1. — М.: МФТИ, 2014. — 136 с.
ISBN 978-5-7417-0546-9

В первом томе представлены материалы по фундаментальной математике и различным направлениям прикладной математики, в частности, математическому моделированию в экономике, интеллектуальному анализу данных, исследованию операций, Computer Science. В этом году на факультете управления и прикладной математики (ФУПМ) открылась новая базовая кафедра с базовой организацией – Институт вычислительной математики (ИВМ РАН). В рамках 57-й научной конференции МФТИ сформирована новая секция вычислительных технологий и моделирования. Председателем секции стал директор ИВМ РАН, зав. базовой кафедрой ФУПМ, чл-корр. РАН Е.Е. Тыртышников. Тезисы докладов этой секции приведены в настоящем томе.

УДК 519.6(06)
ББК 22.1

Конференция поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (научные проекты № 14-02-20513 и № 14-37-10275).

ISBN 978-5-7417-0546-9

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)», 2014

Содержание

Секция высшей математики	10
<i>Л.А. Борисов, Ю.Н. Орлов</i>	
Анализ зависимости конечнократных аппроксимаций равновесной матрицы плотности гармонического осциллятора и функции Вигнера от правил квантования	10
<i>Р.А. Гершгорин, И.В. Латкин, А.В. Селиверстов</i>	
Следы форм высших степеней	11
<i>А. Акбари Фаллахи</i>	
Корректность задачи с начальными условиями для гиперболических дифференциально-разностных уравнений со сдвигами временного аргумента	12
<i>А.Д. Грехнева</i>	
О разрешимости задачи Коши для нелинейного уравнения Шредингера с отклоняющимся аргументом	14
<i>Т.А. Ишханян</i>	
Разложение решения вырожденного уравнения Гойна в ряд по вырожденным гипергеометрическим функциям Куммера	15
<i>S. Bianchini, P. Bonicatto, N.A. Gusev</i>	
Uniqueness of weak solutions to transport equation with two-dimensional nearly incompressible BV vector field	16
<i>А.И. Днестрян</i>	
Представление квантового состояния с помощью функции распределения на плоскости	17
<i>В.В. Мартынов, В.В. Мартынов</i>	
О непостоянстве универсальной гравитационной постоянной	18
<i>А.О. Агибалов</i>	
Граничное управление струной при докритических временах	19
Секция анализа систем и решений	21
<i>Н.И. Клемашев, А.А. Шананин</i>	
Оценка мощности непараметрических тестов аксиом выявленного предпочтения и обобщённый непараметрический метод обработки бюджетной статистики	21
<i>Н.К. Обросова, А.А. Шананин</i>	
О функционировании низко конкурентоспособных отраслей в условиях экономической глобализации	22
<i>Д.В. Володин, Т.А. Васьковская</i>	
Анализ ценовых показателей оптового рынка электрической энергии и мощности в целях выделения локальных рынков	24
<i>В.В. Казанцева</i>	
Об энтропии как функции Сано́ва и Больцмана в моделях стохастической химической кинетики с непостоянными коэффициентами реакций	25

<i>Я.С. Пронин, В.А. Стукалюк</i>	
Анализ процессов формирования доходов и расходов государственного бюджета РФ	26
<i>Т.С. Бабичева</i>	
Обобщение модели равновесного распределения транспортных потоков Бэкмана на случай учёта затрат на преодоление перекрестков	28
Секция квазилинейных уравнений и обратных задач	30
<i>А.Д. Агальцов</i>	
Микролокальный анализ обобщённого преобразования Радона, возникающего в обобщённой модели чистой отрасли	30
<i>П.Г. Гриневич, П. Сантини, Д. Ву</i>	
Преобразование рассеяния для векторных полей и бездисперсионные интегрируемые системы математической физики. Задача Коши для уравнения Павлова	31
<i>Р.Г. Новиков</i>	
Метод задачи Римана–Гильберта в обратном рассеянии при фиксированной частоте	32
<i>М.И. Исаев</i>	
Гёльдер-логарифмические оценки устойчивости в обратной задаче Гельфанда	32
<i>А.А. Фонарёв</i>	
О решении квазилинейной вариационной задачи, связанной со стационарными однородными уравнениями Навье–Стокса	33
<i>А.С. Шуруп, О.Д. Румянцева</i>	
Численное моделирование функционального подхода для восстановления векторных полей в акустической томографии	34
<i>А.А. Фирсова, А.М. Вишневецкий</i>	
Устойчивое вычисление линейных функционалов для некоторых обратных задач электродинамики	36
<i>К.В. Дмитриев</i>	
Применение матричных функций Грина для анализа коэффициента рассеяния точечной рефракционно-плотностной неоднородности среды	38
<i>А.С. Демидов</i>	
Обратная задача для равновесной плазмы в токамаке	39
<i>А.В. Казейкина</i>	
О разрешимости уравнения Веселова–Новикова в пространствах Бургейна	40
Секция математического моделирования в экономике, экологии и социологии	41
<i>Д.В. Зайцев, В.Е. Салов</i>	
Применение принципов статистической физики при исследовании конфликтной игры	41
<i>Н.А. Андреев</i>	
Задача управления портфелем с учетом транзакционных издержек для произвольной модели динамики цен	42

<i>В.В. Рязанов</i>	
Исследование рациональности биржевой статистики с помощью непараметрического метода	44
<i>О.С. Балашов</i>	
Модель влияния коррупции на экономику	44
<i>В.А. Остапов</i>	
Задачи оптимизации в динамической модели венчурного инвестирования .	45
<i>К.В. Четурченко, С.Е. Городецкий</i>	
Различные интерпретации равновесий макросистем в лингвистике	47
Секция экспериментальной экономики	49
<i>И.С. Меньшиков</i>	
Определение рабочего диапазона когнитивной нагрузки стабิโลграфического метода в экспериментах с принятием решений	49
<i>С.Р. Миллякин, И.С. Меньшиков</i>	
Равновесные кусочно-линейные стратегии в двойном аукционе с закрытыми ставками	50
<i>Т.С. Бабкина, Е.М. Лукинова, И.С. Меньшиков, О.Р. Меньшикова</i>	
Неприятие неравенства и его влияние на отношение к риску	52
<i>О.Р. Меньшикова, И.С. Меньшиков, А.О. Седуш</i>	
Гендерные различия в поведении участников социально-экономического эксперимента	53
<i>Р.И. Яминов</i>	
Применение методов экспериментальной экономики для изучения взаимосвязи отношения к риску и результатов психологических тестов	54
<i>Т.С. Бабкина, О.Р. Меньшикова, И.С. Кириллов</i>	
Влияние просоциальной установки на поведение участников социально-экономического эксперимента	56
<i>О.Р. Меньшикова, И.С. Меньшиков</i>	
Теория проспектов Канемана–Тверски как следствие неравномерности распределения психологических типов	57
<i>Р.И. Яминов, И.С. Меньшиков</i>	
Взаимосвязь стабิโลграфических данных и поведенческих характеристик в лабораторных экспериментах «Буквы»	58
Секция вычислительных технологий и моделирования	60
<i>Н.А. Асеев, В.И. Агошков</i>	
Об одном подходе к математическому моделированию распространения нефтяного загрязнения в морской среде и определении риска загрязнения охраняемых зон	60
<i>А.А. Данилов, А.С. Юрова</i>	
Методы сегментации мягких тканей организма человека	61
<i>А.О. Дементьев, А.И. Чавро</i>	
Создание динамико-статистической модели атмосферы для региона Западной Сибири	62

<i>Н.В. Ключнев</i>	
Влияние периода оребрения на характеристики устойчивости течения Пуазейля	63
<i>Д.С. Гребенников</i>	
Математическое моделирование динамики клеток иммунной системы в лимфоузле	64
<i>Н.О. Городнова</i>	
Моделирование структуры микроциркуляторного русла при опухолевом ангиогенезе	65
<i>Е.Д. Боеру, Г.А. Бочаров</i>	
Численная реализация модели динамики ВИЧ-инфекции и оптимального лечения	67
<i>Т.О. Шелопут, В.И. Агошков</i>	
Исследование двух обратных задач в рамках моделирования акваторий с «жидкими» границами	67
<i>В.К. Крамаренко, К.Д. Никитин</i>	
Модель учета скважин при расчете двухфазной фильтрации на анизотропных неструктурированных сетках	69
<i>М.А. Кузнецов, И.В. Оселедец</i>	
Спектральный метод исследования скрытых цепей Маркова на основе разложения в тензорный поезд	69
<i>П.В. Харюк, И.В. Оселедец, В.Л. Ушаков</i>	
Методы обработки ЭЭГ/фМРТ сигналов	71
Секция проблем интеллектуального анализа данных, распознавания и прогнозирования	73
<i>М.М. Стенина</i>	
Согласование прогнозов иерархических временных рядов как задача поиска равновесия Нэша в антагонистической игре	73
<i>М.П. Матросов, В.В. Стрижов</i>	
Краткосрочное предсказание музыкальных произведений с помощью последовательностей аккордов	74
<i>О.Ю. Бахтеев</i>	
Восстановление панельной матрицы и ранжирующей модели в разнородных шкалах	75
<i>А.М. Катруца</i>	
Проблема мультиколлинеарности при выборе признаков в регрессионных задачах	76
<i>А.А. Адуенко, В.В. Стрижов</i>	
Топологический анализ пространства параметров в задаче выбора мультимоделей	78
<i>Н.А. Бессарабов</i>	
Алгоритм построения квалификационного теста	79

<i>И.А. Варфоломеев, И.В. Якимчук</i>	
Создание трехмерных минералогических карт образцов горных пород на основе рентгеновской микротомографии и электронной микроскопии с рентгеновским энергодисперсионным детектором	80
<i>К.С. Непечина</i>	
Детектирование и идентификация карьерных взрывов на малоапертурных сейсмических станциях «Михнево» и «Монаково»	82
<i>М.В. Кузнецова</i>	
Локальное прогнозирование временных рядов с использованием инвариантных преобразований	83
<i>Н.В. Антипова, Ю.В. Чехович</i>	
Краткосрочное прогнозирование скоростей движения автомобильного транспорта с использованием алгоритмической композиции	84
<i>И.М. Шагадеев</i>	
Классификатор на основе лексем	86
<i>Г.И. Рудой</i>	
Оптимизация параметров существенно нелинейных регрессионных моделей с учетом погрешности как зависимых, так и независимых переменных в обучающей выборке	87
<i>М.С. Попова</i>	
Выбор оптимальной модели классификации физической активности по измерениям акселерометра	88
<i>И.В. Ефимова</i>	
Формирование однородных обучающих выборок для задач медицинской диагностики	89
<i>А.В. Плавин</i>	
Оптимизация числа тем в вероятностных тематических моделях с помощью регуляризатора строкового разреживания	90
<i>И.А. Коноваленко, Т.Д. Тюпина</i>	
Об оценке оптимальной ширины ядра в ядерной оценке плотности вероятности	91
<i>А.Н. Липатова</i>	
Одновременная кластеризация набора временных рядов и соответствующих им прогностических моделей	93
<i>А.Д. Игнатов</i>	
Распознавание типа физической активности человека по данным, полученным с акселерометра мобильного телефона	94
<i>А.Р. Марценюк</i>	
Сравнение различных методов восстановления матрицы Фи в задаче мультимодального тематического моделирования	96
<i>И.В. Ганусевич</i>	
Оптимальное разделение на кластеры с точки зрения функционала полного скользящего контроля	97

Секция структурных методов статистики и оптимизации	99
<i>Т.Д. Тюпина</i>	
Адаптация метода невязки для оценивания распределений с тяжелыми хвостами	99
<i>Ф.О. Гончаров, П.Е. Максим, В.Г. Спокойный</i>	
Теорема Бернштейна–фон Мизеса в непараметрическом случае	100
<i>А.А. Лагуновская</i>	
О модификации метода зеркального спуска для безградиентной оптимизации	101
<i>А.Ю. Папанов, Е.В. Бурнаев, П.Д. Ерофеев</i>	
Сравнение методов балансировки классов для решения задачи несбалансированной бинарной классификации	103
<i>В.А. Стукалюк, В.Г. Жадан, Я.С. Пронин</i>	
Допустимый двойственный аффинно-масштабирующий метод с наискорейшим спуском для линейной задачи полуопределенного программирования .	104
<i>И.Н. Усманова</i>	
Способ вывода из зеркального спуска оценки для многоруких бандитов . .	105
<i>С.А. Довгаль, В.Г. Спокойный</i>	
Оценка плотности распределения с помощью максимального правдоподобия	107
<i>А.В. Гасников, Е.В. Гасникова</i>	
Об эффективных численных методах решения задач энтропийно-линейного программирования в случае разреженных матриц	108
<i>Д.С. Смоляков, Е.В. Бурнаев, П.Д. Ерофеев</i>	
Детектирование аномалий на основе ядерных методов	109
<i>М.Е. Панов</i>	
О концентрации целевого параметра в статистических моделях с растущей размерностью	110
<i>Е.Ю. Клочков, Д.В. Беломестный, В.Г. Спокойный</i>	
Семипараметрическая оценка максимума правдоподобия в задаче регрессии с ошибками в переменных	111
Секция математических основ управления	
113	
<i>А.С. Тихомиров</i>	
О переходных функциях марковского случайного поиска	113
<i>А.Н. Лазутченко, А.В. Колногоров</i>	
О робастном управлении в случайной среде, характеризуемой нормальным распределением доходов с различными дисперсиями	114
<i>С.Л. Семаков</i>	
Оценка вероятности падения стоимости акций ниже заданного уровня . . .	116
<i>Ф.А. Федоренко</i>	
Применение стохастического онлайн-МЗС к задачам об одноточечных многоруких бандитах	117
<i>К.С. Павлов, Е.Н. Хоботов</i>	
Модели выбора, замены и расчета количества оборудования в задачах модернизации предприятий с дискретным характером производства	118

<i>И.В. Козицин</i>	
Динамическая модель коллективного выбора	120
Секция теоретической информатики 121	
<i>М.Н. Вялый, И.М. Хузиев</i>	
Распределенная коммуникационная сложность построения остоного дерева	121
<i>А.А. Рубцов</i>	
О возможностях и ограничениях автоматов со словарём (Set Automata) . .	121
<i>С.П. Тарасов</i>	
Алгоритм вычисления класса дифференциальной формы по дискретным данным	123
<i>И.В. Козлов</i>	
Алгоритм решения достаточно устойчивой задачи минимального разреза .	124
<i>А.В. Бабенко, М.Н. Вялый</i>	
Нижняя оценка сложности разделения четных и нечетных перестановок .	125
Секция систем математического обеспечения 126	
<i>К.А. Косолапов</i>	
Разработка цифровой библиотеки предприятия на основе модели данных Microsoft SharePoint	126
<i>К.А. Косолапов</i>	
Семантическая интеграция и обогащение библиотечных данных	127
<i>Р.И. Хайруллин</i>	
Система для вычислений в рамках проекта по предоставлению дан- ных по теплофизике	128
<i>Д.С. Матлин</i>	
Интеграция данных об особо охраняемых природных территориях на базе модели INSPIRE	129
<i>О.А. Куркотов</i>	
Разработка цифровой библиотеки географических карт	130
<i>О.С. Овласюк</i>	
Система управления командными турнирами	131
<i>А.А. Бездушный</i>	
Проектирование и использование онтологии личной информации	131
<i>Ф.В. Яременко</i>	
Обзор методов формальной верификации семантически-аннотированных моделей потоков работ	133
<i>Г.В. Пузров</i>	
Использование тезаурусов для навигации по публикациям с помощью об- лака тегов	134

Секция высшей математики

УДК 517.98

Анализ зависимости конечнократных аппроксимаций равновесной матрицы плотности гармонического осциллятора и функции Вигнера от правил квантования

*Л.А. Борисов*¹, *Ю.Н. Орлов*²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт
прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН

leonidborisoff@gmail.com

В данной работе изучается скорость сходимости конечнократных приближений полугруппы Шредингера $\exp(t\hat{H})$, где $\hat{H}$ – эрмитов оператор Гамильтона, по формулам Фейнмана с использованием теоремы Чернова [1]. Представление полугруппы (или группы) Шредингера с помощью пределов конечнократных интегралов по декартовым степеням конфигурационного пространства классической динамической системы при стремлении к бесконечной кратности предложено Р. Фейнманом в [2, 3]. В работе [4] с использованием теоремы Чернова показано, что имеет место следующее представление полугруппы с помощью формулы Фейнмана:

$$\exp(t\hat{H}) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\hat{f}(t/n)^n), \quad (1)$$

где $\hat{f}(t)$ обозначает оператор, классическим символом которого является $\exp(tH(q, p))$, а предельный переход осуществляется в сильной операторной топологии. При этом классическим символом оператора Гамильтона $\hat{H}$ является функция Гамильтона $H(q, p)$.

Применительно к формуле (1) возникает вопрос о зависимости конечнократных аппроксимаций от правила квантования гамильтоновой системы. Это соответствие, символически обозначаемое «шляпкой» в (1), устанавливает соответствие между классическим символом и матричным элементом квантового оператора. В настоящей работе рассматриваются линейные квантования, когда указанное соответствие представимо в виде интегрального преобразования с ядром специального вида [5].

В работе [6] было получено точное представление для конечнократной аппроксимации полугруппы $\exp(t\hat{H})$, порожденной квантовым гамильтонианом осциллятора, посредством формулы Фейнмана для частного случая линейного квантования – так называемого τ -квантования. Несмотря на то, что гамильтониан квантового осциллятора не зависит от выбора квантования, квантование функции $\exp(t(q^2 + p^2)/2)$ является оператором, нетривиально зависящим от такого выбора. Можно сказать, что различие в формулах Фейнмана для полугруппы зависит от различия в выборе квантования функции $\exp(t(q^2 + p^2)/2)$.

Для произвольной статистической смеси τ -квантований получено явное выражение для главной части равновесной матрицы плотности и соответствующей функции Вигнера гармонического осциллятора в приближении фейнмановских аппрок-

симаций с использованием теоремы Чернова. На примере гамильтониана осциллятора определена скорость сходимости аппроксимации средних значений операторов, наблюдаемых при увеличении порядка аппроксимаций и в зависимости от правила квантования. Показано, что сходимость аппроксимаций не является равномерной по параметру Гиббса.

Литература

1. *Chernoff P.R.* Note on Product Formulas for Operator Semigroups // J. Funct. Anal. 1968. 84. P. 238–242.
2. *Feynman R.P.* Space-time approach to nonrelativistic quantum mechanics // Rev. Mod. Phys. 1984. 20. P. 367–387.
3. *Feynman R.P.* An operation calculus having applications in quantum electrodynamics // Phys. Rev. 1951. 84. P. 108–128.
4. *Smolyanov O.G., Tokarev A.G., Truman A.* Hamiltonian Feynman path integrals via the Chernoff formula // J. Math. Phys. 2002. 43. 10. P. 5161–5171.
5. *Березин Ф.А.* Невинеровские континуальные интегралы // ТМФ. 1971. Т. 6, № 2. С. 194–212.
6. *Орлов Ю.Н., Сакбаев В.Ж., Смолянов О.Г.* Скорость сходимости фейнмановских интегралов полугрупп, порождаемых гамильтонианом осциллятора // ТМФ. 2012. Т. 172, № 1. С. 122–137.

УДК 512.647

Следы форм высших степеней

Р.А. Гершгорин¹, И.В. Латкин², А.В. Селиверстов¹

¹ Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН,

² Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева
slvstv@iitp.ru

Квадратичной форме соответствует симметричная матрица, след которой равен сумме коэффициентов квадратичной формы, за исключением мультилинейных членов. Как известно, след не меняется при ортогональных преобразованиях координат. Аналогично формам высших степеней можно сопоставить многочлены от коэффициентов немультимлинейных членов, инвариантные при ортогональных преобразованиях. Такие инварианты являются естественным обобщением понятия следа.

Обозначим через Δ оператор Лапласа:

$$\Delta f = \sum_{k=0}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2}.$$

Он инвариантен относительно ортогональных преобразований координат. Применяя оператор Лапласа к форме

$$f = \sum_{k=0}^n \alpha_k x_k^3 + \sum_{j \neq k} \beta_{jk} x_j^2 x_k + \sum_{0 \leq i < j < k \leq n} \gamma_{ijk} x_i x_j x_k,$$

получим инвариантную линейную форму:

$$\frac{1}{2} \Delta f = \sum_{k=0}^n \left(3\alpha_k + \sum_{j \neq k} \beta_{jk} \right) x_k.$$

Возводя эту форму в квадрат, вновь применяя оператор Лапласа и отбрасывая числовой множитель, получим инвариантное числовое выражение:

$$\sum_{k=0}^n \left(3\alpha_k + \sum_{j \neq k} \beta_{jk} \right)^2,$$

которое не зависит от коэффициентов γ_{ijk} .

Аналогично можно получить и другие инварианты, но уже зависящие от коэффициентов γ_{ijk} , например, $\Delta\Delta\Delta(f^2)$.

Этот метод легко распространить на формы высших степеней. Применяя m раз оператор Лапласа к форме степени $2m + 1$, получим инвариантную линейную форму. Далее, применяя оператор Лапласа к квадрату этой линейной формы, получим скалярный инвариант. С другой стороны, применяя оператор Лапласа к квадратичной форме, получим удвоенный след её матрицы. Аналогично, применяя m раз оператор Лапласа к форме степени $2m$, мы также получим инвариант, который зависит лишь от небольшого числа её коэффициентов.

Другой метод вычисления инвариантов основан на вычислении собственных значений симметричных тензоров [1, 2], точнее E-eigenvalues по терминологии из [1]. Отметим, что также обсуждается и другое определение собственных значений, неинвариантных в общем случае [1, 3].

Определитель матрицы выражается через следы её степеней. Аналогично, используя предложенное обобщение для следа, можно получать другие инварианты для форм высших степеней (или соответствующих симметричных тензоров). При этом след, зависящий лишь от небольшого числа коэффициентов формы, легко вычислим. Следовательно, вычислимы и некоторые другие инварианты. В то же время их вычисление на основе комбинации собственных значений представляет собой алгоритмически трудную задачу из-за экспоненциально большого числа различных собственных значений для форм степени три и выше [3].

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект 13-04-40196-Н) и Комитета науки МОН РК (грант 0929/ГФЗ).

Литература

1. Qi L. Eigenvalues of a real supersymmetric tensor // Journal of Symbolic Computation. 2005. V. 40. P. 1302–1324.
2. Cartwright D., Sturmfels B. The number of eigenvalues of a tensor // Linear Algebra and its Applications. 2013. V. 438, N 2. P. 942–952.
3. Hu Sh., Huang Zh.-H., Ling Ch., Qi L. On determinants and eigenvalue theory of tensors // Journal of Symbolic Computation. 2013. V. 50. P. 508–531.

УДК 517.972

Корректность задачи с начальными условиями для гиперболических дифференциально-разностных уравнений со сдвигами временного аргумента

*А. Акбари Фаллахи*¹

¹ Российский университет дружбы народов
arezoo-fallahi@mail.ru

В настоящей работе исследуются вопросы постановки и корректной разрешимости задачи с начальными условиями для модельного гиперболического дифферен-

циально-разностного уравнения вида

$$u_{tt} = Lu(t, x) + f(t, x), t > 0, x \in R^d, \quad (1)$$

$$u|_{(h,0] \times R^d} = \varphi, u'_t|_{(h,0] \times R^d} = \psi, \quad (2)$$

где $\varphi(t, x)$ и $\psi(t, x)$ – начальная функция и ее производная, заданные на множестве $(h, 0] \times R^d$. При этом предполагается, что функции φ, ψ удовлетворяют условиям $\varphi \in W_2^2((-h, 0), A^2)$ и $\psi \in W_2^1((-h, 0), A)$, и выполняется условие согласования:

$$\psi = \varphi'_t, t \in (h, 0). \quad (3)$$

Оператор L в уравнении (1) задается равенством

$$Lu(t, x) = -A^2u(t, x) + \sum_{k=1}^N \{[a_k(u(t + h_k, x))] + [c_k(A^2u(t + h_k, x))]\} - \gamma_0u(t, x),$$

$$(t, x) \in (0, +\infty) \times R^d. \quad (4)$$

Здесь коэффициенты $a_k, c_k, h_k, k = \overline{1, N}$ – вещественные числа, $h = h_1 < h_2 < \dots < h_N$, причем $h < 0, f$ – заданная числовая функция на области $(0, +\infty) \times R^d$, а u – неизвестная числовая функция, заданная на области $(0, +\infty) \times R^d$. Для исследования модельной задачи с начальными условиями (1), (2), (4) предположим, что $A^2 = -\Delta$. Тогда областью определения оператора L , действующего из $D(L) \subset H$ в H , является гильбертово пространство $W_2^2(R^d) = H^2(R^d)$.

Обозначим через $W_{2,\gamma}^l((a, b), A^l)$ при каждом $l \in N$ пространство вектор-функций на интервале (a, b) со значениями в H , таких, что $A^j u^{(l-j)}(t) \in L_{2,\gamma}((a, b), H), j = 0, 1, \dots, l$; с нормой

$$\|u\|_{W_{2,\gamma}^1((a,b),A^1)} = (\|u^{(l)}\|_{L_{2,\gamma}((a,b),H)}^2 + \|A^l u\|_{L_{2,\gamma}((a,b),H)}^2)^{1/2}, \gamma \geq 0.$$

Определение. Решением задачи Коши (1), (2) будем называть функцию $u \in W_{2,\gamma}^2((h, +\infty), A^2)$, которая удовлетворяет уравнению (1) на интервале $(0, +\infty)$ и начальному условию (2) на интервале $(h, 0)$.

Положим $\omega(\lambda) = \sum_{k=1}^N e^{\lambda h_k} \{a_k C + c_k \lambda^2 C_1\} + \gamma_0 C, \lambda \in R$. C и C_1 – являются коэффициентами, определяемыми параметрами по оператору A и числу γ .

Теорема. Пусть $\omega(\lambda) < 1$ на интервале $(\alpha, \beta) \subset R$. Тогда если функции $\varphi \in W_2^2([h, 0], A^2), \psi \in W_2^1([h, 0], A)$ удовлетворяют условию (3) и $f \in L_{2,\gamma}(R_+, H)$ при некотором $\gamma \in (\alpha, \beta)$, то задача с начальным условием (1), (2), (4) имеет единственное решение, допускаем оценку

$$\|u\|_{W_{2,\gamma}^2((h,+\infty),A^2)} \leq c[\|f\|_{L_{2,\gamma}(R_+,H)} + \|\varphi\|_{W_2^2([h,0],A^2)} + \|\psi\|_{W_2^1([h,0],A)}]$$

с постоянной, не зависящей от выбора $f \in L_{2,\gamma}(R_+, H), \varphi \in W_2^2([h, 0], A^2)$ и $\psi \in W_2^1([h, 0], A)$.

Литература

1. *Власов В.В., Сакбаев В.Ж.* О корректной разрешимости некоторых дифференциально-разностных уравнений в пространствах Соболева // Математические заметки (Дифференциальные уравнения). 2000. Т. 68, № 6. С. 939–942.
2. *Власов В.В., Шматов К.И.* Корректная разрешимость уравнений гиперболического типа с последствием в гильбертовом пространстве // Труды математического института им. В.А. Стеклова. 2003. Т. 243. С. 127–137.
3. *Йаакбариев А., Сакбаев В.Ж.* Представление формулами Фейнмана полугрупп, порожденных параболическими, дифференциально-разностными операторами // Труды МФТИ. 2012. Т. 4, № 4 (16).
4. *Муравник А.Б.* О задаче Коши для некоторых неоднородных дифференциально-разностных параболических уравнений // Математические заметки. 2003. Т. 74, № 4. С. 538–548.
5. *Скубачевский А.Л.* Эллиптические дифференциально-разностные уравнения с вырождением // Труды ММО. 1997. Т. 59. С. 240–285.

УДК 517.98

О разрешимости задачи Коши для нелинейного уравнения Шредингера с отклоняющимся аргументом

А.Д. Грехнева¹

¹ Российский университет дружбы народов
alice@prohorses.info

Будет исследована задача Коши для нелинейного уравнения Шредингера, которое содержит нелинейные слагаемые с отклонениями пространственной переменной неизвестной функции. Найдены условия, при которых задача Коши имеет глобальное решение на полуоси и при нарушении которых решение проявляет явление взрыва.

Явления взрыва в задаче Коши для уравнения Шредингера и уравнения теплопроводности с нелинейным источником исследовались в работах [1–3]. Мы можем говорить о том, что начальная задача для дифференциального уравнения проявляет явление взрыва, если удовлетворяет одному из следующих условий:

1. Интервал существования решения конечен.
2. Нормы решения в банаховом пространстве бесконечно возрастает на конечном интервале.
3. структура множества решений задачи (в частности, единственность решения) изменяется в некоторой точке интервала существования.

В работах [1–3] показано, что условия на параметры нелинейного оператора, необходимые и достаточные для возникновения взрыва решения задачи Коши для уравнения Шредингера, являются условиями глобального существования решения уравнения теплопроводности с тем же нелинейным оператором, и наоборот В нашем сообщении исследуется влияние операторов отклонения пространственного аргумента в нелинейных слагаемых на условия глобальной продолжимости решения задачи Коши и на условия возникновения градиентного взрыва.

Решение задачи Коши для уравнения Шредингера ищем в соболевском пространстве H^1 . Сначала будет дано определение решения задачи Коши. Затем на пространстве решений задачи определяются функционал энергии и функционал второго момента (дисперсии). Установлено, что функционал энергии является первым

интегралом. Определены условия на начальные значения решения, достаточные для убывания (возрастания) функционала второго момента на решении.

Теорема 1 дает условия локального существования и единственности решения.

Теорема 2 дает условия, достаточные для возникновения взрыва решения задачи Коши для уравнения Шрёдингера за конечное время, значение которого оценено сверху и снизу. Теорема 3 дает достаточные условия глобального существования решения задачи Коши, то есть отсутствия его взрыва.

Таким образом, установлены необходимые и достаточные условия возникновения взрыва у решения задачи Коши для нелинейного уравнения Шрёдингера, содержащего отклонения пространственного аргумента в нелинейных слагаемых.

Для исследования задачи Коши, допускающей явление взрыва, рассматривается ее энергетическая регуляризация и исследуется предельный переход для последовательности аппроксимирующих решений.

Литература

1. Сакбаев В.Ж. Разрушение решений задачи Коши для нелинейного уравнения Шрёдингера // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки. 2013. № 1 (30). С. 159–171.
2. Mitidieri E., Pohozaev S.I. A priori estimates and blow-up of solutions to nonlinear partial differential equations and inequalities // Proc. Steklov Inst. Math. 2001. V. 234. P. 1–362.
3. Zhidkov P.E. Korteweg-de Vries and nonlinear Schrödinger equations: qualitative theory. Lecture Notes in Math // Lecture Notes in Mathematics, 1756. Berlin: Springer Verlag, 2001. 147 p.

УДК 517.588;517.923

Разложение решения вырожденного уравнения Гойна в ряд по вырожденным гипергеометрическим функциям Куммера

Т.А. Ишханян¹

¹ Институт проблем механики РАН
tishkhanyan@gmail.com

Разложения решения вырожденного уравнения Гойна [1, 2] в ряды по специальным функциям обсуждаются разными авторами [2–7]. Гипергеометрическая функция Гаусса [2–3], вырожденные гипергеометрические функции Куммера и Трикоми [2, 4], функции Бесселя и Хенкеля [5], волновые функции Кулона [6], неполные бета-функции [7], обобщенные гипергеометрические функции Клаузена и Гурса [8] и другие специальные функции применяются для разложения решения в ряд по этим функциям. В работе [9] решение находится исходя из свойств производного решения вырожденного уравнения Гойна.

Вырожденное гипергеометрическое уравнение Гойна [1] является обыкновенным дифференциальным уравнением второго порядка с регулярными сингулярностями в точках $z = 0$ и 1 и иррегулярной сингулярностью 1-го ранга в $z = \infty$:

$$u'' + \left(\frac{\gamma}{z} + \frac{\delta}{z-1} + \varepsilon \right) - u' + \frac{\alpha - z - q}{z(z-1)} u = 0, \quad (1)$$

В работе исследуются разложения решений вырожденного уравнения Гойна (1) в ряды по вырожденным гипергеометрическим функциям Куммера. Рассматриваются ряды по трем разным наборам функций Куммера ${}_1F_1(\alpha_0 + n; \gamma_0 + n; s_0 z)$,

${}_1F_1(\alpha_0 + n; \gamma_0; s_0 z)$ и ${}_1F_1(\alpha_0; \gamma_0 + n; s_0 z)$. Коэффициенты разложений подчиняются трехчленным рекуррентным соотношениям, тем самым определяя двухсторонний бесконечный ряд. Путем дальнейшего обрывания этих рядов с левой и/или правой сторон приводятся замкнутые конечные решения для вовлеченных параметров исходного уравнения. В работе показано, что радиус сходимости полученных конечных рядов в точности равен единице.

Литература

1. *Olver F.W.J., Lozier D.W., Boisvert R.F. and Clark C.W. (eds.) NIST Handbook of Mathematical Functions.* New York: Cambridge University Press, 2010.
2. *Ronveaux A.* Heun's Differential Equations. London: Oxford University Press, 1995.
3. *Schmidt D., Reine Angew J. Math.* 1979. **309**, 127.
4. *Figueiredo B.D.B.* // *J. Math. Phys.* 2005. **46**, 113503.
5. *Figueiredo B.D.B.* // *J. Math. Phys.* 2007. **48**, 013503.
6. *El-Jaick L.J., Figueiredo B.D.B.* // *J. Math. Phys.* 2008. **49**, 083508.
7. *El-Jaick L.J., Figueiredo B.D.B.* // *J. Math. Phys.* 2009. **50**, 12351.
8. *El-Jaick L.J., Figueiredo B.D.B.* // *J. Phys. A.* 2013. **46**, 085203.
9. *Ishkhanyan A.* // *J. Phys. A.* 2005. **38**, L491.
10. *Fiziev P.P.* // *J. Phys. A.* 2010. **43**, 035203.
11. *Ishkhanyan A., Suominen K.-A.* // *J. Phys. A.* 2003. **36**, L81.
12. *Shahnazaryan V.A., Ishkhanyan T.A., Shahverdyan T.A., Ishkhanyan A.M.* // *Armenian J. Phys.* 2012. **5**(3), 146.
13. *Ishkhanyan A.M., Grigoryan A.E.* 2014. <http://arxiv.org/abs/1402.1326>.
14. *Ishkhanyan A.M., Grigoryan A.E.* 2014. <http://arxiv.org/abs/1402.1330>.

УДК 517.956.32

Uniqueness of weak solutions to transport equation with two-dimensional nearly incompressible BV vector field

S. Bianchini¹, P. Bonicatto¹, N.A. Gusev¹

¹ Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
n.a.gusev@gmail.com

In various applications (e.g. fluid mechanics) one encounters transport equation with a vector field which has low regularity. In the context of some nonlinear hyperbolic conservation laws (namely the Keyfitz-Kranzer system [1]) we are interested in a case when this vector field has bounded variation and it is nearly incompressible. The latter means that the corresponding continuity equation has a weak solution bounded from below and above by some strictly positive constants. Assuming in addition that the space has dimension 2 and the vector field is time-independent we prove that weak solutions to Cauchy problem for the corresponding transport equation are unique. This is a partial answer to a conjecture proposed by Bressan [2]. Our proof is based on the previous study in a simplified setting [3], characterisation of the level sets of Lipschitz functions on the plane [4] and Ambrosio's superposition principle (see e.g. [5], Chapter 8).

Литература

1. *De Lellis C.* Notes on hyperbolic systems of conservation laws and transport equations // *Handbook of differential equations: evolutionary equations.* Amsterdam: Elsevier/North-Holland, 2007. V. 3. P. 277–382.

2. *Bressan A.* An ill posed Cauchy problem for a hyperbolic system in two space dimensions // *Rend. Sem. Mat. Univ. Padova.* 2003. V. 110. P. 103–117.
3. *Bianchini S., Gusev N.A.* Steady nearly incompressible vector fields in 2D: chain rule and renormalization. Submitted paper. Available at: <http://arxiv.org/abs/1408.2932>
4. *Alberti G., Bianchini S., Crippa G.* Structure of level sets and Sard-type properties of Lipschitz maps // *Ann. Sc. Norm. Super. Pisa Cl. Sci.* 2013. V. 12, N 4. P. 863–902.
5. *Ambrosio L., Gigli N., Savare G.* Gradient flows in metric spaces and in the Wasserstein space of probability measures. Zurich: Birkhauser, 2005.

УДК 51-71

Представление квантового состояния с помощью функции распределения на плоскости

А.И. Днестрян¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
`ivanoff.a109@yandex.ru`

В XX столетии неоднократно предпринимались попытки описания квантовой механики не с помощью операторов, а на языке функций, как это происходит в классической механике. Для этого необходимо квантовому состоянию сопоставить некую функцию распределения, а оператору наблюдаемой другую функцию, определенную на том же пространстве. Найдена функция распределения на плоскости, связанная с симплектической квантовой томограммой, с помощью которой средние значения широкого класса операторов считаются по аналогии с классической механикой, т. е. усреднением по плоскости.

Литература

1. *Wigner E.* // *Phys. Rev.* 1932. N 40:5. P. 749–759.
2. *Moyal J.E.* // *Proc. Cambridge Philos. Soc.* 1949. N 45:1. P. 99–124.
3. *Bertrand J., Bertrand P.* // *Found. Phys.* 1987. N 17:4 P. 397–405.
4. *Vogel K., Risken H.* // *Phys. Rev. A,* 1989. N 40:5. P. 2847–2849.
5. *Mancini S., Man'ko V.I., Tombesi P.* // *Quant. Semiclass. Opt.* 1995. N 7:4. P. 615–623.
6. *Amosov G.G., Man'ko V.I., Korennoy Y.A.* On the calculation of the average values of quantum observables in the optical tomography representation // *Theor. and Math. Phys.* 2012. N 171:3. P. 475–482.
7. *Амосов Г.Г., Днестрян А.И.* О восстановлении чистого состояния по неполной информации о его оптической томограмме // *Изв. вузов. Матем.* 2013. № 3. P. 62–67.
8. *Amosov G., Dnestryan A.I.* On the entropy gain under the action of the amplitude damping channel on qutrit // *J. Russian Laser Research.* 2014. N 35:3. P. 291–294.
9. *Амосов Г.Г., Днестрян А.И.* О спектре семейства интегральных операторов, определяющих симплектическую квантовую томограмму // *Труды МФТИ.* 2011. Т. 3, № 1. С. 5–9.

УДК 517

О непостоянстве универсальной гравитационной постоянной

В.В. Мартынов¹, В.В. Мартынов¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
fsb@list.ru

Классическая задача двух тел ставится как задача Коши: в пустом трехмерном евклидовом пространстве движутся два материальных точечных тела, притягивающихся по закону всемирного тяготения. Заданы начальные положения тел и их начальные скорости. Требуется найти положения этих тел для любого последующего момента времени (Маркеев, с. 240).

Для любых двух таких тел существует инерциальная система отсчета, в которой барицентр (т.е. центр системы этих двух инертных масс) покоится (Журавлев, с. 76). Перенеся полюс в этот центр, получим уравнения движения в виде:

$$\begin{cases} \ddot{\vec{r}}_1(t) = -G \times \frac{m_2}{\left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right)^2} \times \frac{\vec{r}_1(t)}{|\vec{r}_1(t)|^3}, t \succ 0; \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} \vec{r}_1(0) = \vec{a}, \dot{\vec{r}}_1(0) = \vec{b}; \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} \vec{r}_2(t) = -\frac{m_1}{m_2} \times \vec{r}_1(t); \end{cases} \quad (3)$$

Здесь G – универсальная гравитационная постоянная (Томилин, с. 123).

Очевидна размерность G : $\frac{L^3}{MT^2}$.

$$\text{Гипотеза: } G = k \times \frac{l^3}{m_2(T_0)^2} \times \left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right)^2, \quad (4)$$

где l – характерный линейный размер орбиты (для окружности – это радиус R , а для параболы, эллипса и гиперболы – параметр p); k – безразмерный коэффициент (который для эллипса и гиперболы возможно зависит от безразмерного эксцентриситета e); T_0 – характерный временной размер орбиты: для окружности и эллипса – это время одного полного оборота по орбите, а для параболы и фиксированной ветви гиперболы естественно принять за T_0 время движения по орбите от точки P (пересечение орбиты с перпендикуляром к полуоси симметрии в фокусе) до точки B (вершина параболы или вершина выбранной ветви гиперболы).

Эта гипотеза немедленно получает подтверждение в классе орбит – окружностей: при любых (заранее фиксированных) значениях параметров $R > 0$ и $T_0 > 0$ существует плоское решение задачи Коши (1)–(2) при начальных данных $\vec{r}_1(0) = (0; R)$, $\dot{\vec{r}}_1(0) = (\frac{2\pi R}{T_0}; 0)$, а именно:

$$\begin{cases} x_1(t) = R \times \sin\left(\frac{2\pi t}{T_0}\right), t \geq 0; \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} y_1(t) = R \times \cos\left(\frac{2\pi t}{T_0}\right), t \geq 0; \end{cases} \quad (6)$$

$$\text{Причем, } G = 4\pi^2 \times \frac{R^3}{m_2(T_0)^2} \times \left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right)^2. \quad (7)$$

Следовательно, даже в классе круговых орбит G не является абсолютной постоянной: она является функцией четырех независимых переменных $\frac{m_1}{m_2}$, m_2 , R , T_0 . Причем последние три из них являются метрологически независимыми.

В теореме 2 доказано (с помощью вспомогательной краевой нелинейной задачи Штурма–Лиувилля на отрезке):

1) В классе орбит – парабол

$$G = \frac{4}{9} \times \frac{p^3}{m_2(T_0)^2} \times \left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right)^2; \quad (8)$$

2) В классе орбит – отрезков [PB]

$$G = \frac{\pi^2}{8} \times \frac{p^3}{m_2(T_0)^2} \times \left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right)^2; \quad (9)$$

3) В классе орбит – эллипсов

$$G = \frac{(e\sqrt{(1-e^2)} - \arccos e)^2}{(1-e^2)^3} \times \frac{p^3}{m_2(T_0)^2} \times \left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right)^2; \quad (10)$$

4) В классе орбит – гипербол

$$5) G = \frac{(e\sqrt{(e^2-1)} - \ln(e + \sqrt{(e^2-1)}))^2}{(e^2-1)^3} \times \frac{p^3}{m_2(T_0)^2} \times \left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right)^2; \quad (11)$$

В (8)–(11): T_0 – время движения по соответствующей орбите из точки $P(0, p)$ до точки B (но оси Ox с $X_B \leq 0$). Точка $(0, 0)$ – барицентр и фокус орбиты.

Для орбит – эллипсов и для орбит – гипербол, G является функцией пяти переменных.

Литература

1. Журавлев В. Ф. Основы теоретической механики. Изд. 2-е, перераб. М.: Физматлит, 2001. 320 с.
2. Макеев А. П. Теоретическая механика: учебник для университетов. Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. 592 с.
3. Томилин К. А. Фундаментальные физические постоянные в историческом и методологическом аспектах. М.: Физматлит, 2006. 368 с.

УДК 517.518.15

Граничное управление струной при докритических временах

*А. О. Азгбалов*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
qweex172@yandex.ru

Главным предметом изучения в настоящей работе является задача граничного управления для волнового уравнения с одной пространственной переменной:

$$u_{tt}(x, t) - u_{xx}(x, t) = 0. \quad (1)$$

Уравнение (1) представляет интерес, так как оно является математической моделью большого числа волновых процессов, встречающихся в самых разных физических явлениях. **Представленная работа** посвящена исследованию смешанной задачи для волнового уравнения с неоднородным условием Неймана на левом конце струны и неоднородным третьим краевым условием на правом конце. То есть задачи

$$u_{tt}(x, t) - u_{xx}(x, t) = 0, \text{ в } Q_T,$$

$$u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0 \text{ при } 0 \leq x \leq l,$$

$$u_x(0, t) = \mu(t), u_x(l, t) + hu(l, t) = \nu(t) \text{ при } 0 \leq t \leq T,$$

где $u(x, t)$ – обобщенное решение из класса $\frac{1}{2}(Q_T)$, $\mu(t) \in L_2[0, T]$, $\nu(t) \in L_2[0, T]$.

Доказывается единственность поставленной задачи в классе обобщенных решений при произвольных $T > 0$. Мною показано, как эта смешанная задача используется для решения задачи граничного управления при докритических промежутках времени $T: 0 < T < l$.

Теорема. *Смешанная задача с нулевыми начальными данными, где $\mu(t)$ и $\nu(t)$ – произвольные функции из класса $L_2[0, T]$, имеет единственное обобщенное решение $u(x, t)$ из класса $\frac{1}{2}(Q_T)$.*

Проводим изучение задачи граничного управления струной при докритических временах с подробным доказательством обозначенной выше теоремы.

Основные результаты работы:

1. Решена в явном аналитическом виде задача для волнового уравнения с заданными начальными данными.
2. Доказана единственность решения задачи для волнового уравнения с заданными условиями. Выведена формула, описывающая через краевые условия решение этой задачи.

Научная новизна, теоретическая и практическая ценность работы заключаются в подробном и детальном описании доказательства решения вышеизложенной теоремы. Задачи оптимального управления применимы в авиационной промышленности, энергетике, связи, космической и военной промышленности.

Литература

1. *Боярчук А.К., Головач Г.П.* Дифференциальные уравнения в примерах и задачах. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 384 с.
2. *Тихонов А.Н., Самарский А.А.* Уравнения математической физики. М.: Изд-во МГУ, 1999. С. 80–120.
3. *Никифоров А.Ф., Суслов С.К.* Классические ортогональные полиномы. М.: Знание, 1985. С. 3–11.
4. *Романко В.К.* Курс дифференциальных уравнений и вариационного исчисления. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. 344 с.

Секция анализа систем и решений

УДК 519.862.7

Оценка мощности непараметрических тестов аксиом выявленного предпочтения и обобщённый непараметрический метод обработки бюджетной статистики

Н.И. Клемашев¹, А.А. Шананин²

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
niko.klemashev@gmail.com

Доклад состоит из двух частей. Первая часть посвящена оценке мощностей непараметрических тестов согласованности набора агрегированных данных о потреблении и ценах на группу товаров (такой набор называется торговой статистикой) с моделью поведения рационального репрезентативного потребителя. Рассматриваются тесты для двух аксиом: обобщённая аксиома выявленного предпочтения (GARP), являющаяся критерием согласованности торговой статистики с моделью репрезентативного потребителя с функцией полезности из класса Φ_G ненасыщаемых, неотрицательных, непрерывных, монотонных, вогнутых функций полезности, и однородная аксиома выявленного предпочтения (HARP), являющаяся критерием согласованности торговой статистики с моделью репрезентативного потребителя с функцией полезности из класса Φ_H , состоящего из всевозможных положительно-однородных функций класса Φ_G .

Для оценивания мощностей тестов предлагается следующий алгоритм. По данным торговой статистики формируется случайная торговая статистика, в которой данные о потреблении совпадают с исходными, а цены являются траекториями некоторых случайных процессов, для оценки параметров которых используются исходные цены. Мощность теста определяется как вероятность его выполнения для такой случайной торговой статистики.

Вторая часть доклада посвящена подходу к обработке бюджетной статистики с помощью обобщённого непараметрического метода, в основе которого лежит понятие рационализируемости торговой статистики в классе Φ_H . Бюджетная статистика это множество $\left\{ \left(P^t, \{X^{t,\alpha}\}_{\alpha=1}^M \right) \right\}_{t=1}^T$, где P^t – вектор цен в периоде t , $X^{t,\alpha}$ – объёмы потребления социальной группы α в периоде t , T – количество периодов наблюдения, M – количество социальных групп, на которые разделено общество.

С помощью такой структуры данных можно эмпирически исследовать вопрос о согласованности поведения социальных групп с моделью рационального репрезентативного потребителя с функцией полезности из Φ_H . Необходимым и достаточным условием этого является выполнение аксиомы HARP для торговых статистик $\{(P^t, X^{t,\alpha})\}_{t=1}^T$. Если торговая статистика для социальной группы α удовлетворяет аксиоме HARP, то существуют экономические индексы цен $\{q^{t,\alpha}\}_{t=1}^T$ и индексы спроса $\{u^{t,\alpha}\}_{t=1}^T$. Эти индексы называются индексами Конюса–Дивизиа. В случае, если торговая статистика $\{(Q^t, U^t)\}_{t=1}^T$, где $Q^t = (q^{t,1}, \dots, q^{t,M})$, $U^t = (u^{t,1}, \dots, u^{t,M})$, так-

же удовлетворяет аксиоме HARP, существует функция Бергсона, которая порождает наблюдаемое распределение доходов по социальным группам. Теоретической основой данного подхода является работа [1].

В докладе приводятся результаты применения данного подхода на примере статистики потребления домашних хозяйств в Великобритании в период с 1975 по 1999 годы. Проводится сравнение трёх способов построения индексов Конюса–Дивизиа для всех товаров – без предварительного агрегирования в товарные группы, с предварительным агрегированием в товарные группы, с предварительным агрегированием в социальные группы. Товарная группа, состоящая из всех товаров, не удовлетворяет аксиоме HARP. Однако удалось разбить домашние хозяйства на две социальные группы по уровню дохода, поведение каждой из которых может быть описано моделью репрезентативного потребителя с функцией полезности из класса Φ_H . Следует отметить, что структуры потребления этих социальных групп существенно различны.

Литература

1. *Petrov A.A., Shaninin A.A. Integrability Conditions, Income Distribution, and Social Structures / Tangian A., Gruber J. (eds.), Constructing Scalar-Valued Objective Functions. 1997. P. 271–288.*

УДК 519.86

О функционировании низко конкурентоспособных отраслей в условиях экономической глобализации

Н.К. Обросова¹, А.А. Шананин²

¹ Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
nobrosova@ya.ru

На фоне мировых процессов экономической глобализации резко обострились вопросы конкурентоспособности и экономического роста национальных экономик. Национальные производственные системы, включенные в процесс интеграции, зачастую проигрывают в конкуренции более развитым с технологической точки зрения импортным производствам. В результате низко конкурентоспособные экономические структуры сталкиваются с понижением кредитных рейтингов, ростом процентных ставок и снижением стоимости производственных активов. Это приводит к замедлению темпов экономического роста и кризисным явлениям в экономике. Для России проблема повышения конкурентоспособности продукции отечественного производства как на мировом, так и на внутреннем рынке стоит особенно остро. Традиционно конкурентоспособный на мировом рынке топливно-энергетический комплекс (ТЭК) страны обеспечивает более четверти ВВП и треть доходов государственного бюджета. При этом в силу исторически сложившихся особенностей обрабатывающий (неэнергетический) сектор российской экономики является неэффективным и функционирует в условиях технологической отсталости. В настоящее время наблюдается тенденция к ослаблению позиций ТЭК на внешнем рынке. Причина этого в неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, ужесточении конкуренции на мировом энергетическом рынке, развитии энергосберегающих технологий и распространении альтернативных видов энергии. Рост влияния этих факторов в скором времени может привести к существенному падению доли сырьевого

экспорта в доходах бюджета. По мнению экспертов, в ближайшие 10–15 лет экспорт российских энергоресурсов будет сокращаться, рассчитывать на дальнейший рост доходов от этой отрасли нельзя. В настоящее время доходы ТЭК могут являться источником инвестиций в неэнергетический сектор с целью его модернизации и повышения конкурентоспособности продукции. Однако разработка программ модернизации обрабатывающего сектора требует подробного анализа ситуации в отрасли и экономических последствий модернизации с учетом обратных связей и влияния изменения показателей отрасли на состояние экономики в целом. Такие исследования естественно проводить с использованием адекватных математических моделей, позволяющих учитывать косвенные макроэкономические последствия процессов реорганизации отрасли [1].

В данной работе представлены результаты исследования и расчетов по модели производства в обрабатывающем секторе, учитывающей особенности его функционирования [2, 3]. Деятельность обрабатывающего сектора характеризуется неэффективностью, нестабильностью в реализации продукции в условиях жесткой конкуренции с импортом, дефицитом оборотных средств и необходимостью их авансирования за счет кредитов. Производителю выгодно поддерживать некоторый запас продукции на складе в надежде на реализацию, авансируя его производство за счет кредитов. При этом в силу неразвитости торговой инфраструктуры (ограниченной емкости торговых складов) существует ограничение на максимально возможную партию реализуемой продукции.

На основе результатов анализа построенной модели [2, 3] найдены выражения для средней загрузки производства и среднего запаса товара на складе. Получена система уравнений модели, связывающая переменные модели с параметрами, наблюдаемыми официальной статистикой. Проведена идентификация модели по данным компаний FIAT и КАМАЗ. Методами сравнительной статистики проведен анализ влияния процентной ставки по кредиту на оценку стоимости компании и уровень загрузки производства.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 14-07-00075, ПФИ ОМН РАН N3 (проект 3.14), ПФИ Президиума РАН N15 (проект N 106).

Литература

1. *Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А.* От Госплана к неэффективному рынку. Математический анализ российских экономических структур. Lewinston, NY: The Edwin Mellen Press, 1999. 400 с.
2. *Обросова Н.К., Шананин А.А.* Модель производства в условиях нестабильного спроса с учетом влияния торговой инфраструктуры // Доклады Академии наук. 2013. Т. 450, № 1. С. 28–31.
3. *Обросова Н.К., Шананин А.А.* Исследование уравнения Беллмана в модели производства с нестабильным спросом // ЖВМ и МФ. 2014. Т. 54, № 9. С. 1465–1496.

УДК 519.23+51-77

Анализ ценовых показателей оптового рынка электрической энергии и мощности в целях выделения локальных рынков

Д.В. Володин¹, Т.А. Васьковская²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Московский энергетический институт

volodin.d.v@gmail.com

Конкурентный оптовый рынок электроэнергетики в России существует уже более десяти лет. Он встроен в непрерывный процесс планирования и управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России. На оптовом рынке используется модель узлового ценообразования [2], в основе которого лежит идея об определении цены электроэнергии для каждого узла сети. Цены различны в каждом узле и рассчитываются в ходе решения задачи оптимизации электроэнергетического режима исходя из экономических критериев. Результатами расчета задачи оптимизации являются узловые равновесные цены, активная и реактивная мощность генерации и нагрузки в узлах, перетоки активной и реактивной мощности в ветвях.

Анализ полученных цен [4, 5] позволяет выделить вклад сетевых ограничений, обусловленных ограничениями на переток активной мощности по группам ветвей (*сечений*) расчётной модели в задаче оптимизации. Когда такие ограничения становятся активными, они приводят к формированию зон, в которых наблюдается резкий скачок/падение равновесных цен.

Выделение зон влияния ограничений и их анализ актуален для решения ряда задач. Во-первых, регламентирование определения таких зон может значительно усилить контроль за случаями применения рыночной силы [3], как это сделано на многих зарубежных рынках с зональным ценообразованием [11], где определение границ зон не требуется. Во-вторых, поскольку само формирование зон обусловлено часто узкими местами энергосистемы, после дополнительных исследований возможно формирование предложений по развитию энергосистемы в целях увеличения пропускной способности сети. Подходы к проведению подобного анализа в краткосрочной перспективе, подобные изложенным, например, в [6–9], неприменимы напрямую, поскольку высокая волатильность показателей энергосистемы исключает ретроспективный анализ.

Математическая формализация задачи сводится к анализу матрицы коэффициентов влияния сечений на узлы расчётной модели [1]. Авторами предлагается алгоритм, позволяющий определить границы зон с помощью итерационного процесса кластеризации. Алгоритм рассчитан на потенциально бесконечный поток данных и подразумевает постоянное обновление кластеров.

Алгоритм был применён к данным о влияниях системных ограничений на рынке на сутки вперёд в России за 2012 и 2013 год. Для подбора параметров алгоритма использовалась статистика значений вкладов сечений в узлы за один календарный год. По результатам анализа были выявлены наиболее часто возникающие зоны.

Данные результаты были представлены рыночному сообществу, и на текущий момент ведутся исследования, направленные на их учёт, в программе развития ЕЭС России в части строительства и модернизации объектов электросетевого хозяйства, а также возможных поведенческих ограничений для участников, использующих знания об ограниченности перетока в целях увеличения собственной прибыли.

Литература

1. Васьюковская Т.А., Володин Д.В. Определение зон влияния сетевых ограничений на узловые цены // Изв. РАН. Энергетика. 2014. № 1. С. 74–83.
2. Давидсон М.Р. [и др.] Математическая модель конкурентного оптового рынка электроэнергии в России // Изв. РАН. Теор. и сист. управления. 2004. № 3. С. 72–83.
3. Васьюковская Т.А. Способы расчета рыночной силы и оценки конкурентной среды применительно к оптовому рынку электроэнергии в России // Известия РАН. Энергетика. 2012. № 4. С. 30–48.
4. Schweppe F.C. [et al.]. Spot pricing of Electricity. Boston: Kluwer, Acad. Publishers, 1988.
5. Cheng X., Overbye T.J. An energy reference bus independent LMP decomposition algorithm // IEEE Transactions on Power Systems. 2006. V. 21, I. 3. P. 1041–1049.
6. Rogers K.M., Overbye T.J. Clustering of power system data and its use in load pocket identification // Proceedings Annual Hawaii Int. Conf. of System Sciences. 2011.
7. Lesieutre B.C., Thomas R.J., Mount T.D. Identification of load pockets and market power in electric power systems // Decision Support Systems. 2005. V. 40. P. 517–528.
8. Kumar A., Srivastava S. A zonal congestion management approach using ac transmission congestion distribution factors // Electric Power Systems Res. 2004. V. 72. P. 85–93.
9. Imran M., Bialek J.W. Effectiveness of zonal congestion management in the European electricity market // IEEE 2nd International Power and Energy Conference. 2008. P.v7–12.
10. Крюков А.В. Предельные режимы электроэнергетических систем. Иркутск: ИР-ГУПС, 2012.
11. PJM Documentation. (<http://www.pjm.com/documents/manuals.aspx>)

УДК 51-72

Об энтропии как функции Санова и Больцмана в моделях стохастической химической кинетики с непостоянными коэффициентами реакций

*В.В. Казанцева*¹

¹ Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
vladastar@inbox.ru

Пусть некоторая макросистема может находиться в различных состояниях, характеризующихся вектором с неотрицательными целочисленными компонентами.

Будем считать, что в системе происходят случайные превращения (химические реакции) вида $(n \rightarrow n - \alpha + \beta)$, $(\alpha, \beta) \in J$, где множество J есть всевозможные типы реакций, α, β — векторы с неотрицательными целочисленными компонентами.

Введем интенсивность реакции $\lambda_{(\alpha, \beta)}(n) = \lambda_{(\alpha, \beta)}(n \rightarrow n - \alpha + \beta)$, равную

$$\lambda_{(\alpha, \beta)}(n) = N^{1 - \sum_i \alpha_i} K_{\beta}^{\alpha} \prod_{i: \alpha_i > 0} n_i \cdot \dots \cdot (n_i - \alpha_i + 1),$$

где $K_{\beta}^{\alpha} \geq 0$ — константа реакции; при этом $\sum_{i=1}^m n_i(t) \equiv N$. Другими словами, $\lambda_{(\alpha, \beta)}(n)$ — вероятность осуществления в единицу времени перехода $(n \rightarrow n - \alpha + \beta)$. Будем

полагать, что число состояний $m = \dim n$ и число реакций $|J|$ не зависят от числа агентов N и конечны.

Теорема 1. (В. Веденяпин, Ю. Орлов.) Условие $\langle \mu, n(t) \rangle \equiv \langle \mu, n(0) \rangle$ (inv) для некоторого вектора μ эквивалентно условию ортогональности этого вектора каждому вектору семейства $\{\alpha - \beta\}_{(\alpha, \beta) \in J}$.

Здесь $\langle \cdot, \cdot \rangle$ — обычно евклидово скалярное произведение.

Теорема 2. (Т. Куртц.) Если существует $\lim_{N \rightarrow \infty} n(0)/N = c(0)$, $K_\beta^\alpha := K_\beta^\alpha(n/N)$, m и $|J|$ не зависят от N , то для любого $t > 0$ с вероятностью 1 существует $\lim_{N \rightarrow \infty} n(t)/N = c(t)$, где $c(t)$ — неслучайная вектор-функция, удовлетворяющая условию Гульдберга–Вааге:

$$\frac{dc_i}{dt} = \sum_{(\alpha, \beta) \in J} (\beta_i - \alpha_i) K_\beta^\alpha(c) \prod_j c_j^{\alpha_j}. \quad (\text{ГВ})$$

Гиперплоскость (inv) (с очевидной заменой $n \Rightarrow c$) инвариантна относительно этой динамики. Более того, случайный процесс $n(t)/N$ слабо сходится при $N \rightarrow \infty$ к $c(t)$ на любом конечном отрезке времени.

Имеет место следующее утверждение, связывающее понимание энтропии в смысле Больцмана (функция Ляпунова прошкалированной кинетической динамики) и Санова (функционал действия в неравенствах больших уклонений для инвариантной меры): если стационарная мера асимптотически представима в виде $\sim \exp(-N \cdot V(c))$, то $V(c)$ — функция Ляпунова (ГВ).

Результат работы, представленный в данном докладе, является обобщением этого утверждения на случай, когда константы K_β^α не являются в действительности константами (оставим за ними это название, следуя традиции химической кинетики), а являются зависящими от $\left(\frac{n(t)}{N}\right)$.

Литература

1. Гасников А.В., Гасникова Е.В. Об энтропийно-подобных функционалах, возникающих в стохастической химической кинетике при концентрации инвариантной меры и в качестве функций Ляпунова динамики квазисредних // Математические заметки. 2013. Т. 94, вып. 6.
2. Гасников А.В. Об эффективных методах поиска транспортно-экономических равновесий. <http://www.mccme.ru/dubna/2014/courses/gasnikov.htm>

УДК 336.142.3

Анализ процессов формирования доходов и расходов государственного бюджета РФ

Я.С. Пронин^{1,2}, В.А. Стукалюк^{1,2}

¹ Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

pronin.yakov@gmail.com

Основополагающее место в системе государственных финансов занимает государственный бюджет — закон, который представляет собой финансовый план государства на текущий финансовый год. Государственный бюджет состоит из 2-х дополняющих друг друга взаимосвязанных компонент: доходной и расходной. Доходная

часть показывает, откуда поступают средства на финансирование деятельности государства, какие слои общества отчисляют больше из своих доходов. Структура доходов непостоянна и зачастую зависит от текущего экономического положения страны, рыночной конъюнктуры и осуществляемой экономической политики. Любое изменение структуры бюджетных доходов отражает изменения в экономических процессах. Расходная часть показывает, на какие цели направляются аккумулированные государством средства. Исполнение федерального бюджета по доходам является важной частью процесса исполнения федерального бюджета, так как финансирование расходов осуществляется по мере поступления доходов в бюджет.

Исследование влияния бюджетной политики на макроэкономические показатели является актуальной задачей. Обоснованность и правильное распределение бюджетных средств определяют основные направления развития государства. На сегодняшний день существующие экономические модели не в полной мере учитывают взаимосвязь бюджетной политики государства, макроэкономических показателей и первоочередных направлений развития страны. В связи с этим данная тема является актуальной и имеет достаточные предпосылки к дальнейшей разработке и усовершенствованию существующих математических моделей с учетом вышеописанных факторов.

Целью данной работы является исследование процессов формирования доходной и расходной частей государственного бюджета и их влияние на экономику государства. В проведенном анализе предлагается новая математическая модель формирования государственного бюджета, учитывается планирование с учетом государственных программ. Изучение процессов формирования государственного бюджета и его влияния на макроэкономические показатели особенно важно для построения математических моделей экономических процессов бюджетной политики государства.

Литература

1. *Артемов Н.М.* Проблемы и перспективы валютного регулирования в РФ (финансово-правовой аспект): Монография. М.: Профобразование, 2002.
2. *Бежсеев О.Г.* Межбюджетные отношения: теория и практика реформирования / под ред. докт. экон. наук М.А. Яхьяева. М., 2001.
3. *Болтинова О.В.* Совершенствование правового регулирования стадии рассмотрения и утверждения федерального бюджета в Российской Федерации. Дисс. канд. юрид. наук. М., 1999.
4. *Буковцкий А.И.* Введение в финансовую науку. М.: Госфиниздат СССР, 1929.
5. *Горбунова О.Н., Селюков А.Д., Другова Ю.В.* Бюджетное право России: учебное пособие. М.: ТК Велби, 2002.
6. *Евтушенко Е.Г., Жадан В.Г.* Двойственные барьерно-проективные и барьерно-ньютоновские методы для линейного программирования // Журнал вычисл. матем. и матем. физики. 1994. Т. 36, № 7. С. 30–45.
7. *Другова Ю.В.* Бюджетный федерализм: правовой аспект. Дисс. канд. юрид. наук. М., 1999.

УДК 519.8

Обобщение модели равновесного распределения транспортных потоков Бэкмана на случай учёта затрат на преодоление перекрестков

Т.С. Бабичева¹¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
eriright@gmail.com

Обозначим множество пар $w = (i, j)$ источник-сток OD , x_p — поток по пути p ; P_w — множество путей, отвечающих корреспонденции w , $P = \bigcup_{w \in OD} P_w$ — множество всех путей; $f_e(x) = \sum_{p \in P} \delta_{ep} x_p$ — поток на ребре e (здесь и далее $x = \{x_p\}$, $f = \Theta x$), где $\delta_{ep} = \begin{cases} 1, & e \in p \\ 0, & e \notin p \end{cases}$; $\tau_e(f_e)$ — затраты на ребре e ($\tau'_e(f_e) \geq 0$); $G_p(x) = \sum_{e \in E} \tau_e(f_e(x)) \delta_{ep}$ — затраты на пути p ; $X = \left\{ x \geq 0 : \sum_{p \in P_w} x_p = d_w, w \in OD \right\}$ — множество допустимых распределений потоков по путям, где d_w — корреспонденция, отвечающая паре w .

Определение. Распределение потоков по путям $x = \{x_p\} \in X$ называется равновесием (Нэша–Вардроп) в популяционной игре $\langle \{x_p\} \in X, \{G_p(x)\} \rangle$, если из $x_p > 0$ ($p \in P_w$) следует $G_p(x) = \min_{q \in P_w} G_q(x)$. Или, что то же самое:

$$\text{для любых } w \in OD, p \in P_w \text{ выполняется } x_p \cdot \left(G_p(x) - \min_{q \in P_w} G_q(x) \right) = 0.$$

Теорема (50–60-е годы XX века). Популяционная игра $\langle \{x_p\} \in X, \{G_p(x)\} \rangle$ является потенциальной. Равновесие x^* в этой игре всегда существует, и находится из решения задачи выпуклой оптимизации

$$x^* \in \text{Arg min}_{x \in X} \Psi(f(x)),$$

где

$$\Psi(f(x)) = \sum_{e \in E} \int_0^{f_e(x)} \tau_e(z) dz = \sum_{e \in E} \sigma_e(f_e(x)).$$

В работе показано, что эта теорема может быть распространена и на случай, когда затраты на ребрах $\tau_e(f_e; \{f_{\bar{e}}\})$ удовлетворяют условию потенциальности (частный случай — это когда $\tau_e(f_e; \{f_{\bar{e}}\}) \equiv \tau_e(f_e)$):

$$\frac{\partial \tau_e(f_e; \{f_{\bar{e}}\})}{\partial e'} = \frac{\partial \tau_{e'}(f_{e'}; \{f_{\bar{e}}\})}{\partial e}.$$

Тогда

$$\Psi(f(x)) = \sum_{e \in E} \int_0^{f_e(x)} \tau_e \left(z; \left\{ \{f_{\bar{e}}\}_{\bar{e} \neq e} \cup \{f_e = z\} \right\} \right) dz.$$

Такого рода обобщение нужно, например, когда пропускные способности узлов зависят от потоков, пересекающих узлы. В случае транспортных потоков такими узлами являются, в частности, перекрестки. Тогда путем раздутия исходного графа мы, с одной стороны, «развязываем узел», сводя затраты прохождения узла по разным путям к затратам прохождения фиктивных (введенных нами) ребер, а с

другой стороны, приобретаем более общую зависимость $\tau_e(f_e; \{f_{\tilde{e}}\})$. В частности, предлагается такой вариант зависимости

$$\begin{aligned} \tau_e(f_e; \{f_{\tilde{e}}\}) &= \\ &= \bar{t}_e \cdot \left(1 + \gamma_e \cdot \left(\frac{f_e}{\bar{f}_e} \right)^\alpha \frac{1}{1 - \beta \sum_{\tilde{e}} \gamma_{\tilde{e}} \bar{t}_{\tilde{e}} f_e^{\alpha+1} / \bar{f}_e^\alpha} \right), \end{aligned}$$

где $e \notin \{\tilde{e}\}$ — набор ребер (раздутого графа), локально связанных с ребром e посредством перекрестка (или въезда/съезда) — этот набор может быть пустым. При $\beta = 0$, $\alpha \approx 4$ эта зависимость соответствует хорошо известной BPR-функции, популярной на практике.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № МК-5285.2013.9. Работа также была проведена в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы», Соглашение № 14.604.21.0052 от 30.06.2014 г. с Минобрнаукой.

Литература

1. Введение в математическое моделирование транспортных потоков / под ред. А.В. Гасникова. 2-е изд. М.: МЦНМО, 2013. 427 с.
2. *Гасников А.В.* Заметка об эффективной вычислимости конкурентных равновесий в транспортно-экономических моделях // Математическое моделирование. 2015. В печати. arXiv:1410.3123

Секция квазилинейных уравнений и обратных задач

УДК 517.444:519.868

Микролокальный анализ обобщённого преобразования Радона, возникающего в обобщённой модели чистой отрасли

А.Д. Агальцов^{1,2}

¹Ecole Polytechnique, France,

² Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
agalets@gmail.com

Доклад посвящён исследованию микролокальных свойств обобщённого преобразования Радона по линиям на уровне CES-функций. Это преобразование возникает в обобщённой модели чистой отрасли, допускающей замещение производственных факторов, предложенной в работах [1], [2]. Исследование моделей отраслей с замещением производственных факторов особенно актуально в наши дни, в условиях стандартизации и глобализации.

Основными инструментами макроописания отрасли в обобщённой модели чистой отрасли являются производственная функция и функция прибыли, причём подходы к изучению отрасли с точек зрения производственной функции и функции прибыли оказываются эквивалентными [2]. Функция прибыли в обобщённой модели чистой отрасли повторным дифференцированием сводится к обобщённому преобразованию Радона распределения мощностей по технологиям по линиям уровня функции себестоимости выпускаемой продукции. Соответственно переход от обобщённого преобразования Радона к функции прибыли осуществляется повторным интегрированием. Такая связь делает задачу об исследовании свойств функции прибыли эквивалентной задаче исследования свойств соответствующего обобщённого преобразования Радона.

Для обобщённого преобразования Радона, возникающего в обобщённой модели чистой отрасли, были получены теоремы характеристики в случае постоянной эластичности замещения производственных факторов [3], формулы обращения в случае произвольной эластичности замещения [4] и были рассмотрены вопросы единственности [4]. В докладе сообщаются результаты, касающиеся микролокальных свойств обобщённого преобразования Радона. Показано, что обобщённое преобразование Радона является интегральным оператором Фурье. С использованием аппроксимации собственными интегральными операторами Фурье и версии метода стационарной фазы доказывается, что обобщённое преобразование Радона удовлетворяет свойству микролокальной регулярности, иными словами, оно позволяет детектировать особенности в исходных данных, конормальные к кривым интегрирования.

Исследование поддержано грантом РФФИ №14-07-00075 А.

Литература

1. Шананин А.А. Обобщённая модель чистой отрасли производства // Математическое моделирование. 1997. Т. 9, № 9. С. 117–127.
2. Шананин А.А. Исследование обобщённой модели чистой отрасли // Математическое моделирование. 1997. Т. 9, № 10. С. 73–82.
3. Агальцов А.Д. Теоремы характеристики и обращения для обобщённого преобразования Радона // Труды МФТИ. 2013. Т. 5, № 4 (20). С. 48–61.
4. Агальцов А.Д. Теоремы обращения и единственности для интегральных операторов типа Радона // Труды МФТИ. 2014. Т. 6, № 2 (22). С. 3–14.

УДК 517.955, 517.958

Преобразование рассеяния для векторных полей и бездисперсионные интегрируемые системы математической физики. Задача Коши для уравнения Павлова

П.Г. Гриневич^{1,2,3}, *П. Сантини*⁴, *Д. Ву*⁵

¹ Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН, ² Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ³ Московский физико-технический институт (государственный университет), ⁴ Universita di Roma «La Sapienza», ⁵ Institute of Mathematics, Academia Sinica
p gg@landau. ac . ru

В настоящее время активно ведется изучение интегрируемых уравнений математической физики с нулевой дисперсией (к этому типу относятся, в частности, уравнения гидродинамического типа). Однако, если многие уравнения с ненулевой дисперсией удается проинтегрировать с помощью преобразования рассеяния (или его обобщения) для вспомогательных линейных операторов, в пространственно-многомерном бездисперсионном случае этот подход сталкивается серьезными дополнительными трудностями (классическая обратная задача рассеяния оказывается существенно сложнее квантовой).

В данной работе авторам впервые удалось реализовать эту программу для пространственно-двумерного уравнения гидродинамического типа – так называемого уравнения Павлова (оно аналогично *уравнению Прандтля*, однако диссипативный член в нем заменен на дифракционный). Как следствие, мы получаем регулярное на всех временах решение задачи Коши для достаточно хороших начальных данных.

Первый автор был частично поддержан РФФИ, грант 13-01-12469 офи_м2, грантом Президента России «ведущие научные школы» НШ-4833.2014.1, программой Президиума РАН «Фундаментальные проблемы нелинейной динамики», Римской секцией INFN и программой PRIN 2010/11 университета Рим-3. Третий автор был частично поддержан грантом NSC 101-2115-M-001-002 (Тайвань).

Литература

1. Grinevich P.G., Santini P.M., Wu D. The Cauchy problem for the Pavlov equation. – e Print archive: <http://arxiv.org/pdf/1310.5834>.

УДК 517.9

Метод задачи Римана–Гильберта в обратном рассеянии при фиксированной частоте

*Р.Г. Новиков*¹

¹ Ecole polytechnique, France

novikov@map.polytechnique.fr

Мы рассматриваем обратные задачи квантового и акустического рассеяния при фиксированной частоте в размерности $d = 2$ и $d = 3$. Эти задачи возникают, в частности, в акустической томографии и в томографиях, использующих в качестве зондирующих волн некоторые элементарные частицы (например, электроны). Мы даем краткий обзор старых и совсем новых результатов по этим задачам, основанных на методе нелокальной задачи Римана–Гильберта–Манакова. Этот доклад основан, в частности, на работах [1], [2], [3].

Литература

1. *Novikov R.G.* Approximate inverse quantum scattering at fixed energy in dimension 2 // Proc. Steklov Math. Inst. 1999. V. 225. P. 285–302.
2. *Novikov R.G., Santacesaria M.* Monochromatic reconstruction algorithm for two-dimensional multi-channel inverse problems // Int. Math. Res. Notices. 2013. V. 2013, N 6. P. 1205–1229.
3. *Agaltsov A.D., Novikov R.G.* Riemann-Hilbert problem approach for two-dimensional flow inverse scattering // J. Math. Phys. 2014. V. 55, N 10. P. 103502.

УДК 517.9

Гёльдер-логарифмические оценки устойчивости в обратной задаче Гельфанда

*М.И. Исаев*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

Isaev.M.I@gmail.com

Обратная задача Гельфанда заключается в нахождении неизвестного коэффициента v стационарного уравнения Шредингера $-\Delta\psi + v(x)\psi = E\psi$, $x \in D \subset R^d$, на основе измерений ψ и $\partial\psi/\partial\eta$ на границе области D (для некоторого множества достаточно гладких решений ψ). Данная задача возникает, в частности, в рамках электрической импедансной томографии и акустической томографии.

В докладе представлены новые оценки глобальной устойчивости в обратной задаче Гельфанда в трехмерном случае $d = 3$. Основным преимуществом этих оценок является явная зависимость от энергии, норм коэффициентов и соответствующих параметров. Оценки даются в нормах L^∞ и L^2 для разности коэффициентов и демонстрируют тот факт, что устойчивость в рассматриваемой задаче эффективно возрастает при увеличении энергии и/или гладкости разности коэффициентов. Кроме того, проведен сравнительный анализ с результатами, которые были ранее известны в литературе.

Этот доклад основан на работах [1], [2].

Литература

1. *Isaev M.I., Novikov R.G.* Energy and regularity dependent stability estimates for the Gel'fand inverse problem in multidimensions // J. Inverse and Ill-posed Probl. 2012. V. 20, N 3. P. 313–325.
2. *Isaev M.I., Novikov R.G.* Effectivized Hölder-logarithmic stability estimates for the Gel'fand inverse problem // Inverse Problems. 2014. V. 30, N 9. P. 095006.

УДК 519.632

О решении квазилинейной вариационной задачи, связанной со стационарными однородными уравнениями Навье–Стокса

А.А. Фонарёв¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

fonanat@akado.ru

Рассматриваются проекционный итерационный процесс (ПИП), сочетающий в себе метод Бубнова–Галёркина, и итерационный процесс (ИП) для отыскания решения квазилинейной вариационной задачи (ВЗ), связанной со стационарными однородными уравнениями Навье–Стокса.

Пусть $\mathbb{R}^n$ – n -мерное евклидово пространство со скалярным произведением $x \cdot y = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ для $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ ($n = 2, 8; 8, 3$), $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ – ограниченная липшицева [1] область, $\nabla = (\partial/\partial x_1, \dots, \partial/\partial x_n)$;

$L^2(\Omega)$ – пространство Лебега со скалярным произведением $(\cdot, \cdot)$ и нормой $\|\cdot\|$,

$$(u, v) = \int_{\Omega} u(x) v(x) dx, \|u\| = (u, u)^{1/2} \quad (u, v \in L^2(\Omega));$$

$(L^2(\Omega))^n$ – гильбертово пространство вектор-функций со скалярным произведением $(\cdot, \cdot)_0$ и нормой $\|\cdot\|_0$,

$$(u, v)_0 = \sum_{i=1}^n (u_i, v_i), \|u\|_0 = (u, u)_0^{1/2} \quad (u = (u_1, \dots, u_n), v = (v_1, \dots, v_n) \in (L^2(\Omega))^n);$$

$H^1(\Omega)$ – гильбертово пространство Соболева функций из $L^2(\Omega)$ с частными производными первого порядка, принадлежащими $L^2(\Omega)$, со скалярным произведением $(\cdot, \cdot)_{H^1(\Omega)}$ и нормой $\|\cdot\|_{H^1(\Omega)}$,

$$(u, v)_{H^1(\Omega)} = (u, v) + (\nabla u, \nabla v)_0, \|u\|_{H^1(\Omega)} = (u, u)_{H^1(\Omega)}^{1/2} \quad (u, v \in H^1(\Omega));$$

$H_0^1(\Omega)$ – подпространство пространства $H^1(\Omega)$, являющееся замыканием в $H^1(\Omega)$ пространства бесконечно дифференцируемых функций с компактными носителями в Ω , со скалярным произведением $(\cdot, \cdot)_{H_0^1(\Omega)}$ и нормой $\|\cdot\|_{H_0^1(\Omega)}$, эквивалентной в $H_0^1(\Omega)$ норме $\|\cdot\|_{H^1(\Omega)}$,

$$(u, v)_{H_0^1(\Omega)} = (\nabla u, \nabla v)_0, \|u\|_{H_0^1(\Omega)} = (u, u)_{H_0^1(\Omega)}^{1/2} \quad (u, v \in H_0^1(\Omega));$$

$(H_0^1(\Omega))^n$ – гильбертово пространство вектор-функций со скалярным произведением $(\cdot, \cdot)_1$ и нормой $\|\cdot\|_1$,

$$(u, v)_1 = \sum_{i=1}^n (u_i, v_i)_{H_0^1(\Omega)}, \|u\|_1 = (u, u)_1^{1/2} \quad (u = (u_1, \dots, u_n), v = (v_1, \dots, v_n) \in (H_0^1(\Omega))^n);$$

$$V = \{u \in (H_0^1(\Omega))^n, \nabla \cdot u = 0 \text{ в } \Omega\}.$$

В [1] задача о существовании решения стационарных однородных уравнений Навье–Стокса сводится к задаче о существовании решения $u \in V$ квазилинейной ВЗ:

$$\nu(u, w)_1 = (f, w)_0 - b(u, u, w) \quad (\forall w \in V), \quad (1)$$

где $\nu > 0$ – кинематический коэффициент вязкости, $f \in (L^2(\Omega))^n$ – заданная вектор-функция,

$$b(u, w, h) = \int_{\Omega} (u \cdot \nabla) w \cdot h \, dx \quad (u, w, h \in V).$$

При этом вектор-функция $u^0 \in V$ называется решением ВЗ (1), если равенство в (1) выполняется при $u = u^0$ и $\forall w \in V$.

В [1] установлено, что $|b(u, w, h)| \leq c \|u\|_1 \|w\|_1 \|h\|_1$ для $\forall u, w, h \in V$ с зависящей от n постоянной $c > 0$ (используемой далее) и что при $\nu^2 > c \|f\|_{V'}$, где $\|f\|_{V'} = \sup \{(f, h)_0 / \|h\|_1\}$ ($h \in V, h \neq 0 \in V$), существует единственное решение ВЗ (1).

Предположим, что: 1) $\{V_i\}_{i=1}^{\infty}$ – последовательность конечномерных подпространств пространства V такая, что для решения $w^0 \in V$ ВЗ (1) существует такая последовательность $w^i \in V_i$ ($i = 1, 2, \dots$), что $\|w^i - w^0\|_1 \rightarrow 0$ при $i \rightarrow \infty$; 2) $\nu^2 \geq 8c \|f\|_{V'}$.

Тогда ВЗ (1) имеет единственное решение $u^0 \in V$ и ПИП, являющийся комбинацией метода Бубнова–Галёркина и ИП,

$$\nu(u^{i+1}, w)_1 = (f, w)_0 - b(u^i, u^i, w) \quad (\forall w \in V_i) \quad (2)$$

с начальным элементом $u^1 = 0 \in V_1$ осуществим, $u^i \in V_i$ для $\forall i \geq 1$ и $\|u^i - u^0\|_1 \rightarrow 0$ при $i \rightarrow \infty$.

При доказательстве сходимости последовательности ПИП (2) к решению ВЗ (1) использовались неравенства

$$\|F_i u\|_1 \leq \nu^{-1} (c \|u\|_1^2 + \|f\|_{V'}), \quad \|F_i u - F_i w\|_1 \leq \nu^{-1} c (\|u\|_1 + \|w\|_1) \|u - w\|_1 \quad (\forall u, w \in V),$$

где F_i – такой оператор из V в V_i ($i \geq 0, V_0 = V$), что $\nu(F_i u, w)_1 = (f, w)_0 - b(u, u, w)$ для $\forall w \in V_i$.

Литература

1. *Темам Р.* Уравнения Навье–Стокса. Теория и численный анализ. М.: Мир, 1981. 408 с.

УДК 534.2:517.9

Численное моделирование функционального подхода для восстановления векторных полей в акустической томографии

А.С. Шуруп¹, О.Д. Румянцева¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

burov@phys.msu.ru

В [1] предлагался функциональный алгоритм для восстановления двумерных скалярных неоднородностей. Его численная реализация [2] показала возможность применения алгоритма [1] в акустических приложениях на примере восстановления

неоднородностей скорости звука и коэффициента поглощения. В настоящей работе рассматривается численная реализация еще одного двумерного функционального алгоритма [3] в целях восстановления не только скалярных, но и векторных неоднородностей при акустической томографии. Удобно, что исходные данные алгоритма [3] измеряются по аналогии с данными, используемыми в [1, 2]. При численном моделировании предполагалось, что вокруг области томографирования располагаются приемоизлучающие квазиточечные преобразователи. В области томографирования присутствует неизвестная векторная неоднородность $A(r, \omega) = \frac{\omega}{c_0} v(r)$, где $v(r)$ – скорость течения, c_0 – фоновое значение скорости звука. Рассматривалась векторная неоднородность в виде плоскопараллельного потока (рис. 1а). В монохроматическом режиме результат восстановления (рис. 1б) заметно отличается от исходной неоднородности. Дело в том, что оценки неоднородностей, получаемые алгоритмом [3], могут совпадать с истинными неоднородностями, если $\operatorname{div} A \equiv 0$. Это условие не выполняется для рассматриваемого потока A (рис. 1а). Поэтому использование данных рассеяния на одной частоте позволяет восстановить (рис. 1б) лишь соленоидальную компоненту A_1 полного векторного поля $A = A_1 + A_2$. Здесь $A_1 = \operatorname{rot} F$, $\operatorname{div} A_1 = 0$; $A_2 = -\nabla\Phi$, $\operatorname{rot} A_2 = 0$; F и Φ – скалярный и векторный потенциалы соответственно. Тем не менее восстановление A возможно при использовании нескольких (как минимум, двух) частот. В этом случае совместно с восстановлением A_1 удастся восстановить функцию дивергенции $Q(r)$ векторного поля скорости течения $v(r)$: $\operatorname{div} v(r) = 2\pi Q(r)$, и далее на основе оцененных значений $Q(r)$ восстановить безвихревую компоненту A_2 (рис. 1в). В итоге полное векторное поле получается объединением соленоидальной и безвихревой компонент (рис. 1г).

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № НШ-283.2014.2, грантов РФФИ № 13-02-00632 и № 13-01-12469 офи_м2.

Рис. 1. Пространственное распределение векторной неоднородности A (а) восстанавливается отдельно в виде соленоидальной $\hat{A}_1$ (б) и безвихревой $\hat{A}_2$ (в) компонент, которые дают совместную оценку полного поля $\hat{A} = \hat{A}_1 + \hat{A}_2$ (г)

Литература

1. *Novikov R.G., Santacesaria M.* Monochromatic reconstruction algorithms for two-dimensional multi-channel inverse problems // International Mathematics Research Notices. 2012. doi:10.1093/imrn/rns025.
2. *Буров В.А., Шуруп А.С., Зотов Д.И., Румянцева О.Д.* Моделирование функционального решения задачи акустической томографии по данным от квазиточечных преобразователей // Акуст. журн. 2013. Т. 59, № 3. С. 391–407.
3. *Agaltsov A.D., Novikov R.G.* Riemann–Hilbert problem approach for two-dimensional flow inverse scattering // J. Math. Phys. 2014. N 55. P. 103502.

УДК 517.983

Устойчивое вычисление линейных функционалов для некоторых обратных задач электродинамики

А.А. Фирсова¹, А.М. Вишневский¹

¹ Крыловский государственный научный центр
nurka100@mail.ru

Рассматривается задача определения характеристик стационарного электрического и магнитного поля по данным измерений в ограниченной области пространства. Даны результаты измерений поля в некоторых точках, при этом уровень погрешности может быть лишь грубо оценен сверху, а характер погрешности измерений неизвестен. Априорная информация об источниках ограничена областью их распределения. Необходимо определить интегральные характеристики источников, такие как дипольный момент и распределение поля в некоторых фиксированных точках пространства (экстраполяция поля).

В этих условиях нет необходимости непосредственно определять реальные источники поля, а удобнее использовать модель эквивалентных источников, например поверхностные магнитные/электрические заряды, распределенные на некоторой поверхности, охватывающей реальные источники поля.

Пусть источники поля описываются функцией u , рассматриваемой как элемент нормированного пространства U ($u \in U$), а измеренные значения поля (входные данные f) рассматриваются как элемент нормированного пространства F ($f \in F$). Связь между u и f определяется операторным уравнением первого рода:

$$Au = f,$$

где оператор A осуществляет непрерывное отображение U в F .

Задача определения характеристик поля формулируется как задача вычисления значений

$$g = Cu,$$

где C – оператор, действующий из нормированного пространства U в пространство G .

Определение источников u производилось методом регуляризации Тихонова [1]. В отсутствие информации о погрешности исходных данных использовался квазиоптимальный способ выбора параметра регуляризации. Данный метод позволяет получить устойчивое решение u , однако известно, что использование такого решения для последующего вычисления ряда функционалов (в том числе значений поля при экстраполяции) приводит к заниженным значениям функционала, при

этом оптимальное значение параметра регуляризации, которое дает наименьшую ошибку определения значений функционалов, оказывается меньше, чем определенное квазиоптимальным способом. Другие способы выбора параметра регуляризации без использования информации о погрешности исходных данных также дают завышенное значение параметра либо не могут быть применены при малом числе измерений (метод L-кривой) или коррелированной погрешности измерений (метод перекрестной значимости).

Была предложена модификация квазиоптимального способа выбора параметра регуляризации [2], которая дает параметр регуляризации, близкий к оптимальному с точки зрения определения функционала на решении. В качестве квазиоптимального значения берется значение параметра $\alpha > 0$, при котором достигается минимум функции $\psi(\alpha)$, представляющей собой отношение норм:

$$\psi(\alpha) = \left\| \alpha \frac{dg_\alpha}{d\alpha} \right\| / \|g_\alpha\|, \quad (1)$$

где g_α – значение функционала на решении u , определенном при параметре регуляризации α .

Серия численных экспериментов показала, что предложенный способ дает удовлетворительные результаты для задач экстраполяции поля и определения дипольных моментов при различных сетках точек измерений, в том числе при малом числе измерений, а также при коррелированной погрешности измерений.

В качестве примера на рис. 1 приведены результаты экстраполяции магнитного поля при выборе α модифицированным квазиоптимальным способом и квазиоптимальным способом Тихонова, экстраполяция производилась по данным измерений, заданным с погрешностью 3%. При использовании способа (1) погрешность вычисления максимального значения поля не превышает погрешности измерений, в то время как квазиоптимальный способ занижает максимальное значение на 13%.

Рис. 1. Результаты экстраполяции магнитного поля

Литература

1. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1986. 286 с.
2. Вишневецкий А.М., Фирсова А.А. Выбор параметра регуляризации в задаче пересчета магнитного поля // Труды ЦНИИ им. А.Н. Крылова. 2008. Вып. 36(320). С. 107–122.

УДК 534.2, 517.4

Применение матричных функций Грина для анализа коэффициента рассеяния точечной рефракционно-плотностной неоднородности среды

К.В. Дмитриев¹¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
presentatio@mail.ru

При решении задач, связанных с рассеянием акустических волн в среде с пространственно-неоднородным распределением скорости звука $c(z)$, обычно используется волновое уравнение или, в монохроматическом случае, уравнение Гельмгольца. Когда среда является также неоднородной по плотности $\rho(z)$, такой подход оказывается затруднительным, поскольку в эти уравнения входит произведение градиентов плотности и акустического давления [1]. В связи с этим, предпочтительным выглядит использование системы линеаризованных уравнений гидродинамики. Такой подход был развит в [2], где применялся при исследовании волновых процессов в дважды отрицательных средах, когда важно учесть как рефракционную, так и плотностную неоднородность. Вводя в обозначениях Дирака вектор-столбцы полевых переменных $|u^\pm\rangle$ и первичных источников поля $|F^\pm\rangle$, соответствующие запаздывающему (обозначается верхним индексом «+») и опережающему (обозначается верхним индексом «-») полям, эту систему уравнений можно записать в матричном виде:

$$\hat{A}(z) |u^\pm(z, x)\rangle = |F^\pm\rangle \delta(z - x), \quad (1)$$

где $|u^\pm\rangle \equiv \begin{pmatrix} v^\pm \\ p^\pm \end{pmatrix}$ и $|F^\pm\rangle \equiv \begin{pmatrix} f^\pm \\ \varphi^\pm \end{pmatrix}$.

Решение уравнения (1) может быть выражено через запаздывающую и опережающую матричные функции Грина $\hat{G}^\pm(z, x)$ неоднородной среды:

$$|u^\pm(z, x)\rangle = \hat{G}^\pm(z, x) |F^\pm\rangle.$$

Введенные таким образом функции Грина не являются независимыми. Они связаны посредством ряда соотношений:

$$\hat{G}^\pm(z, z') = - \left\{ \hat{G}^\mp(z', z) \right\}^*, \quad (2)$$

$$\hat{G}^\pm(z, z') = -\hat{\sigma}_3 \left\{ \hat{G}^\mp(z, z') \right\}^* \hat{\sigma}_3, \quad (3)$$

где $\hat{\sigma}_3 \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Соотношение (2) выражает принцип взаимности, когда источник и приемник поля меняются местами. Соотношение (3) связывает между собой запаздывающую и опережающую функции Грина. Можно установить, что эти функции также связаны матричным уравнением типа уравнения Марченко:

$$\hat{G}^-(r, x) - \hat{G}^+(r, x) = \oint_Y \hat{G}^-(r, y) \hat{\sigma}_3 \begin{pmatrix} 0 & n_y \\ -n_y & 0 \end{pmatrix} \hat{G}^+(y, x) dy, \quad (4)$$

где интеграл в правой части берется по замкнутой поверхности Y , охватывающей неоднородность, а n_y – внешняя нормаль к этой поверхности.

Каждая из функций $\hat{G}^\pm(z, z')$ содержит $(D + 1)^2$ комплекснозначных матричных элементов, где D – размерность пространства, т.е. всего они определяются набором из $4(D + 1)^2$ действительных функций. Система (2)–(4) содержит $3(D + 1)^2$ уравнений. Отсюда следует, что действительная и мнимая части каждого матричного элемента функции Грина связаны между собой. Это означает, что фаза и амплитуда рассеянной неоднородностью волны не являются независимыми. Для квазиточечной неоднородности чисто рефракционного типа данный факт был показан в [3].

Коэффициенты рассеяния $\hat{\beta}^\pm$ квазиточечной неоднородности общего типа являются матричными и определяются из уравнения $|f_{\text{sec}}^\pm\rangle = \hat{\beta}^\pm |u_0^\pm\rangle$, где $|f_{\text{sec}}^\pm\rangle$ – вторичные источники, возникающие при падении поля $|u_0^\pm\rangle$ на неоднородность. Система уравнений (2)–(4) приводит к соотношениям между ними в виде

$$\hat{\beta}^- - \hat{\beta}^+ = \hat{\beta}^- \hat{C}_D \hat{\beta}^+ \text{ и } \hat{\beta}^\pm = -\hat{\sigma}_z \left\{ \hat{\beta}^\mp \right\}^* \hat{\sigma}_z, \quad (5)$$

где $\hat{C}_D$ – матрица с постоянными коэффициентами, определяемая размерностью пространства. Для «цилиндрически симметричной» неоднородности условие (5) означает наличие связи между фазой и амплитудой рассеивателя, что может служить источником дополнительной информации в задачах томографического типа.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-22-00042).

Литература

1. Горюнов А.А., Сасковец А.В. Обратные задачи рассеяния в акустике. М.: Изд-во МГУ. 1989. 152 с.
2. Буров В.А., Дмитриев К.В., Сергеев С.Н. Акустические дважды отрицательные среды // Акуст. журн. 2009. Т. 55, № 3. С. 292–306.
3. Буров В.А., Морозов С.А. Связь между амплитудой и фазой сигнала, рассеянного «точечной» акустической неоднородностью // Акуст. журн. 2001. Т. 47, № 6. С. 751–756.

УДК 517.958

Обратная задача для равновесной плазмы в токамаке

А.С. Демидов¹

¹ Московский государственный университет тонких химических технологий

им. М.В. Ломоносова

demidov.alexandre@gmail.com

Для эффективного управления термоядерной реакцией, включая подавление неустойчивостей плазмы, необходимо знать распределение электрического тока, протекающего по плазме. Более 30 лет физики пытались научиться находить это распределение, используя данные измерений магнитного поля на кожухе токамака. С этой целью в соответствующей задаче для уравнения Грэда–Шафранова численно подбиралось некоторое распределение, которое отвечало данным магнитных измерений. Иногда найденное так распределение соответствовало распределению электрического тока и тогда удавалось подавлять неустойчивости плазмы. Но далеко не всегда использование такого численного подбора искомого распределения электрического тока и попытка использовать его для подавления неустойчивостей плазмы приводило к желаемым результатам.

В докладе вскрывается причина этих неудач и показано, что решение этой проблемы в принципе невозможно, если опираться лишь на данные измерения магнитного поля на кожухе токамака.

УДК 517.95

О разрешимости уравнения Веселова–Новикова в пространствах Бургейна

*А.В. Казейкина*¹

¹ Universite Paris Sud

anna.kazeykina@math.u-psud.fr

В данном докладе рассматривается задача Коши для уравнения Веселова–Новикова на отрицательном уровне энергии $E < 0$:

$$\partial_t u = 8\partial_z^3 u + 8\partial_{\bar{z}}^3 u + 2\partial_z(uw) + 2\partial_{\bar{z}}(u\bar{w}) - 2E\partial_z w - 2E\partial_{\bar{z}}\bar{w}, \quad (1)$$

$$\partial_z w = -3\partial_z u, \quad u = \bar{u}, \quad \partial_z = \frac{1}{2}(\partial_x - i\partial_y), \quad \partial_{\bar{z}} = \frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y).$$

Уравнение Веселова–Новикова является двумерным аналогом уравнения Кортевега–де Фриза, интегрируемым при помощи обратной задачи рассеяния для двумерного стационарного уравнения Шредингера при фиксированной энергии.

Доказан следующий результат.

Теорема. Пусть $s > 1/2$. Для любого $u_0 \in H^s(\mathbb{R}^2)$ существует $T > 0$ и единственное решение уравнения (1) такое, что $u(\cdot, 0) = u_0$ и

$$u \in C([0, T], H^s(\mathbb{R}^2)) \cap X_T^{s, \frac{1}{2}+},$$

где $X_T^{s, \frac{1}{2}+}$ – пространство Бургейна, связанное с линейной частью уравнения (1) (см. [1]).

Доказательство основано на идеях, предложенных в [2] для изучения корректности постановки задачи Коши для уравнения Захарова–Кузнецова, и на доказательстве дисперсионной оценки для решения линеаризованного уравнения Веселова–Новикова.

Отметим, что схожий результат для нулевого уровня энергии был получен в [3]. Основное затруднение при анализе ненулевого уровня энергии заключается в том, что в этом случае не только нелинейная, но и линейная часть уравнения (1), с которой связано рассматриваемое пространство Бургейна, является нелокальной.

Литература

1. Bourgain J. On the Cauchy problem for the Kadomtsev-Petviashvili equations // Geom. Funct. Anal. 1993. V. 3, N 4. P. 315–341.
2. Molinet L., Pilod D. Bilinear Strichartz estimates for the Zakharov-Kuznetsov equation and applications // Ann. IHP 2014. to appear, arXiv:1302.2933.
3. Angelopoulos Y. Well-posedness and ill-posedness results for the Novikov-Veselov equation // arXiv:1307.4110 2014.

Секция математического моделирования в экономике, экологии и социологии

УДК 519.710.39

Применение принципов статистической физики при исследовании конфликтной игры

Д.В. Зайцев¹, В.Е. Салов¹

¹ 12 ЦНИИ Минобороны России

zaitsev_dv@mail.ru

В ряде практических приложений представляет интерес исход конфликтной игры между двумя множествами (командами) игроков $A = 1, \dots, N_A$ и $B = 1, \dots, N_B$. Суть игры заключается в том, что на каждом цикле игры в конфликт вступает какой-либо игрок команды A с какими-либо игроком из B . Конфликт между игроками может закончиться либо победой игрока из команды A (выведением из игры игрока команды B) с вероятностью p , либо победой игрока из команды B (выведением из игры игрока команды A) с вероятностью $1 - p$. Команда, потерявшая всех игроков, считается проигравшей.

Использование стандартных методов для расчета вероятностей состояний таких систем имеют ряд недостатков (сложность расчетных алгоритмов и накопление ошибок). Применение метода динамики средних ограничено тем, что из-за относительно небольшого числа возможных состояний исследуемой системы имеет место слабая корреляция оценок и наблюдаемых величин.

Положим, что рассматриваемая конфликтная игра на каждом цикле характеризуется вероятностью P_{ij} , где i и j – количества выбывших игроков команды A и B соответственно. Заметим, что состояние, отвечающее количеству потерь i и j , могло реализоваться, если на предыдущем такте игры произошло либо выбывание игрока команды A с вероятностью $1 - p_{i-1j}$, либо игрока команды B с вероятностью p_{ij-1} . Тогда для расчета вероятности P_{ij} необходимо сложить вероятности переходов p_{ij-1} и $(1 - p_{i-1j})$ с соответствующими весами P_{ij-1} и P_{i-1j} :

$$P_{ij} = P_{ij-1} \cdot p_{ij-1} + P_{i-1j} \cdot (1 - p_{i-1j}). \quad (1)$$

Полученное выражение для оценки распределения вероятностей потерь команд применимо для расчета конечных состояний сложных графов, используемых при исследовании различных сложных систем [1, 2].

Использование принципов статистической физики позволяет существенно упростить анализ результатов конфликтной игры. На основе распределений вероятностей потерь команд стандартными методами легко получить оценку энтропии рассматриваемой системы. Так как рост энтропии обусловлен воздействием подсистем (команд) друг на друга, то формально можно ввести понятие температуры, которая определяет вид, например, больцмановского распределения:

$$P(i) = \left(1 - \exp\left(-\frac{1}{T}\right)\right) \exp\left(-\frac{i}{T}\right). \quad (2)$$

Легко заметить, что распределение (2) применимо для аппроксимации вероятностей потерь сильной команды (см.рис. 1).

Оценка параметра T может быть получена исходя из «потенциалов» команд (их численностей и вероятностей локальных исходов). В случае однотипных игроков ($p_{ij} \equiv p$ для всех i и j) оценка параметра T имеет следующий вид:

$$T = N_A \left(1 - \sqrt{1 - \left(\frac{N_B}{N_A} \right)^2 \frac{1-p}{p}} \right). \quad (3)$$

В этом случае результат игры – распределение вероятностей потерь сильной стороны – оценивается с помощью выражения (2) без использования различных моделей исследуемой конфликтной игры.

Количество потерь	0	1	2	3	4	5	6
Вероятности потерь $P(i)$, расчет на основе (1)	0,69	0,24	0,06	0,01	0,003	0,001	0,0002
Вероятности потерь $P(i)$, расчет на основе (2)	0,69	0,22	0,07	0,02	0,007	0,002	0,0006

Рис. 1. Таблица распределения вероятности потерь сильной стороны (команды A) в конфликтной игре однотипных игроков $N_A = 15$, $N_B = 3$, $p = 0,5$

Литература

1. *Зайцев Д.В.* Моделирование боя на основе теории сетей массового обслуживания // Стратегическая стабильность. 2007. № 4(41). С. 30–37.
2. *Зайцев Д.В., Лебедев Н.В.* Динамика плотности вероятности численности малочисленных популяций в экологической системе «хищник–жертва» // Труды 51 научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук». Часть VII. Управление и прикладная математика. 2008. Т. 3. С. 7–10.

УДК 519.863

Задача управления портфелем с учетом транзакционных издержек для произвольной модели динамики цен

Н.А. Андреев^{1,2}

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ² Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

nickolay.a.andreev@gmail.com

Задача оптимального управления портфелем неоднократно рассматривалась в литературе начиная с классических работ Мертона [1] и Самуэльсона [2], где, в частности, динамика m -мерного вектора цен активов X описывается геометрическим броуновским движением. Финансовый кризис 2008 года привлек внимание к

задаче оценки вероятности больших скачков цен и сопутствующей вероятности дефолта финансовых институтов. Общепринятая модель на основе геометрического броуновского движения сильно занижает вероятность больших отклонений Cont [3], что привело к исследованиям альтернативных подходов (фрактальное броуновское движение, общие процессы Леви).

В данной работе исследован подход к управлению портфелем на основе метода динамического программирования, отличающийся от рассмотренных тем, что не требует точного знания параметров рынка и модели цены актива. Вместо этого на вход подаются границы допустимых значений и ожидаемые значения параметров в будущем. В постановке решается задача максимизации ожидаемого значения известной функции полезности. Схожий игровой подход рассмотрен в [4] для одношаговой задачи с критерием оптимальности в рамках теории Марковица без учета издержек.

В частном случае динамики цен на основе геометрического броуновского движения $\Delta X_n = \mu_n X_{n-1} \Delta t + \sigma_n X_{n-1} \sqrt{\Delta t}$, $n = \overline{1, N}$ результат аналогичен [1, 2]. Однако в данной модели нет предположения нормальности доходностей $\frac{\Delta X_n}{X_{n-1}}$, что позволяет учесть оценки вероятности больших отклонений, полученные статистически или экспертно, на каждом шаге стратегии.

Предложен метод, позволяющий численно решить задачу в рамках метода динамического программирования при наличии транзакционных издержек и фазовых ограничений на величину позиций. Метод сводится к решению аппроксимирующей оптимизационной задачи при поиске значений функции цены. Результатом является субоптимальное решение, которое тем не менее дает лучшие результаты по сравнению с безрисковой стратегией (нулевые вложения в рисковый актив на всем периоде), что видно при численном моделировании. Субоптимальная стратегия совпадает с оптимальной при нулевых издержках и изоэластической функции полезности.

Предложенный подход ориентирован на практическое применение в качестве системы поддержки принятия решений в процессе инвестиционного менеджмента, что проиллюстрировано на конкретном примере.

Литература

1. *Merton R.* Lifetime portfolio selection under uncertainty: The continuous-time case // The review of Economics and Statistics. 1969. V. 51, N 3. P. 247–257.
2. *Samuelson P.* Lifetime portfolio selection by dynamic stochastic programming // The Review of Economics and Statistics. 1969. V. 51, N 3. P. 239–246.
3. *Cont R.* Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues // Quantitative Finance. 2001. V. 1, N 2. P. 223–236.
4. *Deng X.-T., Li Z.-F., Wang S.-Y.* A minimax portfolio selection strategy with equilibrium // European Journal of Operational Research. 2005. V. 166, N 1. P. 278–292.

УДК 519.866

Исследование рациональности биржевой статистики с помощью непараметрического метода

В.В. Рязанов¹¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
vasyarv@mail.ru

При построении экономических индексов можно использовать обобщённый непараметрический метод (ОНМ) [1, 2] анализа торговой статистики. Вводится скалярный параметр w – показатель нерациональности, который характеризует степень нарушения гипотезы рационализируемости торговой статистики. ОНМ сводится к решению оптимизационной задачи минимизации показателя нерациональности w .

При исследовании биржевой статистики возникают факторы, приводящие к значительному нарушению гипотезы рационализируемости.

В данной работе предлагается исследовать биржевую торговую статистику, путем сравнения рациональности статистики в различных временных точках и выявления отдельных товаров, торги на которых повлекли к увеличению нерациональности. Решается следующая оптимизационная задача:

$$\begin{aligned} \prod_{t=1}^T w &\longrightarrow \min, \\ w_t \lambda_\tau P^\tau X^t &\geq \lambda_t P^t X^t, \\ (\tau, t = 1, \dots, T), \lambda_1 &> 0, \dots, \lambda_T > 0. \end{aligned}$$

Далее среди параметров w_t происходит поиск выбросов. В каждой выявленной временной точке t_i строится множество прогнозов на векторы спроса (P_{t_i}), при сохранении текущих цен P_{t_i} и показателя нерациональности w , посчитанного для множества рациональных точек. Ищется нормированный вектор разности ΔX_{t_i} реального вектора спроса X_{t_i} и его проекции на множество (P_{t_i}). Анализ ΔX_{t_i} на выбросы даёт множество товаров, на которых наблюдались нерациональные торги.

Были проведены эксперименты на торговой статистке основных мировых бирж за 2004–2011 гг. Результаты показали, что метод даёт результаты, которые подтверждаются новостными сводками. Анализ спроса и цен продаж показывает, что поведение статистики выявленных акций меняется в отмеченные моменты времени.

Литература

1. *Поспелова Л.Я., Шананин А.А.* Показатели нерациональности потребительского поведения и обобщенный непараметрический метод // Математическое моделирование. 1998. № 4. С. 105–116.
2. *Шананин А.А.* Проблема интегрируемости и обобщенный непараметрический метод анализа потребительского спроса // Труды МФТИ. 2009. № 4. С. 84–98.

УДК 519.86

Модель влияния коррупции на экономику

О.С. Балашов¹¹ Российский университет дружбы народов
bosoleg1@rambler.ru

Коррупция – явление сколь широко распространенное, столь и многоликое. Во многом поэтому коррупции сложно дать строгое определение. Еще труднее ее

предотвратить – несмотря на повсеместный запрет, случаи коррупции встречаются в самых разных странах и сферах деятельности. Распространенность и многообразие форм коррупции обуславливают значительный интерес к ней со стороны экономистов. Основоположницей экономического анализа коррупции можно считать С. Роуз-Аккерман. Хотя попытки исследования коррупции предпринимались и до нее в рамках экономического подхода к анализу преступления и наказания, предложенного Г. Беккером, С. Роуз-Аккерман первой провела позитивный анализ коррупционных взаимодействий, продемонстрировав сочетание экономического моделирования рационального поведения с политологическим подходом, признающим наличие в политических и бюрократических институтах систем стимулов, совершенно отличных от тех, которые предполагаются в парадигме конкурентного рынка.

Тем не менее общепринятого взгляда на коррупцию нет, как нет и канонических ответов на вопросы о том, где коррупция возникает и почему и каковы последствия этого явления для общества. За последнее десятилетие появился целый ряд работ, излагающих различные по своей природе модели коррупции – от стандартных вопросов рентаориентированного поведения и диссипации ренты до весьма специфических проблем коррупции в иерархических системах, в здравоохранении, образовании и т.д.

Литература

1. *Левин М.И., Левина Е.А., Покатович Е.В.* Лекции по экономике коррупции. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. 356 с.

УДК 330.4, 330.46, 519.86, 517.977.5

Задачи оптимизации в динамической модели венчурного инвестирования

В.А. Остапов¹

¹ Российский университет дружбы народов
vaostapov@gmail.com

Статья посвящена исследованию схем венчурного инвестирования в инновационные проекты. Построена динамическая модель, являющаяся микроописанием периода, соответствующего инвестиционному периоду, жизни подобных фирм.

Венчурное инвестирование (ВИ) (venture – риск (англ.)) [1] – это особая форма инвестирования, предполагающая высокие риски и сверхвысокую доходность по инвестициям. Специфика ВИ заключается в том, что объектами ее деятельности являются в первую очередь инновационные проекты, или стартапы, – проекты, реализация которых находится на уровне идеи или прототипа. Инвестированием в них занимаются люди, которые являются не просто опытными инвесторами и предпринимателями, но и специалистами в той области, инвестированием в которую они занимаются. Деятельность венчурного инвестора сопряжена как с затратами на отбор перспективных проектов, так и с поддержкой существующих. Ключевым отличием венчурного инвестирования является то, что инвестор вмешивается в работу фирмы, в случае необходимости принимая на себя руководство как более опытный предприниматель или, по крайней мере, принимая участие в принятии решений, давая советы и обучая сотрудников. То есть венчурный инвестор делится своими знаниями и опытом, что влияет на темп роста фирмы.

Основной целью исследования этой работы является изучение влияния различных форм инвестирования на прибыль венчурного капиталиста (ВК) и капитализацию фирмы, которая получает от первого инвестиции, выплачивая обратно определенную часть дохода или передавая часть капитала в его собственность.

В работе последовательно рассмотрены два случая: в первом случае инвестор получает доход, начиная с некоторого момента вывод своего капитала так, чтобы к концу инвестиционного периода получить ожидаемую прибыль, во втором – инвестор часть дохода получает фиксированной долей в капитале фирмы в конце периода, а оставшуюся, как и в предыдущем случае, – выплатами.

Для каждого из случаев поставлена и решена задача оптимального управления, в которой выплаты от инвестора и обратно считаются управляющими параметрами, а критерий оптимизации – максимизация капитала фирмы на конец периода инвестирования. Основным инструментом исследования задач является принцип максимума Понтрягина [2, 3].

В работе получено описание процесса инвестирования в инновационные проекты на качественном уровне. При достаточно общих предположениях доказано, что наиболее целесообразным является разовое инвестирование всей суммы, необходимой фирме. Так же доказана эквивалентность растягивания выплат сокращению инвестиционного периода.

В статье представлены две схемы выплат по инвестициям. В случае только денежных выплат показано негативное влияние увеличения периода вывода капитала на итоговую капитализацию компании. Доказано, что для фирмы оптимальными будут разовые выплаты в конце инвестиционного периода. В случае, когда инвестор получает часть дохода фиксированной долей в капитале фирмы в конце периода, получены несколько качественных результатов: изучены две предельные схемы поведения венчурного инвестора – схема поглощения, при которой вся собственность компании переходит инвестору в конце периода, и равновесная схема, когда инвестор и фирма получают общий возможный максимум доходов. Указаны соотношения между долей в капитале и требуемой доходностью по инвестициям и зависимость решения задачи от этих параметров. Найдены соотношения как для случая, при котором инвестор получает доход выше ожидаемого, так и для случая, в котором он несет убытки.

Построенная модель является частью динамической модели экономики с учетом венчурного капитала. Дальнейшее уточнение описания модели позволит применить полученные результаты для решения задачи оптимальной инвестиционной политики на макроуровне. При учете вероятности неудачи стартапа, а также инфляции возможным будет получение количественной оценки изменения основных показателей, характеризующих состояние венчурного инвестора, а также проектов, инвестированием в которые он занимается.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 13-07-01020.

Литература

1. *Оленев Н.Н., Шерстнева А.С.* Параллельные вычисления в моделировании процесса венчурного инвестирования // 8-я межд. конф. Высокопроизводительные параллельные вычисления на кластерных системах (НПС-2008). Тр. конф. Казань: Изд. КГТУ, 2008. С. 314–318.
2. *Алексеев В.М., Тихомиров В.М., Фомин С.В.* Оптимальное управление. М.: Наука, 1979. 223 с.

3. *Васильев Ф.П.* Методы оптимизации. М.: Факториал Пресс, 2002. С. 387–395.

УДК 519.21:519.67

Различные интерпретации равновесий макросистем в лингвистике

К.В. Чепурченко¹, С.Е. Городецкий¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
ksuu.che@gmail.com

Задача данной работы состоит в том, чтобы переформулировать общую схему генерирования текстов [1], которая приводит к закону Ципфа–Мандельброта [2], на языке макросистем. Интересным является тот факт, что с помощью такой модели можно объяснить не только рождение реальных текстов, но и другие процессы, эволюцию которых удобно описать какой-либо системой знаков (алфавит).

Рассмотрим следующую модель [3]. Пусть обезьянка стучит по клавишам печатной машинки и нажимает каждую (любую) клавишу с буквой с вероятностью q_1 , а клавишу с пробелом — с вероятностью q_s . Словом назовем вариацию букв между двумя нажатыми пробелами. Тогда если в алфавите имеется m букв, то $q_1 = (1 - q_s)/m$. Частота, с которой будет появляться какое-то конкретное слово, состоящее из y букв, равна

$$x = \left(\frac{1 - q_s}{m} \right)^y q_s \sim e^{by},$$

где $b = \ln(1 - q_s) - \ln m$. Количество различных слов, имеющих длину в промежутке между y и dy , возрастает экспоненциально как

$$p(y) \sim m^y = e^{ay},$$

где $a = \ln m$. Тогда распределение частот имеет форму $p(x) \sim x^{-\alpha}$, где

$$\alpha = \frac{2 \ln m - \ln(1 - q_s)}{\ln m - \ln(1 - q_s)}.$$

В работе [1] автором было предложено обобщение, приводящее к закону Ципфа, с помощью которого тоже можно объяснить рассмотренную выше модель. Пусть динамика порождения слов в большом тексте ($N \gg 1$ слов) такова, что

$$\sim \frac{N!}{N_1 N_2 \dots} \exp\left(-\eta \sum_{k \in \mathbb{N}} N_k E_k\right) \quad (1)$$

есть вероятность того, что первое по порядку слово рангового словаря встречалось N_1 раз, второе по порядку слово рангового словаря — N_2 раза и т. д. E_k есть число букв в слове ранга k . Здесь, помимо закона сохранения $\sum_{k \in \mathbb{N}} N_k = N$, рассматривается приближенный закон сохранения $\sum_{k \in \mathbb{N}} N_k E_k \cong \bar{E}N$ ($\bar{E}$ — число букв в слове).

Воспользовавшись методом Лагранжа и применив формулу Стирлинга, придем к

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} \{N_k \ln N_k + \lambda E_k N_k\} \rightarrow \max, \quad \begin{aligned} & N_k \geq 0; \\ & \sum_{k \in \mathbb{N}} N_k = N. \end{aligned}$$

где λ либо равна η , либо является множителем Лагранжа к ограничению $\sum_{k \in \mathbb{N}} N_k E_k \cong \bar{E}N$. Решением данной задачи является $N_k \sim \exp(-\mu E_k)$, где μ – множитель Лагранжа к ограничению $\sum_{k \in \mathbb{N}} N_k = N$. Или $N_k \sim k^{-\gamma}$, где $\gamma = \mu / \ln a$, если число различных используемых в тексте слов с количеством букв, не большим E , представимо в виде $r(E) \sim a^E$.

Пример обезьянки, как и его обобщения, динамическим образом приводят к выписанной в (1) мере, которая в свою очередь приводит к степенному закону.

В современном мире множество исследований посвящено изучению величин, значения которых отвечают степенному распределению и варьируются в широком диапазоне, иногда захватывающем много порядков. Кроме частоты встречаемости слов в различных языках, населения городов, числа переходов на веб-страницы, годовых доходах людей, степенным законам соответствуют сила землетрясений, число видов в биологическом роде, размеры кратеров и т.д. Таким образом, показанные выше статистические характеристики (в нашем случае они были рассмотрены со стороны лингвистики) представляют интерес с практической точки зрения и для других областей знаний.

Литература

1. Шрейдер Ю.А. О возможности теоретического вывода статистических закономерностей текста (к обоснованию закона Ципфа) // Проблемы передачи информации. 1967. Т. 3, № 1. С. 57–63.
2. Li W. Random texts exhibit Zipf's-law-like word frequency distribution // IEEE Transactions on Information Theory. 1992. V. 38(6). P. 1842–1845.
3. Newman M.E.J. Power laws, Pareto distributions and Zipf's law // Contemporary Physics. 2005. 46(5). 2005. P. 323–351.

Секция экспериментальной экономики

УДК 519.865, 330.16

Определение рабочего диапазона когнитивной нагрузки стабิโลграфического метода в экспериментах с принятием решений

И.С. Меньшиков^{1,2}

¹ Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
i.menshikov@gmail.com

Для определения рабочего диапазона когнитивной нагрузки стабิโลграфического метода [1–3] были выбраны несколько типов экспериментов с разным уровнем сложности задания по принятию решений участниками.

Наименьшая когнитивная нагрузка соответствовала экспериментам типа «Буквы». В рамках этого эксперимента участникам предлагалось принять решение о том, какой рукой нажать на клавишу клавиатуры, а также заметить, какая буква из случайного потока наблюдалась на экране в момент принятия решений. Данный эксперимент ранее проводился с использованием томографического метода и показал интересные результаты [4], которые можно интерпретировать как существование своеобразных детерминант произвольного принятия решений человеком. Проведенная серия экспериментов позволяет утверждать, что когнитивная нагрузка для участников эксперимента «Буквы» находится на грани рабочего диапазона стабิโลграфического метода. Так, стабิโลграммы ряда испытуемых во время эксперимента мало отличаются от стабิโลграмм при контрольном измерении в состоянии покоя. Вместе с тем для более чувствительных к данной когнитивной нагрузке испытуемых наблюдаются всплески на стабิโลграфической кривой, которые свидетельствуют в поддержку гипотезы о детерминантах. При проведении дальнейших исследований в данном направлении следует разработать некоторое усложнение задания, которое позволило бы сохранить основу дизайна данного эксперимента, усилив в то же время когнитивную нагрузку для испытуемого до рабочего диапазона.

Следующим в смысле усиления когнитивной нагрузки на испытуемых является эксперимент типа «Лотереи», в рамках которого участникам предлагается принимать решения в условиях риска: выбрать фиксированный результат и участие в лотерее со случайными исходами. С точки зрения стабิโลграфии эксперимент «Лотереи» можно отнести к среднему уровню когнитивной нагрузки. Было установлено, что функциональное состояние всех участников в процессе эксперимента существенно отличается от состояния покоя. Значимым решениям участников соответствуют всплески на стабิโลграмме. При этом участники также активно реагируют и на объявление результатов лотереи в случае, если они решили в ней участвовать. Таким образом, можно утверждать установленным, что эксперименты типа «Лотереи» вполне соответствуют рабочему диапазону стабิโลграфического метода, а потому эти исследования целесообразно продолжить.

Наиболее высокая когнитивная нагрузка возлагается на участников теоретико-игровых экспериментов, в которых результат принятия решения зависит не столько от неодолеваемого случайного фактора, сколько от поведения других участников. Отсюда вытекает, что для достижения успеха каждому участнику необходимо каким-то образом предвидеть поведение остальных и постараться к нему адаптироваться. В рамках данной категории были проведены эксперименты двух типов: игры типа ДЗ и УД, которые ранее были нами исследованы на предмет влияния социализации [5], а также игра SB, которая может трактоваться как вариант дележа некоторого суммарного выигрыша в условиях неполной информации о затратах участников. Проведенные стабиллографические исследования показали, что в качестве показателя активной адаптации к поведению окружающих может выступать подвижность произвольных перемещений позы испытуемого, которая может быть измерена, например, стандартным отклонением стабиллографической кривой. Получила экспериментальное подтверждение гипотеза о том, что чем больше произвольная подвижность, тем выше итоговый результат участника.

Полученные результаты при изучении процессов принятия решений позволяют выявить три уровня когнитивной нагрузки, что дает возможность целенаправленно совершенствовать дизайн экспериментов с использованием лабораторной системы стабиллографических кресел.

Литература

1. Лукьянов В.И., Максакова О.А., Меньшиков И.С., Меньшикова О.Р., Сенько О.В., Чабан А.Н. Функциональное состояние и эффективность участников лабораторных рынков // Известия РАН. Теория и системы управления. 2007. № 6. С. 202–219.
2. Бурнаев Е.В., Меньшиков И.С. Модель функционального состояния участников лабораторных рынков // Изв. РАН. ТиСУ. 2009. № 6. С. 187–204.
3. Меньшиков И.С. Анализ функционального состояния участников лабораторных рынков // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2009. Т. 6, № 2. С. 125–152.
4. Soon C.S., Brass M., Heinze H.J., Haynes J.D. Unconscious determinants of free decisions in the human brain // Nature Neuroscience. 2008. V. 11. P. 543–545. <http://www.nature.com/natureneuroscience>
5. Лепская М.А., Лукинова Е.М., Меньшикова О.Р., Меньшиков И.С. Влияние этапа социализации на поведение участников социально-экономического эксперимента // Труды 56-й научной конференции МФТИ. Управление и прикладная математика. М.: МФТИ, 2013. Т. 1. С. 68–69.

УДК 519.86, 519.83

Равновесные кусочно-линейные стратегии в двойном аукционе с закрытыми ставками

С.Р. Милякин^{1,2}, И.С. Меньшиков^{3,2}

¹ Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН
milyakin90@mail.ru

Излагается решение задачи поиска равновесий Байеса–Нэша (РБН) [1] для двойного аукциона в общем случае в классе кусочно-линейных стратегий. Анализ ре-

зультатов лабораторных экспериментов в частном случае соотношения параметров приводит к выводу, что их участники интуитивно чувствуют равновесные стратегии, однако в среднем они ведут себя несколько более агрессивно.

В двойном аукционе участвуют два игрока: продавец и покупатель. Они одновременно и независимо друг от друга подают свои заявки в виде некоторого числа. Для продавца число P_S означает желание продать некоторый неделимый объект по данной цене или выше. Для покупателя число P_B означает желание купить этот объект по данной цене или ниже.

Сделка. Если $\Delta = P_B - P_S \geq 0$, то сделка заключается по цене $P = \frac{P_S + P_B}{2}$, т.е. по *средней* из возможных цен при данных заявках. Если $\Delta < 0$, то сделка не заключается, и оба участника получают выигрыш, равный 0. Если сделка заключена по цене P , то выигрыши участников подсчитываются с учетом их индивидуальной оценки стоимости объекта. Для продавца выигрыш от сделки равен $P - v_S$. Для покупателя выигрыш от сделки равен $v_B - P$. Каждый участник знает только свою оценку, а про оценку стоимости другого известно только, что она является случайной величиной, равномерно распределенной от a до b для продавца и от c до d для покупателя. Двойной аукцион можно представить в виде следующей байесовской игры:

Действия: ставки игроков p_B и p_S .

Тип игрока: индивидуальные стоимости товара: $v_S \in [a, b]$ и $v_B \in [c, d]$.

Представления: равномерное распределение стоимостей на $[a, b]$ и $[c, d]$.

Выигрыши: $U_B = v_B - \frac{p_B + p_S}{2}$; $U_S = \frac{p_B + p_S}{2} - v_S$ при условии, что $p_B \geq p_S$, иначе $U_B = U_S = 0$.

Наша задача состоит в поиске равновесия Байеса–Нэша.

Стратегии игроков есть функции $p_S(v_S) : [a, b] \rightarrow [a, d]$ и $p_B(v_B) : [c, d] \rightarrow [a, d]$.

Было найдено единственное РБН в кусочно-линейных стратегиях:

$$\left[\begin{array}{l} p_S(v_S) = \max \left\{ \frac{2}{3}v_S + \frac{a}{12} + \frac{d}{4}, \frac{2}{3}c + \frac{d}{12} + \frac{a}{4} \right\}; \\ p_B(v_B) = \min \left\{ \frac{2}{3}v_B + \frac{d}{12} + \frac{a}{4}, \frac{2}{3}b + \frac{a}{12} + \frac{d}{4} \right\}. \end{array} \right]$$

В Лаборатории экспериментальной экономики МФТИ с участием студентов 5 курса в 2014 году проводился эксперимент, основанный на двойном аукционе со следующими параметрами: $v_S \in [0, 60]$ и $v_B \in [40, 100]$. В этом случае существует РБН в кусочно-линейных стратегиях: $[\max(\frac{2}{3}v_S + 25; 35), \min(\frac{2}{3}v_B + \frac{25}{3}; 65)]$.

В эксперименте игроки в обеих ролях («Продавец», «Покупатель») отклонялись от РБН-стратегий, однако в среднем играли кусочно-линейную стратегию: при высоких затратах продавцы играли линейно по затратам, при низких затратах играли на уровне некоторой полки, которая в среднем **выше**, чем полка в РБН-стратегии (35). Аналогично, покупатели при низких значениях оценки товара играли линейно по этой оценке, при высокой оценке играли на уровне полки, которая была **ниже** полки в РБН-стратегии (65).

Можно сделать вывод о том, что в среднем участники интуитивно чувствовали устройство РБН и целесообразность применения кусочно-линейной стратегии. Однако они играли более агрессивно, чем это рекомендуется РБН-стратегией и были готовы рискнуть, тем самым увеличивая свою долю «пирога» («пирог» = $v_B - v_S$), но уменьшая вероятность заключения сделки.

Литература

1. Меньшиков И.С. Лекции по теории игр и экономическому моделированию. М.: ООО «Контакт Плюс», 2010. 333 с.

УДК 519.86

Неприятие неравенства и его влияние на отношение к риску

Т.С. Бабкина¹, Е.М. Лукинова¹, И.С. Меньшиков^{2,3}, О.Р. Меньшикова³

¹ Сколковский институт науки и технологий, ² Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН, ³ Московский физико-технический институт

(государственный университет)

i.menshikov@gmail.com

Данное исследование было проведено в рамках совместного проекта Сколковского института науки и технологий и Лаборатории экспериментальной экономики МФТИ. В качестве испытуемых для проведения серий экспериментов приглашались студенты МФТИ. В течение весеннего семестра 2014 года проведен ряд экспериментов, целью которых было изучение принятия решений в условиях риска при различных социальных условиях.

Отправной точкой для возникновения данного исследования послужила теория проспектов Канемана–Тверски [1] — выбор в условиях риска и неопределенности, учитывающая психологические аспекты принятия решений. С помощью теории проспектов оказалось возможным объяснить различные виды аномального поведения экономических субъектов, которые были ранее зарегистрированы, но не поддавались удовлетворительному объяснению с позиций теории ожидаемой полезности.

В данных экспериментах изучалось влияние социального контекста на принятие решений в условиях риска [2, 3]. Изначально были выдвинуты гипотезы о том, что наблюдение за решениями других участников и возможность влиять на выигрыш другого участника будут менять отношение к риску [4].

В качестве проверки гипотез участникам предлагалось играть в лотереи, в которых для достижения разных эффектов изменялись условия. Дизайн эксперимента заключался в предъявлении участнику эксперимента альтернативы: выбор фиксированного выигрыша (или потери) или выбор участия в простой лотерее с двумя исходами. В большинстве случаев оба исхода лотереи выпадали с одинаковой вероятностью, один из исходов соответствовал нулевому выигрышу, а фиксированный выигрыш был равен среднему значению (математическому ожиданию) исходов лотереи.

При этом участник находился в следующих условиях:

- Индивидуальные условия — контроль: участники выбирают фиксированный выигрыш или лотерею в серии попыток.

- Социальные условия:

- 1) наблюдение: участники могут видеть решение и выигрыш другого случайного партнера,

- 2) диктат: участник делает решение за себя и другого случайного партнера,

- 3) взаимодействие: если оба участника в паре выбирают лотерею, они играют в нее и получают одинаковый выигрыш; в противном случае оба получают фиксированный выигрыш.

Рассматривались следующие вариации дизайна эксперимента: выигрыши в реальных деньгах по сравнению с баллами; количество попыток; количество попыток,

идуших в зачет; определение вероятностного исхода в реальном времени; параметры лотерей.

В конечном итоге были получены следующие основные результаты.

Результат 1. Когда участники не могут проиграть или выиграть относительно друг друга, они проявляют стремление к риску в независимости от того, сколько они потеряют или приобретут.

Результат 2. С уменьшением числа испытаний в четыре раза отношение к риску меняется на противоположное.

Результат 3. Избегание риска увеличивается с увеличением выигрышей или проигрышей в лотереях независимо от их порядка.

В заключение хотелось бы отметить, что главная проблема исследования заключалась в нереальности ситуации, несмотря на то, что участники получали в итоге эксперимента денежную компенсацию, сравнимую с их выигрышами в лотереях. Поэтому в перспективе возможно изменение дизайна экспериментов для улучшения качества наблюдаемых эффектов.

Литература

1. *Kahneman D., Tversky A.* Prospect theory: An analysis of decision under risk // *Econometrica: Journal of the Econometric Society*. 1979. P. 263–291.
2. *Bault N., Coricelli G., Rustichini A.* Interdependent utilities: How social ranking affects choice behavior // *PLoS One*. 2008. 3(10). P. e3477.
3. *Bolton G.E., Brandts J., Ockenfels A.* Fair procedures: evidence from games involving lotteries // *Economic Journal*. 2005. V. 115. P. 1054–1076.
4. *Sokol-Hessner P., Hsu M., Curley N.G., Delgado M.R., Camerer C.F., Phelps E.A.* Thinking like a trader selectively reduces individuals' loss aversion // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2009. 106(13). P. 5035–5040.

УДК 519.865, 330.16

Гендерные различия в поведении участников социально-экономического эксперимента

О.Р. Меньшикова¹, И.С. Меньшиков^{2,1}, А.О. Седуш¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН

i.menshikov@gmail.com

Осенью 2014 года в Лаборатории экспериментальной экономики МФТИ были продолжены исследования, начатые год назад в рамках совместного проекта со Сколковским институтом науки и технологий [1, 2]. В серии экспериментов участвовали студенты МФТИ, прошедшие предварительно психологическое тестирование. В первой части эксперимента 12 ранее незнакомых друг с другом людей случайным образом разбивались на пары, и им предлагалось сыграть на компьютере 15–20 попыток в две следующие игры: «Дилемма заключенного» (ДЗ) и «Ультимативный дележ» (УД). В каждой попытке партнер менялся и был неизвестен участнику. Далее всех участников делили на две подгруппы по 6 человек, и они проходили этап социализации внутри своей подгруппы. Во второй части эксперимента участникам вновь было предложено сыграть в ДЗ и УД, но игры уже проходили внутри каждой подгруппы отдельно.

Мы проанализировали 10 экспериментов (5 экспериментов за 2013 год и пять за 2014 год), в них принимало участие 120 человек (78 мужчин и 42 женщины).

Нас интересовал вопрос, есть ли отличия в их поведении. Было выделено 40 групп, различающихся по психологическим данным, и к ним добавлены группы мужчин и женщин. Для всех групп были посчитаны средний уровень кооперации в ДЗ и среднее предложение партнеру для УД для двух этапов эксперимента.

В игре ДЗ до социализации гендерные различия не проявились, зато после социализации из 42 рассматриваемых групп наибольший процент кооперативных ходов достигался на группе мужчин, а наименьший – на группе женщин. В игре УД как до социализации, так и после нее, наибольшее предложение партнеру делали мужчины, а наименьшее – женщины.

Выяснилось, что мужчины и женщины одного психологического типа ведут себя по-разному. Рассмотрим, например, довольно многочисленную группу сенсорных интровертов, определяемую по тесту МВТИ. Группа мужчин этого типа имеет наиболее высокие показатели по уровню кооперации после социализации: 63% кооперативных ходов в ДЗ и высокое среднее предложение партнеру 4.41. Эта же психологическая группа для женщин имеет очень низкие показатели кооперации: 24% и 3.83, соответственно. Достаточно хорошо в обеих играх после социализации кооперируют экстравертные интуитивные женщины (50% в ДЗ, 4.32 в УД). Еще больший показатель в игре ДЗ после социализации был достигнут в группе интуитивных женщин мыслительного типа – 62%.

Таким образом, наши исследования показывают, что для правильного прогнозирования поведения участника рассматриваемого эксперимента очень важно учесть его пол, поскольку гендерные различия в поведении оказались сильнее психологических.

Литература

1. *Меньшикова О.Р., Санникова И.В., Меньшиков И.С., Лукинова Е.М.* Влияние психологических характеристик участников на их стремление к кооперации в ходе лабораторных экспериментов // Труды 56-й научной конференции МФТИ. Управление и прикладная математика. М.: МФТИ. 2013. Т. 1. С. 77–78.
2. *Меньшикова О.Р., Меньшиков И.С., Лепская М.А., Лукинова Е.М.* Влияние этапа социализации на поведение участников социально-экономического эксперимента // Труды 56-й научной конференции МФТИ. Управление и прикладная математика. М.: МФТИ. 2013. Т. 1. С. 68–69.

УДК 519.86, 519.81

Применение методов экспериментальной экономики для изучения взаимосвязи отношения к риску и результатов психологических тестов

*Р.И. Яминов*¹

¹ Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН

rinity@gmail.com

Цель исследования заключается в выявлении взаимосвязи между поведением участников лабораторного эксперимента и их психологическими характеристиками [1]. В качестве основного поведенческого фактора было выбрано отношение к риску, а психологические характеристики измерялись по тестам МВТИ и Эннеаграмма [2].

Была спланирована, организована и проведена серия экспериментов в Лаборатории экспериментальной экономики МФТИ, в которой участником предлагалось поучаствовать в рискованной игре, выбрав одну из трех альтернатив.

1. Гарантированно получить очки.
2. С вероятностью 0,5 получить больше очков либо с вероятностью 0,5 ничего не получить.
3. С вероятностью 0,2 получить большую сумму очков либо с вероятностью 0,8 ничего не получить.

Суммы варьировались от игры к игре. Сама же рискованная игра была одной из нескольких задач, за которые начислялись очки участникам, в рамках большой задачи, моделирующей процесс взаимодействия оператора сети Интернет и его абонентов [3]. Для проведения исследований написана программа сетевого взаимодействия участников эксперимента, которая позволила провести исследование в контролируемых условиях лаборатории. Всего было организовано и проведено 9 экспериментов, в которых приняли участие 36 студентов МФТИ (участники приходили несколько раз на разные эксперименты).

По результатам экспериментов участников разделили на две группы по их отношению к риску: предпочитающие рисковать и предпочитающие не рисковать. Далее решалась задача классификации, используя матрицу «игрок–психофизические признаки–отношение к риску» в качестве обучающей выборки. В результате был получен алгоритм, который по психологическим признакам относит игрока к одному из поведенческих кластеров по стратегии выбора рискованных альтернатив – «отношения к риску». Обобщающая способность алгоритма оценивалась с помощью функционала скользящего контроля, который показал, что построенный алгоритм обладает способностью к обобщению. Удалось показать наличие связи между поведением игроков в эксперименте – выбора рискованных альтернатив и их психологическим портретом. С помощью построенной модели, основываясь на психологических характеристиках, можно оценить, к какому классу по «отношению к риску» относится участник.

Литература

1. Яминов Р.И., Шишкин П.А. Методология выявления взаимосвязей между принятием решений участниками лабораторных рынков, их психологическими характеристиками и динамикой функционального состояния // Труды 55-й научной конференции МФТИ. Управление и прикладная математика. М.: МФТИ, 2012. Т. 1. С. 83–84.
2. Меньшикова О.Р., Мороз И.И., Талачева Е.И. Влияние психологического типа участника лабораторных рынков на его поведение в социально-экономических экспериментах // Модели и методы обработки информации. Сб. науч. тр. М.: МФТИ, 2009. С. 161–174.
3. Яминов Р.И., Меньшиков И.С., Меньшикова О.Р. Исследование взаимодействия оператора сети Интернет и его абонентов с помощью методов экспериментальной экономики // Математическое моделирование информационных систем. М.: МФТИ, 2012. С. 92–103.

УДК 519.865, 330.16

Влияние просоциальной установки на поведение участников социально-экономического эксперимента

Т.С. Бабкина¹, О.Р. Меньшикова², И.С. Кириллов²

¹ Сколковский институт науки и технологий, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
or.menshikova@gmail.com

Уже больше года Лаборатория экспериментальной экономики МФТИ проводит совместные исследования со Сколковским институтом науки и технологий. Можно подразделить все проведенные эксперименты на два класса:

- 1) влияние социализации на изменение уровня кооперации отдельных участников, а также групп участников;
- 2) влияние социального контекста на принятие решения в условиях риска.

Данная работа относится к первому направлению. По правилам проведения эксперимента все участники проходят психологическое тестирование. В работе [1] было изучено, как психологические характеристики участников влияют на их стремление к кооперации. В этом году мы еще добавили социальный тест [2], который призван выявить социальную направленность человека. Во время тестирования каждому испытуемому 9 раз предъявляют по три пары выигрышей, которые может получить он (первое число в паре) и его партнер. Один из девяти вариантов выглядит, например, так: $A = (500, 500)$, $B = (550, 300)$, $C = (500, 100)$. Затем испытуемого спрашивают, какой вариант он предпочтет. Если участник выбрал первый (второй/третий) вариант, то добавляется единица к его очкам за кооперативное (индивидуалистическое/конкурентное) поведение. Таким образом, выбор участника состоит в том, чтобы либо максимизировать свой выигрыш (B), либо минимизировать выигрыш партнера (C), либо выбрать исход с равными выигрышами (A). Выбор A свидетельствует в пользу просоциального поведения, а выбор альтернатив B и C в пользу асоциального. Следует заметить, что вариант B доминирует по Парето вариант C и, казалось бы, нет смысла его выбирать, но в каждой группе из 12 человек находится 1–2 человека, которые выбирают именно его.

Мы исследовали 6 экспериментов, проведенных в 2014 году. Все 72 участника были разбиты на три класса: кооператоры, индивидуалисты и конкуренты. В качестве порога было выбрано число 6. Изучались две игры «Дилемма заключенного» (ДЗ) и «Ультимативный дележ» (УД), причем в двух вариантах: до социализации, когда все 12 человек играли вместе, и после социализации, когда пары выбирались внутри подгруппы, состоящей из 6 человек.

Для трех указанных групп мы рассмотрели 6 поведенческих характеристик: уровень кооперативности в ДЗ, среднее предложение и средний уровень согласия в УД соответственно до и после социализации. Оказалось, что во всех случаях наибольшие значения имеют кооператоры, а наименьшее конкуренты. Особенно яркие отличия наблюдаются в ДЗ после социализации: 10% в группе конкурентов, 36% в группе индивидуалистов и 72% в группе кооператоров.

Сравнение социального и психологических тестов показывает, что просоциальным поведением отличаются Помощники (тип 2 по Эннеаграмме), Миротворцы

(тип 9 по Эннеаграмме), а к асоциальному поведению более склонны представители мыслительного типа по тесту MBTI.

Литература

1. *Меньшикова О.Р., Санникова И.В., Меньшиков И.С., Лукинова Е.М.* Влияние психологических характеристик участников на их стремление к кооперации в ходе лабораторных экспериментов // Труды 56-й научной конференции МФТИ. Управление и прикладная математика. М.: МФТИ. 2013. Т.1. С. 77–78.
2. *van Lange P. A. M., Otten W., De Bruin E., Joireman J. A.* Development of prosocial, individualistic, and competitive orientations: Theory and preliminary evidence // *Journal of Personality and Social Psychology*. 1997. 73. P. 733–746.

УДК 519.86, 330.16

Теория проспектов Канемана–Тверски как следствие неравномерности распределения психологических типов

О.Р. Меньшикова¹, И.С. Меньшиков^{2,1}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН

i.menshikov@gmail.com

Ключевым моментом знаменитой теории проспектов Канемана–Тверски [1] является предположение о том, что люди по-разному относятся к риску в зависимости от начального состояния, с которым они сравнивают будущие события. А именно, если будущее связано для них только с возможными приобретениями, то они склонны проявлять осторожность, в то время как, если речь идет только о потерях, то они склоны рисковать. Психологически такое поведение объясняют тем, что потери ранят человека больше, чем радуют приобретения. Однако возникает вопрос, насколько универсальным является такое предположение, или люди разных психологических типов демонстрируют различные предпочтения при принятии рискованных решений.

Данное исследование было проведено в рамках совместного проекта Сколковского института науки и технологий и Лаборатории экспериментальной экономики МФТИ. В качестве испытуемых для проведения серии экспериментов в 2013 году приглашались студенты МФТИ. Все участники экспериментов предварительно проходили психологический тест MBTI.

В базовом эксперименте Лотереи участникам предлагалось сделать выбор: фиксированный результат x или участие в лотерее, в которой 0 и $2x$ могут выпасть с равной вероятностью. Если $x > 0$, то речь идет о приобретениях, а если $x < 0$ – то о потерях. По Канеману–Тверски большинство людей чаще выбирают фиксированный результат в приобретениях и участие в лотерее в случае потерь. В целом результаты наших экспериментов подтверждают этот вывод, но при этом мы наблюдаем различную картину поведения для разных психологических типов.

Тест MBTI обладает четкой структурой, всего различают 16 типов, поскольку имеется 4 оси с двумя полюсами: экстраверсия (E) – интроверсия (I), сенсорика (S) – интуиция (N), мышление (T) – чувство (F), суждение (J) – восприятие (P). Каждая буква оценивается, а затем в соответствующей паре выбирается та буква, которая соответствует большему числу, и получается, например, тип ISTJ, который является наиболее распространенным, на его долю приходится 40% людей в нашей

базе данных, содержащей 15 000 измерений. Следующим по распространенности является тип ESTJ (20%). Первая и четвертая буквы соответствуют четырем темпераментам, а две средние – установкам на вид деятельности: ST выделяет группу практиков (66%), SF – социалы (9%), NT (22%) – люди науки, NF (3%) – коммуникаторы, гуманитарии.

Проанализировав несколько экспериментов с потерями и приобретениями, мы пришли к выводу, что темперамент не оказывает влияния на то, где человек больше рискует: в потерях или в приобретениях. Зато люди из наиболее многочисленной группы практиков ST действительно, как и утверждают Канеман–Тверски, больше рискуют в потерях, а из группы NT, наоборот, больше рискуют в приобретениях. По группам SF и NF что-либо определенное сказать затруднительно, поскольку они малочисленные и не влияют на общую картину.

Таким образом, справедливость теории проспектов, по нашему мнению, базируется на образцах поведения наиболее распространенных психологических типов. Как следствие, ее следует применять на уровне агрегированного поведения группы участников, поскольку на уровне индивидуального поведения говорить об универсальной модели, как показывают результаты наших экспериментов, нельзя.

Литература

1. *Kahneman D., Tversky A.* Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica* // *Journal of the Econometric Society*. 1979. P. 263–291.

УДК 519.86, 330.16

Взаимосвязь стабิโลграфических данных и поведенческих характеристик в лабораторных экспериментах «Буквы»

Р.И. Яминов¹, И.С. Меньшиков^{1,2}

¹ Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

rinity@gmail.com

Была проведена серия экспериментов «Буквы» с использованием стабิโลграфических кресел. В рамках этого эксперимента участникам предлагалось принять решение о том, какой рукой нажать на клавишу клавиатуры, а также заметить, какая буква из случайного потока наблюдалась на экране в момент принятия решения. Данный эксперимент ранее проводился с использованием томографического метода [1, 2] и показал интересные результаты, которые можно интерпретировать как существование своеобразных детерминант произвольного принятия решений человеком. Цель серии экспериментов «Буквы» состояла в том, чтобы установить, соответствует ли данная когнитивная нагрузка рабочему диапазону стабิโลграфического метода, и можно ли таким образом подтвердить гипотезу о наличии детерминант произвольного принятия решений на уровне особенностей динамики функционального состояния испытуемых.

Проведенная серия экспериментов позволила выявить, что для некоторых участников эксперимента в измеряемых стабิโลграфических данных наблюдаются всплески энергии перед принятием решения. Это позволяет для некоторых участников связать измеряемые стабิโลграфических данные с их поведением в эксперименте.

Рис. 1. Функциональное состояние одного из участников во время эксперимента. Вертикальными линиями разграничены фаза принятия решения (до нажатия клавиши) и фаза выбора символа из таблицы. Кругами обведены наблюдаемые пики в энергии до момента нажатия на клавишу

Литература

1. *Libet B.* Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action // *The behavioral and brain sciences.* 1985. V. 8. P. 529–566.
2. *Soon C.S., Brass M., Heinze H.-J., Haynes J.-D.* Unconscious determinants of free decisions in the human brain // *Nature Neuroscience.* 2008. V. 11. P. 543–545. <http://www.nature.com/natureneuroscience>

Секция вычислительных технологий и моделирования

УДК 519.6

Об одном подходе к математическому моделированию распространения нефтяного загрязнения в морской среде и определении риска загрязнения охраняемых зон

Н.А. Асеев¹, В.И. Агошков^{2,3,1}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт вычислительной математики РАН, ³ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

`nikita.aseev@phystech.edu`

Возрастающий с каждым годом объем морских транспортировок нефти и газа в мире [1] влечет за собой повышение уровня опасности нефтяных разливов с последующим загрязнением окружающей среды. Количественной мерой нефтяного загрязнения является ущерб, который включает в себя затраты на восстановление нарушенных биосистем, штрафы за загрязнение, потери различных компаний и предприятий (рыболовецкие хозяйства, туристические фирмы и т.д.). Определение ущерба от нефтяных загрязнений в море – важная задача, которой уделяют большое внимание нефтедобывающие и транспортные компании, правительственные и природоохранные организации.

Для определения ущерба от конкретной аварии необходимо решить две основные задачи. Во-первых, это построение адекватной модели распространения нефти в море. Во-вторых – разработка единой методологии количественной оценки ущерба [2]. Величина ущерба сильно зависит от таких параметров аварии, как место и время появления пятна, погодные условия, тип нефти и др. На практике же все эти параметры одновременно знать, как правило, невозможно, однако их можно считать величинами случайными. По этой причине ущерб также можно рассматривать как величину случайную и от задачи об определении ущерба от нефтяного загрязнения перейти к задаче об оценке риска.

В настоящем докладе будет представлена модель эволюции нефтяного загрязнения в морской среде, основанная на модели, используемой в системе Seatrack Web [3], и некоторые результаты по моделированию движения пятна с применением представленной модели. Эта модель описывает такие процессы, как перенос нефти, растекание по поверхности моря, диспергирование, испарение, эмульгирование и изменение плотности и вязкости нефти. Также будут приведены некоторые количественные оценки ущерба и риска, определяемого как математическое ожидание от ущерба. В качестве морской акватории для примера выбрана акватория Балтийского моря.

Представленный в докладе материал может быть использован в практических задачах прогнозирования распространения нефтяных загрязнений, задачах об определении ущерба и риска от нефтяных загрязнений охраняемых зон морских аква-

торий, при выработке рекомендаций по устранению загрязнений, а также в задачах управления риском нефтяных загрязнений различных морских областей.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант №14-11-00609 от 30.06.2014).

Литература

1. *Asariotis R. [et al.]*. Review of maritime transport 2013. UNCTAD/RMT/2013. <http://unctad.org/en/pages/publications/>.
2. *Патин С.А.* Нефтяные разливы и их воздействие на морскую среду и биоресурсы. М.: Изд-во ВНИРО, 2008. 508 с.
3. *Liungman O., Mattsson J.* Scientific Documentation of Seatrack Web; physical processes, algorithms and references. 2011. <https://stw-helcom.smhi.se/>.

УДК 51-76

Методы сегментации мягких тканей организма человека

А.А. Данилов¹, А.С. Юрова²

¹ Институт вычислительной математики РАН, ² Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
sanyka@gmail.com

Построение пространственных расчетных сеток для сложных областей является важнейшим этапом в решении задач биомедицины. Особенно актуальной является задача построения сеточных моделей для конкретных пациентов с учетом их физиологических особенностей. При построении модели за основу берутся данные медицинских изображений – КТ и МРТ снимков. Для генерации неструктурированных тетраэдральных сеток используется библиотека алгоритмов CGAL. На вход необходимо подать трехмерный массив меток – номеров, приписанных каждому вокселю и указывающих принадлежность этого вокселя тому или иному органу. Процесс генерации такого массива называется сегментацией. Ручная сегментация является затратным по времени процессом, поэтому необходима разработка методов, автоматизирующих этот процесс.

Предлагаемый алгоритм состоит из нескольких этапов. Вначале все воксели объединяются в кластеры. Затем кластеры ассоциируются с графом – сам кластер является вершиной, соседние кластеры соединяются ребрами. В зависимости от сходства пары кластеров по заданным признакам соединяющему их ребру предписывается вес. Далее необходимо решить задачу разрезания графа таким образом, чтобы при удалении набора ребер остались связные компоненты, соответствующие органам (т.е. кластеры из одной компоненты связности должны содержать максимальное число вокселей, принадлежащих определенному органу, и не содержать вокселей других органов).

Литература

1. *Lucchi A., Smith K., Achanta R., Lepetit V., Fua P.* A Fully Automated Approach to Segmentation of Irregularly Shaped Cellular Structures in EM Images // MICCAI. 2010. P. 463–471.
2. Computational Geometry Algorithms Library [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.cgal.org/>, свободный. Язык английский.

УДК 551.582.2

Создание динамико-статистической модели атмосферы для региона Западной Сибири

А.О. Дементьев¹, А.И. Чавро^{2,1}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт вычислительной математики РАН
adementyev@bk.ru

В настоящее время назрела необходимость построения математической модели высокого пространственного разрешения для различных регионов России с целью решения различных задач геофизики и климатологии. В работе рассматривается модель Западной Сибири. Для построения данной модели используется динамико-статистический метод, предложенный в работе [1].

Метод. Динамико-статистический метод разбивается на два блока: статистический и динамический [2, 3]. Для статистического блока входными данными являются данные наблюдений или моделей общей циркуляции атмосферы и океана, которые в ходе работы фильтруются, выделяются наиболее характерные реализации и затем на основе обработанных данных запускается динамический блок.

Для выделения крупномасштабных погодных классов применялись методы кластерного анализа (метод иерархической кластеризации и метода k -средних). Вначале применялся метод иерархической кластеризации, основная идея которого состоит в последовательном объединении наиболее схожих данных (агломеративная кластеризация) либо последовательном разбиении групп данных на более мелкие группы при условии максимально большого различия (дивизивная кластеризация). Таким образом, в конечном итоге образуется древовидная структура, в которой содержится полная информация в различиях между всеми полученными группами. После для уточнения состава кластеров применялся метод k -средних, классический алгоритм которого (batch algorithm) состоит в следующем:

1. Задаются k точек $c \in R^n$, которые мы будем называть центрами кластеров или центроидами.
2. Выбирается мера близости (расстояние) $\rho(x, c)$ между векторами измерений x и центроидами c .
3. Для каждого из центроидов определяются наиболее близкие в заданном смысле значения исходных измерений. Полученные подмножества составят текущее (промежуточное) разбиение P (partition) исходного множества на k кластеров P_i .
4. Далее для промежуточных кластеров рассчитываются новые положения центроидов. Для расчета производится покоординатное осреднение измерений, принадлежащих каждому из промежуточных кластеров и выбираются реализации, которые лежат наиболее близко к центроидам. Эти реализации берутся в качестве граничных условий для гидродинамической модели высокого пространственного разрешения.

Гидродинамическая модель. В качестве динамического блока используется гидродинамическая не гидростатическая модель высокого пространственного разрешения WRF ARW [4]. Эта модель подходит для широкого спектра приложений в масштабах от десятков метров до глобальных. Данная модель обладает следующими набором характеристик: консервативность для скалярных переменных, горизонтальную C -сетку Аракавы, Схемы Рунге-Кутты 3-го порядка по времени и

шестого по пространству, поддерживает работу как с идеализированными, так и с реальными данными.

Численные эксперименты. Для численного эксперимента использовались данные реанализа модели ECMWF, представленные в свободном доступе на сайте <http://www.ecmwf.int>, (район Западной Сибири (широта: 50° – 68° , долгота 60° – 90°), с 1979 года по 2011 год долготное разрешение 2° , широтное – 2° , временное – 6 часов). Для удобства работы с данными в Matlab данные были представлены в виде массивов векторов, каждый из которых имел следующие метеопараметры: сумма осадков и профили температуры, влажности и скорости ветра по четырем высотам.

Предполагается что данная динамико-статистическая модель будет использована для прогнозирования климатических изменений в следующем столетии. Использование данной модели позволит существенно сократить объем вычислений, за счет учета только типичных (наиболее вероятных) ситуаций в атмосфере. При этом, как отмечается в литературе, статистические характеристики, полученные для ансамбля типичных ситуаций, должны совпадать со статистическими характеристиками, полученными по полному ансамблю. Численные эксперименты показали, что данное утверждение выполняется с погрешностью менее 5%.

Литература

1. *Fuentes U., Heimann D.* An Improved Statistical-Dynamical Downscaling Scheme and its Application to the Alpine Precipitation Climatology // *Theor. Appl. Climatol.* 2000. V. 65. P. 119–135.
2. *Чавро А.И., Дементьев А.О., Степаненко В.М.* Построение динамико-статистической модели тропосферы для территории России // *Математика, ее приложения и математическое образование (МПМО'14): Материалы V международной конференции.* Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2014. С. 336–340.
3. *Дементьев А.О., Чавро А.И., Степаненко В.М.* Динамико-статистическая модель атмосферы для региона Западная Сибирь // *Труды 56-научной конференции МФТИ «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе»: Проблем современной физики.* М.: МФТИ, 2013. С. 138–139.
4. *Shamarock W. [et al.]*. A description of the advanced research WRF version 3 // *NCAR technical note NCAR/TN/u2013475.* 2008. P. 113.

УДК 519.61

Влияние периода оребрения на характеристики устойчивости течения Пуазейля

*Н.В. Ключнев*¹

¹ Институт вычислительной математики РАН
n_klyushnev@mail.ru

В бесконечном в продольном и поперечном направлениях канале с волнистым оребрением нижней стенки

$$\{(x, y, z) : -\infty < x < \infty, -\eta(z) < y < 1, -\infty < z < \infty\},$$

где

$$\eta(z) = 1 - \varepsilon \left(\left| \cos \frac{\pi z}{L} \right|^\gamma - h_\gamma \right),$$

рассматривается течение Пуазейля (постоянный градиент давления и условие прилипания на верхней и нижней стенках канала). Обсуждаются результаты детального численного исследования влияния периода такого оребрения на энергетическое (Re_E) и линейное (Re_L) критические числа Рейнольдса и максимальную амплификацию энергии возмущений (Γ_{max}). Эти результаты существенно дополняют традиционное представление об устойчивости течений в оребренных каналах. В частности, показано, что период оребрения можно подобрать так, что Re_L по сравнению с плоским каналом увеличится, а Γ_{max} – уменьшится (до сих пор считалось, что оребрение уменьшая Γ_{max} , всегда уменьшает и Re_L).

Расчеты проводились с помощью предложенной в [1–2] технологии на кластерах МВС100к (МСЦ РАН) и Ломоносов (МГУ).

Работа выполнена совместно с А.В. Бойко (Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН) и Ю.М. Нечепуренко (Институт вычислительной математики РАН) при финансовой поддержке РФФИ (коды проектов 13-01-00350 и 13-01-00115).

Литература

1. Бойко А.В., Нечепуренко Ю.М. Технология численного анализа влияния оребрения на временную устойчивость плоских течений // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 2010. Т. 50, № 6. С. 1109–1125.
2. Ключнев Н.В. Высокопроизводительный анализ устойчивости поперечно-периодических течений жидкости и газа // Математическое моделирование. 2013. Т. 25, № 11. С. 111–120.

УДК 519.6

Математическое моделирование динамики клеток иммунной системы в лимфоузле

Д.С. Гребенников¹

¹ Институт вычислительной математики РАН
dmitry.ew@gmail.com

T-клеточный иммунный ответ определяется процессами антигенпрезентирования и активации T-лимфоцитов, которые происходят во вторичных лимфоидных органах. Эффективность данного звена иммунного ответа определяется частотой, продолжительностью и стабильностью контактов между T-лимфоцитами и антигенпрезентирующими клетками [1]. В силу сложной внутренней геометрической структуры и плотной упаковки лимфоидных органов, а также малой концентрации специфичных T-лимфоцитов на начальной стадии иммунного ответа частота контактов определяется индивидуальной динамикой клеток, участвующих в этих процессах [2]. Для анализа закономерностей регуляции T-клеточного иммунного ответа построена модель индивидуальной динамики клеток, основанная на клеточной модели Поттса [3]. Оценены параметры модели и произведена калибровка модели для описания трех режимов динамики иммунокомпетентных клеток: 1) режим случайного блуждания T-клеток до начала развития иммунного ответа, 2) режим кластеризации однородной популяции T-клеток, имеющий место в некоторых подобластях лимфоузла в присутствии антигена в лимфоузле, 3) режим кластеризации гетерогенной популяции клеток, который имеет место при антигенпрезентировании: T-клетки случайно блуждают в лимфоузле и образуют кластер с дендритной клеткой. Именно стабильностью этого кластера, а также частотой контактов клеток

в кластере определяется эффективность Т-клеточного иммунного ответа. Сутью клеточной модели Поттса [3, 4] является представление клеток в виде односвязных подобластей на дискретизируемой области, имеющих свой индекс σ и тип τ . Динамика многоклеточной системы определяется ее эффективной энергией:

$$H = \sum_{ijk} \sum_{i'j'k'} J_{\tau(\sigma_{ijk}), \tau(\sigma_{i'j'k'})} \left(1 - \delta_{\sigma_{ijk}, \sigma_{i'j'k'}}\right) + \sum_{\sigma} \lambda_{\tau(\sigma)} (\nu_{\sigma} - V_{\tau(\sigma)})^2 + \sum_{ijk} \mu_{\tau_{ijk}} c_{ijk},$$

где $J_{\tau(\sigma_{ijk}), \tau(\sigma_{i'j'k'})}$ – энергия межмембранного взаимодействия клеток, $\delta_{\sigma_{ijk}, \sigma_{i'j'k'}}$ – символ Кронекера, $\lambda_{\tau(\sigma)}$ – коэффициент жесткости мембраны клетки, ν_{σ} – текущий объем клетки, $V_{\tau(\sigma)}$ – требуемый объем клетки, $\mu_{\tau_{ijk}}$ – коэффициент чувствительности клетки к концентрации хемокина c_{ijk} . Первое слагаемое представляет собой суммарную энергию межмембранных взаимодействий, второе слагаемое отвечает за поддержание объема клеток вблизи их требуемого объема, третье слагаемое – за хемотаксис клетки по градиенту хемокина, вырабатываемого дендритной клеткой для более эффективного привлечения Т-клеток. Минимуму эффективной энергии H соответствует качественно корректное поведение клеток. Для минимизации H используется алгоритм Метрополиса [4]. Модель программно реализована на гексагональной сетке в двухмерном случае (использовалась система MATLAB).

Выражаю благодарность моему научному руководителю Бочарову Геннадию Алексеевичу за поддержку и консультации, полученные в ходе выполнения работы. Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (№ 14-01-00477а) и Программы Президиума РАН «Фундаментальные науки – медицине».

Литература

1. Цинжернагель Р.М. Основы иммунологии. М.: Мир, 2008.
2. Vroomans R.M.A., Maree A.F.M., de Boer R.J., Beltman J.B. Chemotactic Migration of T Cells towards Dendritic Cells Promotes the Detection of Rare Antigens // PLoS. Comput. Biol. 2012. V. 8(11). P. 1–12.
3. Graner F., Glazier J.A. Simulation of biological cell sorting using a two-dimensional extended Potts model // Phys. Rev. Lett. 1992. V. 69. P. 2033–2036.
4. Savill N.J., Hogeweg P. Modelling morphogenesis: from single cells to crawling slugs // J. Theor. Biol. 1994. V. 184. P. 229–235.

УДК 004.942

Моделирование структуры микроциркуляторного русла при опухолевом ангиогенезе

Н.О. Городнова^{1,2}

¹ Институт вычислительной математики РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
gorodnova@cres.mipt.ru

Среди причин смертности населения в развитых странах ведущее место занимают рак и болезни системы кровообращения. В связи с этим становятся особо актуальными исследования развития и влияния на организм опухолевого ангиогенеза. К подобным исследованиям относится и моделирование динамики микроциркуляторного русла.

В данной работе планируется создать модель микроциркуляторного русла в области опухолевого ангиогенеза. Ангиогенез — процесс образования новых кровеносных сосудов в органе или ткани [1]. В здоровом организме процессы ангиогенеза

протекают с умеренной интенсивностью. В опухолевых же тканях, особенно в тканях злокачественных опухолей, ангиогенез протекает постоянно и очень интенсивно.

В [2] подробно описаны части микроциркуляторной системы, полученной с помощью методов с высоким разрешением, такие как МКТ (микрокомпьютерная томография является компьютерной томографией исключительно высокого разрешения, достигающего уровня микронов или даже сотен нанометров). До недавнего времени моделирование этого типа кровотока опухоли было затруднено по причине ограниченной информации относительно подробной 3D-морфологии сосудистой опухоли. Методы с высоким разрешением могут обеспечить такие 3D-данные с высокой точностью и проложить путь для использования вычислительных моделей кровотока в медицине. В частности, пространственная визуализация с высоким разрешением, охватывающая сосудистую сеть всей опухоли позволит реалистичное моделирование кровотока в каждом сегменте сети сосудистой опухоли. Математическое моделирование, основанное на изображении гемодинамики, может помочь в детальном понимании распределения крови в сосудистой сети в различных пространственных масштабах.

Методика построения сети

На основе приведенных в [2] моделях планируется построить и рассчитать 3D-граф сосудистой сети. Сосудистая сеть строится в единичном кубе. На первом этапе в кубе произвольно размещаются узлы графа, так что их координаты подчиняются равномерному распределению. После этого для каждого узла находятся 3 ближайших узла и связываются с ним сосудами. Далее из распределения каждому сосуду присваивается длина и диаметр.

На полученном графе планируется посчитать распределение кровотока в области микроциркуляции. В процессе роста злокачественной опухоли сеть сосудов вокруг нее будет изменяться (вырастут какие-то новые сосуды и исчезнут некоторые старые), соответственно планируется изменить построенный граф и для нескольких этапов роста опухоли рассчитать гемодинамику. Совмещая ее с существующей моделью зависимости изменения опухоли от поступающих питательных веществ [3], можно ответить на вопрос, насколько влияет ангиогенез на рост опухоли, и проанализировать эффективность антиангиогенной терапии.

Литература

1. Физиология человека: учебник для вузов: в 2 ч. / под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. М.: Мир, 1996. Ч. 2.
2. Pries A.R., Reglin B., Secomb T.W. Modeling of angioadaptation: insights for vascular development // *Int. J. Dev. Biol.* 55: 399–405.
3. Stamatelos S.K., Kim E., Pathak A.P., Popel A.S. A bioimage informatics based reconstruction of breast tumor microvasculature with computational blood flow predictions // *Microvascular Research*. 2014. 91. 8–21.

УДК 519.624.1

Численная реализация модели динамики ВИЧ-инфекции и оптимального лечения

Е.Д. Боеру^{1,2}, Г.А. Бочаров¹

¹ Институт вычислительной математики РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
boeru@phystech.edu

В данной работе рассматривается модель динамики ВИЧ-инфекции в организме человека, предложенная в статье [1], которая описывается следующей системой обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений:

$$\begin{aligned} \dot{T}_1 &= \lambda_1 - d_1 T_1 - (1 - \varepsilon) k_1 V T_1, \\ \dot{T}_2 &= \lambda_2 - d_2 T_2 - (1 - f\varepsilon) k_2 V T_2, \\ \dot{T}_1^* &= (1 - \varepsilon) k_1 V T_1 - \delta T_1^* - m_1 E T_1, \\ \dot{T}_2^* &= (1 - f\varepsilon) k_2 V T_2 - \delta T_2^* - m_2 E T_2, \\ \dot{V} &= N_T \delta (T_1^* + T_2^*) - cV - AV, \\ A &= [(1 - \varepsilon) \rho_1 k_1 T_1 + (1 - f\varepsilon) \rho_2 k_2 T_2], \\ \dot{E} &= \lambda_E + BE - DE - \delta_E E, \\ B &= \frac{b_E (T_1^* + T_2^*)}{(T_1^* + T_2^*) + K_b}, \quad D = \frac{d_E (T_1^* + T_2^*)}{(T_1^* + T_2^*) + K_d}. \end{aligned}$$

Далее рассматривается задача оптимального управления

$$J(\varepsilon^*) = \min \{ J(\varepsilon) \mid \varepsilon \in U \}, \text{ где } U = \{ \varepsilon(t) \mid \varepsilon \text{ измерима, } a \leq \varepsilon \leq b, t \in [t_0, t_1] \}, \\ 0 \leq a < b < 1, J(\varepsilon) = \int_{t_0}^{t_1} [QV(t) + R\varepsilon^2(t)] dt.$$

Цель представленной работы состоит в численном решении этой задачи. Для этого предлагается использовать принцип максимума Понтрягина. В работе рассматривается способ численной реализации решения задачи оптимального управления на платформе Matlab.

Литература

1. Adams B.M., Banks H.T., Davidian M., Kwon Hee-Dae, Tran H.T., Wynne S.N., Rosenberg E.S. HIV dynamics: Modeling, data analysis, and optimal treatment protocols // Journal of Computational and Applied Mathematics. 2005. V. 184, N 1. P. 10–49.

УДК 519.6

Исследование двух обратных задач в рамках моделирования акваторий с «жидкими» границами

Т.О. Шелопут¹, В.И. Агошков²

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² Институт вычислительной математики РАН
tania_chel@list.ru

В задачах геофизической гидродинамики часто возникает задача моделирования акваторий (морей, океанов, рек и т.д.) с «жидкими» границами. «Жидкими» называются те участки границы, на которых может нарушаться условие непротекания (например, проливы, границы заливов, устья рек, границы раздела океанов). Нередко эффектами такого рода пренебрегают, считая «жидкую» границу «твердой», или же используют приближение «материальной» границы (см. [1]). Иногда

для задания граничной функции применяют интерполяцию результатов, полученных из моделей более крупных акваторий (например в работе [2]). Часто используют приближенные оценки граничной функции. Однако применение перечисленных методов не всегда является обоснованным.

Настоящая работа посвящена одному из подходов к моделированию водных объектов с «жидкими» границами. В рамках этого подхода исследуются и решаются две задачи. Первая – задача восстановления поля скоростей в области и на «жидких» границах и расчета функции уровня; для описания динамики жидкости используется приближение мелкой воды, как это было проделано, к примеру, для обратной задачи в работе [3]. Вторая – задача о нахождении граничной функции на «жидкой» границе, а также температуры и солености во всей акватории; использованные уравнения и граничные условия подробно рассмотрены в [4].

В основе настоящей работы лежит общая методология исследования обратных задач и задач управления, изложенная в [5], а также теория сопряженных уравнений, приведенная в [6]. В данной работе представлено теоретическое исследование упомянутых задач и предложены алгоритмы их решения. Также найдены условия, которые являются достаточными для однозначной и плотной разрешимости задач. Например, для однозначной и плотной разрешимости первой задачи достаточно потребовать либо совпадения «жидкой» границы и области наблюдения, либо выполнения дополнительных ограничений. Для второй задачи условия однозначной и плотной разрешимости выполняются также в случае, когда граница, на которой производятся наблюдения, и «жидкая» граница не пересекаются.

Представленная работа может лечь в основу исследования более сложных обратных задач и задач усвоения данных наблюдений в областях с «жидкими» границами и разработки алгоритмов вычисления скоростей, уровня, температуры и солености, применимых к реальным водным объектам.

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (грант 14-11-00609).

Литература

1. Гилл А. Динамика атмосферы и океана. Т. 1. М.: Мир, 1986. 399 с.
2. Толстиков А.В., Чернов И.А. Численное моделирование крупномасштабной динамики Белого моря // Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2014. № 4. С. 137–142.
3. Дементьева Е.В., Карпова Е.Д., Шайдуров В.В. Восстановление граничной функции по данным наблюдений для задачи распространения поверхностных волн в акватории с открытой границей // Сиб. журн. индустр. матем. 2013. Т. 16, № 1. С. 10–20.
4. Agoshkov V.I., Gusev A.V., Dianski N.A., Oleinikov R.V. An algorithm for the solution of the ocean hydrothermodynamics problem with variational assimilation of the sea level function data // Russ. J. Numer. Anal. Math. Modelling. 2007. V. 22, N 2. С. 133–161.
5. Агошков В.И. Методы оптимального управления и сопряженных уравнений в задачах математической физики. М.: ИВМ РАН, 2003. 256 с.
6. Марчук Г.И. Сопряженные уравнения. М.: ИВМ РАН, 2001. 241 с.

УДК 517.958

Модель учета скважин при расчете двухфазной фильтрации на анизотропных неструктурированных сетках

В.К. Крамаренко^{1,2}, К.Д. Никитин¹

¹ Институт вычислительной математики РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
kramarenko.vasiliy@gmail.com

В настоящее время моделирование нефтегазовых месторождений и прогнозирование добычи стало одной из важных задач математического моделирования. Ключевую роль в оценке добычи играют модели скважин, через которые ведется закачка воды или добыча нефти. Эти модели развиваются уже много лет. В различных приложениях рассматриваются как традиционные [1, 2], так и новые подходы для учета скважин в расчетах [3]. В настоящем докладе предлагается метод, основанный на обобщении идей, использованных в [1, 3] для случая анизотропных сеток и произвольно проходящих через ячейку скважин.

Литература

1. Peaceman D.W. Interpretation of well-block pressures in numerical reservoir simulation // SPE Journal. 1978. 183–194.
2. Peaceman D.W. Interpretation of well-block pressures in numerical reservoir simulation with nonsquare grid blocks and anisotropic permeability // SPEJ Soc. Pet. Eng. J. 1983. 233. 531–543.
3. Vidovic D., Dotlic M., Dimkic M., Pushic M., Pokorni B. Second-order accurate finite volume method for well-driven flows // J. Comput. Phys. preprint 2014.

УДК 519.6

Спектральный метод исследования скрытых цепей Маркова на основе разложения в тензорный поезд

М.А. Кузнецов¹, И.В. Оселедец²

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ² Сколковский институт науки и технологий
earendilllock@ya.ru

Скрытые марковские цепи (Hidden Markov models, НММ) являются важным инструментом в различных приложениях. Они используются в задаче распознавания речи [2], обработке естественного языка [3] и геномных последовательностей и множестве других. Состояние наблюдений скрытой марковской цепи x_k зависит от скрытого состояния h_k , где $h_1 \dots h_k$ образуют классическую цепь Маркова. Дискретная скрытая цепь полностью определяется начальным распределением $\vec{\pi} \in \mathbb{R}^r$, матрицей перехода $T \in \mathbb{R}^{r \times r}$ для скрытых состояний и матрицей вероятностей наблюдений $O \in \mathbb{R}^{n \times r}$, где n – количество наблюдаемых состояний, а r – количество скрытых состояний. Основной задачей является оценка совместного распределения вероятностей:

$$P[i_1, \dots, i_t] = Pr(x_1 = i_1, \dots, x_t = i_t),$$

при условии, что известны только последовательности наблюдений $x_1, \dots, x_N$ скрытой марковской цепи. Классический способ сделать это – оценить параметры цепи $\vec{\pi}, T, O$ по данным, используя, например, алгоритм наибольшего правдоподобия

(Expectation Maximization algorithm, EM-algorithm), который является методом локальной оптимизации и может сойтись к локальному максимуму.

Другой способ оценивать совместное распределение вероятности (1) – напрямую, не оценивая параметры. В таком случае эффективно использовать спектральные алгоритмы (например, [1]). В данной работе предложен новый метод построения совместного распределения вероятности скрытой цепи с помощью последовательности наблюдений на основе применения разложения в тензорный поезд (tensor-train decomposition, TT-decomposition) как малопараметрической модели. Основным преимуществом такого метода является то, что он не требует никаких обращений, а также ограничений на количество скрытых параметров. Мы можем переоценить количество скрытых параметров r , но алгоритм все равно будет производить вполне осмысленные оценки.

Мы формулируем проблему отыскания оценки для совместного распределения вероятности, как задачу тензорной аппроксимации. Тензорные методы уже были успешно применены к задаче идентификации моделей со скрытыми параметрами. В данной работе использовалось ТТ-разложение [4, 5] в качестве основного инструмента, так как такое разложение наиболее соответствует структуре скрытой цепи. Алгоритм построения тензорной аппроксимации в ТТ-формате основывается на алгоритме переменных направлений, сходимость которого установлена.

В работе предложен эффективный алгоритм изучения скрытых цепей, использующий ТТ-формат, имеющий полиномиальную сложность относительно n и r , подходящий для оценки совместного распределения вероятности. Было проведено сравнение эффективности предложенного алгоритма и спектрального алгоритма [1] в смысле точности оценки совместного распределения, которое показало, что в случае точного выбора количества скрытых состояний r оба алгоритма дают сравнимые оценки, однако, в случае, если r переоценено, ТТ-алгоритм дает существенно лучшие оценки.

Литература

1. *Hsu D., Kakade Sh. M., Zhang T.* A spectral algorithm for learning hidden Markov models // J. Comput. Syst. Sci. 78(5):1460–1480. 2012.
2. *Huang X.D., Ariki Y., Jack M.A.* Hidden Markov models for speech recognition // Edinburgh university press. Edinburgh, 1990. V. 2004.
3. *Rabiner L.* A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition // Proc. IEEE. 1989. 77(2):257–286.
4. *Oseledets I.V., Tyrtyshnikov E.E.* Breaking the curse of dimensionality, or how to use SVD in many dimensions // SIAM J. Sci. Comput. 31(5):3744–3759. 2009.
5. *Oseledets I.V.* Tensor-train decomposition // SIAM J. Sci. Comput. 33(5):2295–2317, 2011.

УДК 519.6

Методы обработки ЭЭГ/фМРТ сигналов***П.В. Харюк¹, И.В. Оселедец^{2,3}, В.Л. Ушаков⁴***¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ² Институт вычислительной математики РАН, ³ Сколковский институт науки и технологий,⁴ Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

hariyuki.pavel@gmail.com

С развитием новых методов медицинского исследования появилась возможность изучать работу человеческого мозга неинвазивно, что открыло новый этап в развитии нейрофизиологии как науки, изучающей деятельность нервной системы.

Регистрация активности мозга проводится разными способами. Среди прочих методов используют запись электрических потенциалов (электроэнцефалография, или ЭЭГ) и измерения гемодинамических реакций мозга (функциональная магнитно-резонансная томография, фМРТ). При этом в последние годы развивается т.н. *мультимодальный анализ*, основанный на сопоставлении данных, полученных несколькими различными методами, и одним из подходов к изучению мозговой активности является анализ совместной ЭЭГ-фМРТ-записи [1].

Однако при этом возникают дополнительные проблемы, связанные с интеграцией оборудования для обеспечения возможности одновременного сбора данных: возникают различные артефакты записи, вызванные взаимодействием оборудования. В случае ЭЭГ-фМРТ-экспериментов на сигнал, соответствующий нейронной активности, накладывается артефакт, вызванный последовательным сбором фМРТ-данных, и баллистикадиограммный артефакт, вызванный движением крови в магнитном поле томографа. В силу того, что указанные артефакты вносят ощутимые искажения в ЭЭГ-запись, необходима предварительная очистка записи от дефектов.

В первой части данной работы рассмотрены характерные особенности указанных артефактов и реализован метод очистки на основе AAS/OBS подхода [2]. Во второй части рассмотрено применение вейвлет-тензорного преобразования (WTT, [3–5]) для сжатия фМРТ-данных, которые представляют собой набор послойно считанной информации с объёма головы.

В результате проведённых исследований получены удовлетворительные результаты очистки ЭЭГ-записи от артефакта магнитного поля томографа, а также от БКГ-артефакта, с тем замечанием, что полностью избавиться от последнего использованным методом не удалось.

Применение 4-мерного WTT-преобразования для сжатия фМРТ-данных позволило выявить некоторые закономерности, связанные с упорядоченностью физических размерностей и выбором ранга преобразования, а именно целесообразностью выбора малого ранга. Было проведено сравнение с 4D вейвлет-преобразованием Добеши, в результате которого установлены лучшие показания качества сжатия с потерями для WTT-преобразования.

Разработка алгоритмов WTT-преобразования выполнена за счет поддержки гранта РФ №14-11-00659. Исследование качества сжатия фМРТ-данных с использованием WTT преобразования выполнено за счет поддержки гранта РФ №14-28-00234.

Литература

1. *Mulert C., Lemieux L.* EEG – fMRI: Physiological Basis, Technique, and Applications. Springer, 2009. 562 p.
2. *Niazy R.K., Beckmann C.F., Iannetti G.D., Brady J.M., Smith S.M.* Removal of fMRI environment artifacts from EEG data using optimal basis sets // *Neuroimage*. 2005. N 28(3). P. 720–737.
3. *Oseledets I.V., Tyrtyshnikov E.E.* Algebraic wavelet transform via quantics tensor train decomposition // *SIAM J. Sci. Comput.* 2011. N 33(3). P. 1315–1328.
4. *Kazeev V.A., Oseledets I.V.* The tensor structure of a class of adaptive algebraic wavelet transforms. Preprint 2013–28, ETH SAM, Zürich. 2013.
5. *Оселедец И.В. Харюк П.В.* WTT-разложение для семейств массивов и его применение для сжатия изображений // *Вычислительные методы и программирование*. 2014. N 15. С. 229–238.

Секция проблем интеллектуального анализа данных, распознавания и прогнозирования

УДК 519.2

Согласование прогнозов иерархических временных рядов как задача поиска равновесия Нэша в антагонистической игре

*М.М. Стенина*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
mmedvednikova@gmail.com

Рассматривается задача одновременного прогнозирования большого числа временных рядов, связанных в иерархическую многоуровневую структуру, в которой временные ряды каждого следующего (более высокого) уровня формируются путем поэлементного суммирования некоторой части (возможно, всех) временных рядов предыдущего уровня. Условимся нумеровать уровни иерархии снизу вверх, начиная с единицы.

Вектором независимых прогнозов называется вектор, все элементы которого получены путем независимого получения прогнозов для всех временных рядов иерархии. Вектором согласованных прогнозов называется вектор прогнозов, элементы которого удовлетворяют структуре иерархии, то есть каждый элемент вектора, соответствующий прогнозу временного ряда из второго или более высокого уровня, равен сумме элементов, соответствующих прогнозам временных рядов предыдущего уровня, суммированием которых получен рассматриваемый ряд. Решением задачи является вектор согласованных прогнозов, удовлетворяющим физическим ограничениям на прогнозы, таким как неотрицательность или максимальное допустимое значение. Также от согласованных прогнозов требуется, чтобы значение функции потерь при их использовании было не больше, чем при использовании независимых прогнозов.

Задача согласования прогнозов рассматривается как поиск равновесия Нэша в антагонистической игре игрока, выбирающего согласованные прогнозы, удовлетворяющие физическим ограничениям, с природой, которая выбирает действительные значения временных рядов. Функция потерь игрока имеет вид разности значения функции потерь при использовании согласованных прогнозов и значения функции потерь при использовании вектора независимых прогнозов. Такое представление задачи не влияет на ее решение и направлено на интерпретируемость полученного результата. Доказывается, что при выполнении ряда достаточно общих предположений о свойствах структуры иерархии, физических ограничений и используемой функции потерь в игре существует равновесие Нэша в чистых стратегиях. Выбор в качестве вектора согласованных прогнозов вектора, который является равновесной стратегией для игрока, гарантирует, что прогнозы будут удовлетворять физическим

ограничениям, будут согласованными и будут доставлять значение функции потерь не большее, чем при использовании независимых прогнозов, для любого набора действительных значений временных рядов. Задача поиска равновесной стратегии игрока является задачей оптимизации с ограничениями типа равенства и неравенства.

Предлагается алгоритм согласования прогнозов иерархических временных рядов ГТОр (Game Theoretically Optimal reconciliation), который сводит задачу согласования прогнозов к поиску равновесия Нэша в описанной выше игре. Он позволяет согласовывать независимые прогнозы с иерархической структурой, одновременно обеспечивая выполнение физических ограничений на прогнозы и гарантируя неухудшение качества прогнозирования. Алгоритм ГТОр не требует оценки погрешностей независимых прогнозов и не требует их несмещенности. Он позволяет согласовать прогнозы с иерархической структурой любой сложности путем поиска решения задачи минимизации с ограничениями типа равенства и неравенства.

Результаты тестирования алгоритма ГТОр на данных о посуточном отправление вагонов с различными типами грузов с ряда веток РЖД с различными типами иерархий подтверждают, что качество прогнозов иерархических временных рядов после проведения процедуры согласования возрастает по сравнению с качеством прогнозов, полученных для каждого временного ряда иерархии независимо.

Литература

1. Стенина М.М., Стрижов В.В. Согласование агрегированных и детализированных прогнозов при решении задач непараметрического прогнозирования // Системы и средства информатики. 2014. Т. 24(2). С. 21–34.

УДК 004.852

Краткосрочное предсказание музыкальных произведений с помощью последовательностей аккордов

М.П. Матросов^{1,2,3}, В.В. Стрижов^{1,2,3}

¹ Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Сколковский институт науки и технологий
mihail.matrosov@phystech.edu

Проект посвящен краткосрочному прогнозированию музыкальных произведений на один аккорд вперед. Цель заключается в проведении некоторого исследования в области машинного обучения на функциях дискретного переменного, чтобы в образовательных целях показать возможности подобного алгоритма. Основная особенность данного исследования заключается в абстрагировании от конкретного вида аккордов и использовании векторов-признаков, соответствующих естественным структурам музыкального произведения, таким как такты и периоды. Закономерности берутся как из статистического анализа большой выборки музыкальных произведений, так и из анализа самого музыкального произведения, позволяя предсказывать аккорды с большей точностью по сравнению с существующими методами. Алгоритм представлен в виде программы на языке Matlab, позволяющей обучить и протестировать его на большом наборе данных и визуализировать полученные результаты.

Литература

1. *Brown R.G.* Smoothing forecasting and prediction of discrete time series. N.Y., 1963.
2. *McNames J.* Local Modeling Optimization for Time Series // European Symposium on Artificial Neural Networks Bruges (Belgium), 2000.
3. *Schapire R.E.* The Strength of Weak Learnability. Machine Learning. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers, 1990.
4. *Cope D.* Computers and Musical Style. Madison, WI: A-R Editions, 1991.
5. *Mozer M.* Neural network music composition by prediction. Connection Science, 1994.
6. *Conklin D., Witten I.* Multiple viewpoint systems for music prediction // Journal of New Music Research. 1995. 42(1):19–26 Rev. 2002.

УДК 519.2

Восстановление панельной матрицы и ранжирующей модели в разнородных шкалах

*О.Ю. Бахтеев*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
bakhteev@phystech.edu

Доклад посвящен восстановлению панельной матрицы (объект–признак–год) [1], где объекты из матрицы плана (т.е. матрицы объект–признак) представляются вектором, содержащим признаки соответствующего объекта в разные отсчеты времени. С помощью этой матрицы и рейтинга объектов восстанавливается ранжирующая модель, оценивается ее устойчивость: если параметры модели в каждый год совпадают, то модель считается устойчивой. В качестве прикладной задачи решается задача восстановления панельной матрицы по выборке студентов, проходящих собеседование в учебный центр за несколько лет. Предлагается построить обобщенные «портреты» студентов с рейтингами по этим портретам за каждый год.

Процедура восстановления панельной матрицы представляется последовательным выполнением следующих алгоритмов:

- 1) алгоритм d – построение дендрограммы для каждого года для оценки оптимального числа портретов,
- 2) алгоритм c – кластеризация объектов для каждого года,
- 3) алгоритм r – восстановление класса для каждого центра кластера,
- 4) алгоритм m – нахождение биекции между кластерами разных лет.
- 5) алгоритм a – усреднение взаимно однозначно отображенных центров кластеров.

Одним из этапов процедуры восстановления панельной матрицы является кластеризация, для которой требуется выбрать функцию расстояния для определения близости признакового описания (результатов собеседования) двух студентов. Предлагается метрика, являющаяся обобщением НЕОМ-метрики [2], определенной как на выборке с линейными и порядковыми [3] шкалами, так и с номинальными.

Задача нахождения биекции между кластерами разных лет сводится к многомерной задаче о назначениях [4], которая в общем случае является NP -полной. Рассматриваются два эвристических алгоритма решения данной задачи — алгоритм, основанный на сведении данной задачи к транспортной задаче [5], и генетический алгоритм [6].

Восстановление панельной матрицы было проведено алгоритмом, основанным на построении матрицы доминирования для множества признаков с введенным на них частичным порядком [7], алгоритмом RankSVM [8], являющимся обобщением алгоритма классификации методом опорных векторов [9], и алгоритмом, основанным на методе наименьших квадратов. Вычислительный эксперимент показал, что при восстановлении панельной матрицы ранжирующая система остается устойчивой. Наилучший результат восстановления ранжирующей модели был показан алгоритмом классификации, основанным на методе наименьших квадратов.

Литература

1. *Davies A., Lahiri K.* A new framework for testing rationality and measuring aggregate shocks using panel data // *Journal of Econometrics*. 1995. V. 68(1). P. 205–227.
2. *Wilson D.R., Martinez T.R.* Improved heterogeneous distance functions // *J. Artif. Intell. Res. (JAIR)*. 1997. V. 6. P. 1–34.
3. *Walesiak M.* Distance measure for ordinal data // *Argumenta Oeconomica*. 1999. V. 2(8). P. 167–173.
4. *Pardalos P., Pitsoulis L.* Nonlinear assignment problems: algorithms and applications (Combinatorial optimization). New York: Springer-Verlag, 2001. 303 p.
5. *Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Stein C.* Introduction to Algorithms. Cambridge: MIT Press, 2009. 1312 p.
6. *Anshuman S., Rudrajit T.* Solving the assignment problem using genetic algorithm and simulated annealing // International multiconference of engineers & computer scientists. 2006. P. 762.
7. *Kuznetsov M.P., Strijov V.V.* Methods of expert estimations concordance for integral quality estimation // *Expert Systems with Applications*. 2014. V. 41, I. 4, Part 2. P. 1551–2110.
8. *Joachims T.* Optimizing Search Engines using Clickthrough Data // Proceedings of the eighth ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining. 2002. P. 133–142.
9. *Валник В.Н.* Восстановление зависимостей по эмпирическим данным. М.: Наука, 1979. 448 с.

УДК 519.95

Проблема мультиколлинеарности при выборе признаков в регрессионных задачах

*А.М. Катруца*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
aleksandr.katrutsa@phystech.edu

Работа посвящена анализу моделей в условиях мультиколлинеарности и созданию процедур тестирования методов выбора признаков. Предполагается, что исследуемая выборка содержит значительное число мультиколлинеарных признаков. *Мультиколлинеарность* – это сильная корреляционная связь между отбираемыми для анализа признаками, совместно воздействующими на целевой вектор, которая затрудняет оценивание регрессионных параметров и выявление зависимости между признаками и целевым вектором. Мультиколлинеарность приводит к уменьшению устойчивости оценок вектора параметров. Оценка вектора параметров называется

устойчивой, если малое изменение некоторой компоненты этого вектора приводит к малому изменению соответствующей компоненты оценки целевого вектора.

Одним из способов устранения мультиколлинеарности, повышения устойчивости оценок вектора параметров и уменьшения дисперсии его компонент является выбор оптимального подмножества признаков. Методы выбора признаков основаны на минимизации некоторой функции, которая отражает качество рассматриваемого подмножества признаков. Для повышения устойчивости оценок параметров используются методы отбора признаков с различными регуляризаторами или стратегиями добавления и удаления признаков с использованием статистических тестов для проверки значимости добавляемого признака. Примерами методов, использующих регуляризаторы, являются гребневая регрессия, где регуляризатор – взвешенная евклидова норма вектора параметров, Lasso [1] и LARS [2], где регуляризатор – взвешенная сумма модулей параметров, Elastic net [3], где регуляризатор – линейная комбинация двух предыдущих регуляризаторов. Методом, использующим проверку значимости добавляемого или удаляемого признака, является шаговая регрессия с различными комбинациями процедур добавления или удаления признаков.

В работе предложена процедура генерации тестовых выборок, основанная на задании свойств признаков. Рассматриваются следующие свойства признаков: мультиколлинеарность между признаками, коррелированность целевому вектору, ортогональность между признаками, ортогональность признаков целевому вектору. Задание количества признаков, обладающих каждым из этих свойств, позволяет генерировать выборки с различным взаимным расположением признаков и целевого вектора. Такой метод генерации тестовых выборок позволяет исследовать зависимость эффективности методов выбора признаков при непрерывном изменении параметра мультиколлинеарности. Рассматривались следующие тестовые выборки: неадекватная коррелирующая, адекватная случайная, адекватная избыточная и адекватная коррелирующая.

Также предложен критерий избыточности множества отобранных признаков, основанный на методе Бэлсли [5], и методика тестирования методов выбора признаков. В соответствии с критерием избыточности множества отобранных признаков методы выбора признаков ранжируются по мере возрастания количества мультиколлинеарных признаков в множестве отобранных признаков, удаление которых приводит к росту ошибки не больше некоторого заданного значения. Методика тестирования заключается в последовательном применении различных методов выбора признаков к тестовым выборкам, каждая из которых отражает некоторый тип мультиколлинеарности, и оценке качества полученного подмножества признаков для каждой пары, включающей метод выбора признаков и тестовую выборку.

Эксперименты показали, что из рассмотренных методов проблему мультиколлинеарности при отборе признаков решают методы Lasso (для адекватных избыточных выборок) и Stepwise (для адекватных коррелирующих выборок). Для неадекватных коррелирующих выборок ни один из рассматриваемых методов выбора признаков не решает проблему мультиколлинеарности. Предложенный критерий показывает, что как при малых, так и при больших значениях параметра мультиколлинеарности k устойчивые решения для выборок одинакового типа дают одинаковые методы.

Литература

1. Tibshirani R. Regression Shrinkage and Selection Via the Lasso // Journal of the Royal Statistical Society. Series B. 1994. V. 58. P. 267–288.

2. *Efron B., Hastie T., Tibshirani R.* Least angle regression // The Annals of Statistics. 2004. V. 32. N 2. P. 407–499.
3. *Zou Hui, Hastie T.* Regularization and variable selection via the Elastic Net // Journal of the Royal Statistical Society. Series B. 2005. V. 67. P. 301–320.
4. *Belsley D.A., Kuh E., Welsch R.E.* Regression diagnostics: Identifying influential data and sources of collinearity. New York: John Wiley & Sons, 2005.
5. *Katrutsa A.M., Strijov V.V.* Stresstest procedures for feature selection algorithms // Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems (готовится к подаче).

УДК 519.256

Топологический анализ пространства параметров в задаче выбора мультимodelей

А.А. Адуенко¹, В.В. Стрижов^{2,1}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН

aduenko1@gmail.com

В работе рассматривается задача построения мультимodelей и многоуровневых modelей для модели логистической регрессии. Вводится функция близости априорного или апостериорного распределения параметров modelей. Введенная функция близости сравнивается с существующими расстояниями между распределениями в терминах соответствия решаемой задачи различения modelей. Изучаются свойства асимптотического распределения введенной функции близости для двух modelей, когда в одной из них число объектов стремится к бесконечности. Доказана сходимость по вероятности введенной функции близости к случайной величине, имеющей распределение $\exp(-1/2\chi^2(n))$, где n – число признаков в модели. Доказана сходимость в среднеквадратичном логарифме функции близости к случайной величине, имеющей распределение $-1/2\chi^2(n)$.

На основании введенной функции близости и доказанных свойств ее сходимости получены оценки на максимальное количество различимых modelей для выборки фиксированного размера. Доказана оценка снизу на количество различимых modelей путем построения набора различимых modelей.

Литература

1. *Bishop C.M.* Pattern recognition and machine learning. Springer, 2006.
2. *Bishop C.M., Nasrabadi N.M.* Pattern recognition and machine learning // Journal of electronic imaging. 2007. V. 16. N 4.
3. *Gelman A., Hill J.* Data analysis using regression and multilevel/hierarchical models // Cambridge University Press. 2006.
4. *Siddiqi N.* Credit risk scorecards: developing and implementing intelligent credit scoring. Wiley, 2006.
5. *Hosmer D.W., Lemeshow S.* Applied logistic regression. A Wiley-Interscience Publication, 2000.
6. *Hastie T., Tibshirani R., Friedman J.H.* The Elements of Statistical Learning. Springer, 2001.
7. *Motrenko A., Strijov V., Weber G.W.* Bayesian sample size estimation for logistic regression.

8. *Van den Noortgate W., De Boeck P., Meulders M.* Cross-classification multilevel logistic models in psychometrics // *Journal of Educational and Behavioral Statistics*. 2003. V. 28. N 4. P. 369–386.
9. *Moerbeek M., Van Breukelen G.J.P., Berger M.P.F.* Optimal experimental designs for multilevel logistic models // *Journal of the Royal Statistical Society. Series D (The Statistician)*. 2001. V. 50. N 1. P. 17–30.

УДК 519.254

Алгоритм построения квалификационного теста

Н.А. Бессарабов^{1,2}

¹ Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем,

² Московский физико-технический институт (государственный университет)

nikitabes@mail.ru

Квалификационный (критериально-ориентированный) тест позволяет оценить, в какой степени тестируемые овладели необходимым учебным материалом. Авторы заданий создают спецификации тестов и по этим спецификациям разрабатывают задания с подробной детализацией области содержания. Так как точность результатов тестирования зависит от распределения уровня подготовленности тестируемых и трудности тестов, то при разработке заданий важно не только обеспечить соответствие тестов спецификации и элементам содержания, но и адекватное соотношение трудностей заданий.

Рассматривается процесс составления педагогического теста при использовании критериально-ориентированного подхода. Для оценки результатов тестирования взята однопараметрическая модель Раша.

Вводится критерий оптимизации системы тестирования, который заключается в том, что необходимо найти такой набор заданий, уровень трудности которых обеспечивает минимальное математическое ожидание дисперсии оценки уровня подготовленности тестируемых в окрестности критериального балла.

В работе доказано, что введенный критерий оптимизации обладает свойством выпуклости. Для решения задачи нелинейного программирования применяется метод деформируемого многогранника (метод Нелдера–Мида). В работе показывается, что оптимальные значения трудности заданий определяются распределением подготовленности и обладают свойством устойчивости (робастности) к нарушению этого предположения в модели Тьюки.

Предложенный подход позволяет сконструировать тест с уровнями трудностей заданий, соответствующими предполагаемому распределению уровня подготовленности испытуемых, критериальному баллу и количеству заданий.

Проведены вычислительные эксперименты, демонстрирующие преимущества использования предложенного подхода. Для каждого эксперимента построены графики оптимального распределения сложности тестовых заданий и среднеквадратичного отклонения оценки уровня подготовленности тестируемого при оптимальном распределении сложности тестовых заданий. Кроме того, для проверки корректности излагаемого подхода выполнено имитационное моделирование процесса тестирования.

Литература

1. *Mair P., Hatzinger R.* Extended Rasch Modeling: The eRm Package for the Application of IRT Models in R // Journal of Statistical Software. 2007. V. 20, I. 9.
2. *Rasch G.* Probabilistic models for some intelligence and attainment tests. Copenhagen, Denmark: Danish Institute for Educational Research, 1960. 199 p.
3. *Золотарёв В. М.* Современная теория суммирования независимых случайных величин. М.: Наука, 1986. 417 с.
4. *Нейман Ю.М., Хлебников В.А.* Введение в теорию моделирования и параметризации педагогических тестов. М.: Прометей, 2000. 168 с.
5. *Сижук П.И., Сижук Т.П.* О выпуклости свертки p -симметричных выпуклых и звездообразных функций с отрицательными коэффициентами // Вестник Ставропольского государственного университета. 2009. № 63. С. 79–82.

УДК 004.852

Создание трехмерных минералогических карт образцов горных пород на основе рентгеновской микротомографии и электронной микроскопии с рентгеновским энергодисперсионным детектором

И.А. Варфоломеев^{1,2}, И.В. Якимчук¹

¹ Московский научный центр «Шлюмберже», ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

i3v@mail.ru

За последние десятилетия метод рентгеновской томографии и микротомографии успешно вошёл в мировую практику лабораторного исследования кернового материала. Получаемые при помощи рентгеновской микротомографии трёхмерные модели образцов горных пород могут быть использованы, в частности, при численном моделировании различных свойств отсканированного образца. Постоянное развитие вычислительных мощностей позволяет исследователям выполнять все более сложные и ресурсоемкие расчеты, учитывающие дополнительные факторы, влияющие на общие свойства породы. Интерес к данной области со стороны промышленности обусловлен неразрушающим характером исследования, возможностью отказаться от проведения части более дорогих и длительных «прямых» экспериментов над породой. Так, за последние годы в нефтегазовой отрасли существенно увеличилось количество работ, посвященных прямому моделированию физических свойств горных пород [1]: тепловых, фильтрационных, электрических и др. В простейшем случае в качестве исходных данных для подобных расчётов используются бинарные трехмерные цифровые модели образцов породы, различающие лишь пору и породу. Хотя в ряде случаев оказывается достаточно и бинарной модели, свойства образца могут сильно зависеть от его химического состава и пространственного распределения веществ в нём.

К сожалению, обычные настольные рентгеновские микротомографы позволяют получить лишь распределение эффективной рентгенооптической плотности внутри объекта. При этом использование широкого диапазона длин волн, а также необходимость использовать энергии ~ 50 кэВ и выше (вдали от линий поглощения большинства элементов) не позволяют в явном виде получить распределение составляющих образец минералов. Даже с учётом возможности повторного сканирования образца

с отличающимся энергетическим спектром пучка (за счёт изменения ускоряющего напряжения рентгеновской трубки или использования специальных фильтров) и калибровки минералов по плотности надёжно идентифицировать различные минералы без дополнительной информации представляется затруднительным.

В то же время существуют «прямые» методы получения трехмерных элементных карт. Примером могут служить синхротронная томография с монохроматическим пучком (проводимая на нескольких длинах волн) [2] и рентгенофлуоресцентная томография [3]. К сожалению, синхротрон достаточной мощности представляет собой дорогое и труднодоступное устройство. Рентгенофлуоресцентная томография имеет жёсткое ограничение на размер образца, а скорость работы подобной методики зачастую оказывается сравнительно низкой.

С другой стороны, опытный геолог, как правило, легко узнаёт отдельные типы минералов на срезах микротомограммы, исходя из характерной текстуры и формы зёрен. В данной работе делается попытка формализации и алгоритмизации поиска подобных признаков и «восстановления» трёхмерной модели на их основе. При этом для «обучения» модели используется двумерная карта минералогии, полученная на электронном микроскопе с энергодисперсионными детекторами, при помощи ПО QEMSCAN [4] с какого-либо среза образца.

В докладе будет представлен краткий обзор создаваемой методики программного построения трехмерных карт минералогии и продемонстрированы первые результаты её применения.

Рис. 1. Пример карты минералогии на основе микротомограмм (срез Ш8мм миникерна)

Литература

1. FEI. Avizo XLab Extensions datasheet 2013. http://www.vsg3d.com/sites/default/files/related/fei_dt_xlab_extensions.pdf
2. Tsuchiyama A., Uesugi K., Nakanou T. [et al.]. Quantitative evaluation of attenuation contrast of X-ray computed tomography images using monochromatized beams // American Mineralogist. 2005. 90. P. 132–142.
3. Lopes R.T., Lima I., Pereirau G.R. [et al.]. Synchrotron radiation X-ray microfluorescence techniques and biological applications // Pramana. 2011. 76. 2. P. 271–279.
4. СМА. QEMSCAN 650F — Автоматизированный петрографический анализатор, 2012. http://www.microscop.ru/uploads/Oborudovanie/Analizatory/analizatory_materialov/QEMSCAN/QEMSCAN%20650F_rus.pdf

Рис. 2. Общее количество зарегистрированных карьерных взрывов на МСА «Михнево» в период 2010–2013 гг.

Литература

1. *Bobrov D., Kitov I., Zerbo L.* Perspectives of cross correlation in seismic monitoring at the International Data Centre // *Pure and Applied Geophysics*. 2012. DOI 10.1007/s00024-012-0626-x.
2. *Gibbons S.J., Kuzherna T., Ringdal F.* Monitoring of seismic events from a specific source region using a single regional array: a case study // *J. Seismology*. 2005. V. 9. P. 277–294.
3. *Авrorов С.А.* Разработка и исследование методов и программ геоакустической локации мобильными сейсмическими группами // Автореф. на соиск. уч. ст. к.н. Новосибирск, 2010. 26 с.
4. *Взрывы и землетрясения на территории Европейской части России* / под ред. В.В. Адушкина, А.А. Маловичко. М.: ГЕОС, 2013. 384 с.
5. *Санина И.А., Кишкина С.Б., Локтев Д.Н., Нестеркина М.А., Константиновская Н.Л., Волосов С.Г.* Опыт сейсмического мониторинга площадок размещения АЭС на Восточно-Европейской платформе // *J. Seismol.* 2011. V. 15. P. 545–556.

УДК 519.2

Локальное прогнозирование временных рядов с использованием инвариантных преобразований

М.В. Кузнецова^{1,2}

¹ Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
rita.kuznetsova@phystech.edu

Рассматривается задача построения прогностической модели временного ряда. Для построения прогноза временного ряда предлагается найти сегменты локальной предыстории, похожие на прогнозируемые значения. Для повышения качества прогнозирования предлагается ввести монотонное преобразование времени и линейное преобразование амплитуды сегментов временного ряда.

Решается задача построения прогноза временного ряда методом локального прогнозирования [1]. Пусть во временном ряде выделен опорный сегмент – некоторая последняя часть временного ряда. На основании этого сегмента необходимо спрогнозировать следующий сегмент. Идея локального метода прогнозирования в том,

что во временном ряде находятся сегменты, похожие на опорный. Прогноз строится экстраполяцией найденных усредненных сегментов. В качестве функции расстояния сегментов временного ряда берутся различные классы функций.

Предполагается, что временные ряды имеют разные амплитуды и периоды. Поэтому для улучшения качества прогноза предполагается выделять во временном ряде сегменты, похожие друг на друга в смысле назначенной функции расстояния, с точностью до некоторого преобразования. В качестве такого преобразования используется функция, построенная с помощью пути наименьшей стоимости [2].

Сравниваются результаты работы двух алгоритмов:

1. Сегменты временного ряда кластеризуются, затем определяется, к какому кластеру относится прогнозируемый сегмент. В этом кластере находятся ближайшие сегменты. Происходит преобразование сегментов с помощью функции, построенной с помощью пути наименьшей стоимости. Прогноз вычисляется, как взвешенное среднее найденных сегментов.
2. Во временном ряде ищутся сегменты, похожие на опорный, в качестве функции расстояния используется путь наименьшей стоимости. Найденные сегменты преобразуются с помощью функции, построенной с помощью пути наименьшей стоимости. Прогноз вычисляется, как взвешенное среднее найденных сегментов.

Алгоритмы были протестированы на временных рядах, полученных с акселерометра, и временных рядах, содержащих показания пульсовой волны. Результаты тестирования показали, что качество прогноза, полученного с введением преобразований, возрастает по сравнению с прогнозом, полученным без их использования.

Литература

1. *McNames J.* Innovations of local modeling for time series prediction // Ph.D. Thesis. Stanford University, 1999.
2. *Keogh E., Ratanamahatana C.A.* Exact indexing of Dynamic Time Warping // Knowledge and Information Systems. 2005. 7 (3). 358–386.

УДК 51

Краткосрочное прогнозирование скоростей движения автомобильного транспорта с использованием алгоритмической композиции

Н.В. Антипова¹, Ю.В. Чехович^{2,3,1}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН, ³ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

antipova@phystech.edu

В крупных городах движение автотранспорта часто затруднено, водителей волнуют два вопроса: сколько времени будет потрачено на дорогу и какой маршрут выбрать. Второй вопрос особенно важен, средняя продолжительность маршрута 1–2 часа, ситуация за это время может измениться, нужно прогнозирование на 1–2 часа. Для ответа на эти вопросы существуют специальные интернет-сервисы, один из них – Яндекс.Пробки. Сервис предлагает прогноз пробок, однако использует прогнозирование константой, что не даёт точных результатов в силу динамичности ситуации на дороге. Таким образом, есть потребность в создании алгоритма прогноза высокой точности.

По данной теме были проведены исследования по прогнозированию загруженности дорог различными алгоритмами. По итогам исследований был создан синтезированный алгоритм, однако при проверке он показал результаты хуже, чем константный.

Цель данной работы – построить алгоритм второго уровня по составлению алгоритмической композиции для прогнозирования, более точной, чем прогноз константой.

Работа проводилась на данных, содержащих описания транспортных рёбер, их топологию, а также значения скоростей каждые 2 минуты. В качестве информации об ошибках прогнозирования различными алгоритмами использовался трёхмерный массив, где каждой тройке (ребро, момент времени, зона горизонта прогноза) ставилась в соответствие ошибка прогноза для каждого из рассмотренных алгоритмов. Данные об ошибках имеются за три недели. Обучение проводилось на первой и второй неделях, контроль – на третьей неделе.

Задача классификации решалась при помощи построения деревьев классификации на основе признакового описания объектов и значений ошибок прогнозирования. После построения дерева проводилась первая проверка корректности, при необходимости проводилось дообучение, затем проводились вычисления на контрольной выборке.

Для введения типизации объектов классификации было создано признаковое описание: учтены различные значения скоростей, насыщенности данными, топологические признаки. Также учтены день недели и время суток.

Собственно, сама задача классификации состоит из двух частей: многоклассовая классификация и двухклассовая. В задаче многоклассовой классификации проводилось разделение объектов сразу по двенадцати имеющимся классам: выбирался алгоритм, который даёт наименьшую ошибку. В задаче двухклассовой классификации алгоритмы сравнивались попарно: константный алгоритм с алгоритмом, дающим самую маленькую ошибку на всей неделе, при успешной работе классификатора на первом контроле в рассмотрение добавлялся следующий по величине суммарной за неделю ошибки алгоритм, и так до тех пор, пока не будет достигнуто оптимальное по величине полученной ошибки количество алгоритмов в композиции.

В задаче многоклассовой классификации на обучающей выборке классификатор, естественно, показал достаточно небольшие ошибки, однако на контроле стало ясно, что данный метод решения задачи не подходит.

В задаче двухклассовой классификации на этапе обучения для различных зон прогноза были подобраны различные количества алгоритмов для композиции. Проверка на контрольной выборке показала, что данный алгоритм классификации является оптимальным для решения задачи прогнозирования в сравнении с прогнозированием константой.

В данной работе составлено признаковое описание объектов, решены две задачи классификации. Задача многоклассовой классификации оказалась не подходящей для данной работы, в то время как в результате решения задачи двухклассовой классификации удалось подобрать универсальный алгоритм.

Литература

1. Автомобильное издание Lenta.ru: количество машин на дорогах Москвы [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://motor.ru/news/2010/11/18/moscow/>, свободный. Загл. с экрана.

2. Мобильный Яндекс.Карты: схема более 380 городов для мобильных устройств [Ссылка на приложение]. Режим доступа: <http://mobile.yandex.ru/apps/maps/>, свободный. Загл. с экрана.
3. Геоинформационные технологии: как работают Яндекс.Пробки [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://company.yandex.ru/technologies/yaprobki/>, свободный. Загл. с экрана.
4. Хохлов М.А. Математические модели, использующиеся в Яндекс.Пробках: методы прогнозирования транспортной ситуации [Видеозапись конференции] / Яндекс.Технологии; Yet another Conference 2012; М., 2012. Режим доступа: <http://tech.yandex.ru/events/yac/2012/talks/382/>, свободный. Загл. с экрана.
5. Ивкин Н.П., Чехович Ю.В. Краткосрочное прогнозирование скоростей транспортных потоков // Интеллектуализация обработки информации: 9-я международная конференция. Республика Черногория, г. Будва. 2012. Сборник докладов. М.: Торус Пресс, 2012. С. 219–222.
6. Центр компетенций MathWorks: Функции нелинейного регрессионного анализа на основе графа возможных решений [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://matlab.exponenta.ru/statist/book2/17/treefit.php>, свободный. Загл. с экрана.

УДК 004.93

Классификатор на основе лексем

*И.М. Шагадеев*¹

¹ НОЦ «Нанотехнологии» МФТИ

shagast@gmail.com

Задача классификации представляет собой задачу отнесения образца к одному из нескольких попарно непересекающихся множеств. Наиболее распространенным является способ, при котором образец представляется вектором. Компоненты этого вектора представляют собой различные характеристики образца, которые влияют на принятие решения о том, к какому классу можно отнести данный образец.

Таким образом, на основании некоторой информации о примере необходимо определить, к какому классу его можно отнести. Классификатор таким образом относит объект к одному из классов в соответствии с определенным разбиением N -мерного пространства, которое называется *пространством входов*, и размерность этого пространства является количеством компонент вектора.

Целью данной работы являлось построение классификатора для определения жанров, к которым относятся фильмы по их названиям.

В данной работе была использована база данных, содержащая html-страницы с описанием фильмов с торрент-сайта. На основе этих страниц была создана база данных, содержащая названия фильмов и их жанры. После этого рассматриваем триграммы в названиях фильмов как образцы, а их вектором является список всех жанров, содержащийся в полученной базе, с определенными коэффициентами. После создания и обучения наборов таких образцов получаем разные поколения, которые и являются классификаторами.

Было показано, что подобные методы построения классификаторов при достаточном количестве образцов и исходных данных показывают высокую точность определения.

Литература

1. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neural_network
2. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Hierarchical_classifier
3. URL: <http://www.basegroup.ru/library/analysis/neural/classification/>

УДК 519.245

Оптимизация параметров существенно нелинейных регрессионных моделей с учетом погрешности как зависимых, так и независимых переменных в обучающей выборке

*Г.И. Рудой*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
0xd34df00d@gmail.com

Анализ результатов физического эксперимента состоит прежде всего в восстановлении функциональной зависимости между измеряемыми величинами, при этом необходима либо возможность экспертной интерпретации, полученной математическими методами зависимости, либо возможность выбора единственной модели из некоторого множества (заранее предложенных экспертом или порожденных индуктивно альтернатив).

Для построения структурно-сложных моделей предлагается использовать метод символьной регрессии [1], позволяющий строить существенно нелинейные параметрические регрессионные модели, представляющие собой суперпозиции аналитических функций. Различные приближения обычно сравниваются по методу наименьших квадратов в предположении о нормальности распределения регрессионных остатков, при этом оптимизация параметров модели проводится, например, с помощью алгоритма Левенберга–Марквардта (АЛМ).

Однако в ходе физического эксперимента измеряемые величины как независимые, так и зависимые известны не абсолютно точно, а лишь с некоторой конечной точностью. Соответственно требуется выбрать не только регрессионную модель, минимизирующую сумму квадратов регрессионных остатков, но и оценить ее зависимость от вариации входных данных в рамках предположений о погрешностях измерения.

Кроме того, непосредственно в процессе построения модели необходимо учитывать погрешности независимых переменных, для чего общепринятые алгоритмы оптимизации существенно нелинейных регрессионных моделей не подходят, так как они измеряют расстояние от каждой экспериментально-снятой точки до кривой, соответствующей оптимизируемой модели, по вертикали, что соответствует предположению об отсутствии ошибки измерения независимых переменных.

В настоящей работе предлагается алгоритм оптимизации, основанный на алгоритме Левенберга–Марквардта, позволяющий учитывать погрешности измерения измеряемых величин. Предложенный алгоритм также может быть применен в случае различия погрешности определения каждой из физических величин в различных точках.

Для этого квадрат каждого регрессионного остатка для каждой точки обучающей выборки нормируется на величину, зависящую от погрешности измерения и коэффициентов линеаризованной в окрестности соответствующей точки модели, оптимальные параметры которой требуется найти. На полученной сумме нормированных остатков выполняется некоторое число итераций стандартного АЛМ, после

чего процесс повторяется снова с обновленными параметрами линеаризованной модели согласно новому полученному приближению.

В вычислительном эксперименте предложенный метод применен для восстановления зависимости показателя преломления полимера n от длины волны λ .

Также в вычислительном эксперименте сравниваются результаты предложенного алгоритма и метода главных компонент на синтетических данных для случая линейной регрессии. Показано, что оптимальная прямая соответствует первому базисному вектору в методе главных компонент.

Предложенный алгоритм дополняет и уточняет ранее описанный метод индуктивного порождения [2] и выбора регрессионных моделей согласно ранее предложенному критерию устойчивости моделей.

Литература

1. *Sammut C., Webb G.I.* Symbolic Regression. Berlin: Springer, 2010. 954 p.
2. *Рудой Г.И., Стрижов В.В.* Алгоритмы индуктивного порождения суперпозиций для аппроксимации измеряемых данных // Информатика и ее применения. 2013. № 7. С. 44–53.

УДК 519.2

Выбор оптимальной модели классификации физической активности по измерениям акселерометра

*М.С. Попова*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

mariewelt@gmail.com

Решается задача последовательной модификации нейронной сети. Требуется получить нейронную сеть с небольшим числом связей между нейронами, которая бы достаточно точно решала задачу классификации физической активности человека по показаниям акселерометра и обладала бы свойством устойчивости к возмущениям данных. Ввиду этого возникает задача минимизации сложности модели без потери точности классификации [1].

Существуют два базовых подхода к решению задачи выбора сетей оптимальной структуры: наращивание структуры сети (*network growing*) [2] и прореживание структуры сети (*network pruning*) [3], [4].

Согласно первому подходу в качестве начальной модели выбирается сеть с небольшим числом нейронов, решающая поставленную задачу с большим значением функции ошибки, после чего в сеть добавляются новые нейроны и связи между ними.

В алгоритмах метода прореживания модифицируется многослойная сеть с избыточным числом нейронов и связей между ними. Классическими алгоритмами прореживания нейронных сетей являются «optimal brain damage» [3] и «optimal brain surgery» [4], основанные на вычислении вторых производных функции ошибки. Также получили развитие *гибридные алгоритмы*, в которых объединяются оба упомянутых выше подхода [5].

В данной работе предлагается стратегия пошаговой модификации нейронной сети, комбинирующая этапы добавления и удаления параметров [6]. Стратегия включает в себя критерии прореживания и наращивания структуры сети, критерии останова этапов добавления и удаления параметров, а также критерий останова процедуры модификации. Согласно предложенной стратегии процедура модификации

начинается с нейронной сети избыточной сложности и чередует шаги удаления и добавления параметров до тех пор, пока этот процесс не стабилизируется согласно критерию останова процедуры модификации. Критерии прореживания и наращивания позволяют на каждом шаге процедуры модификации выбирать параметр, добавление или удаление которого улучшит качество нейронной сети, которое оценивается по трем критериям качества – сложность, точность и устойчивость [7]. Также предлагается рассматривать процедуру пошаговой модификации нейронной сети как путь в многомерном кубе.

В вычислительном эксперименте вычисляются значения критериев качества для нейронных сетей, порождаемых предложенной стратегией. В качестве тестового примера рассматривается задача классификации физической активности человека по измерениям акселерометра [8].

Работа поддержана РФФИ, грант 14-07-31045.

Литература

1. *Myung I.J.* The Importance of Complexity in Model Selection // *Journal of Mathematical Psychology*. 2000. V. 44, N 1. P. 190–204.
2. *MacLeod C., Maxwell M.* Incremental evolution in ANNs: Neural nets which grow // *Artificial Intelligence Review*. 2001. V. 16, N 3. P. 201–224.
3. *LeCun Y., Denker L.S., Solla S.A.* Optimal Brain Damage // *Advances in neural information processing systems*. 1990. V. 2, N 2. P. 598–605.
4. *Hassibi B., Stork D.G., Woff G.J.* Optimal brain surgeon and general network pruning // *Proceedings of 1993 IEEE International Conference on Neural Networks*. 1993. P. 293–299.
5. *Yang S., Chen Y.* An evolutionary constructive and pruning algorithm for artificial neural networks and its prediction applications // *Neurocomputing*. 2012. V. 86. P. 140–149.
6. *Сандуляну Л.Н., Стрижов В.В.* Выбор признаков в авторегрессионных задачах прогнозирования // *Информационные технологии*. 2012. Т. 7. С. 11–15.
7. *Токмакова А.А., Стрижов В.В.* Оценивание гиперпараметров линейных и регрессионных моделей при отборе шумовых и коррелирующих признаков // *Информатика и её применения*. 2012. Т. 6, № 4. С. 66–75.
8. *Kwapisz J.R., Weiss G.M., Moore S.* Activity recognition using cell phone accelerometers // *ACM SIGKDD Explorations Newsletter*. 2011. V. 12, N 2. P. 74–82.

УДК 004.852+519.237

Формирование однородных обучающих выборок для задач медицинской диагностики

*И.В. Ефимова*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
efimova@phystech.edu

В задачах статистического обучения в области медицинской диагностики может возникать проблема неоднородности обучающих выборок. Например, в тех случаях, когда диагнозы в основном ставятся терапевтами, и лишь для небольшой части выборки подтверждаются лабораторными и инструментальными обследованиями. В этой ситуации возникает задача формирования однородной обучающей выборки.

Имеются две размеченные выборки объектов двух классов. Первая выборка эталонная, вторая содержит неизвестную долю выбросов – объектов с неверной классификацией. Задача пополнения обучающей выборки состоит в построении алгоритма, очищающего вторую выборку от выбросов, для получения одной однородной выборки и повышения качества классификации. Эта задача отличается от стандартных задач частичного обучения и отсева выбросов [2, 3] тем, что формирование второй обучающей выборки с помощью классификатора, обученного по первой выборке, может закрепить эффект переобучения.

Критерием эффективности алгоритма будем считать повышение качества классификации независимой контрольной выборки при обучении по объединенной выборке, полученной в результате пополнения первой выборки очищенной второй. Качество классификации определяется площадью под ROC-кривой AUC (Area Under Curve). Выбор данной характеристики связан с тем, что она не зависит от соотношения цен ошибок первого и второго рода. В данной работе для пополнения первой выборки объектами второй выборки предлагается жадный алгоритм, включающий объекты второй выборки так, чтобы минимизировать расстояние между ROC-кривой обучающей подвыборки первой выборки и ROC-кривой обучающей подвыборки, пополненной объектами второй выборки.

В экспериментах решалась задача диагностики заболеваний внутренних органов по электрокардиограммам, предварительно обработанным с помощью технологии информационного анализа электрокардиосигналов [4, 5]. В экспериментах получены следующие выводы. Добавление всей второй выборки ухудшает качество классификации из-за шумовых объектов. Добавление второй выборки после удаления из нее объектов с отрицательными отступами также ухудшает качество классификации по причине переобучения. Добавление второй выборки, очищенной предложенным методом сближения ROC-кривых, улучшает качество классификации.

Литература

1. *Chandola V. [et al.]*. Outlier detection: A Survey // ACM Computing Surveys. July 2009. V. 41(3), N 15.
2. *Singh K. [et al.]*. Outlier Detection: Applications And Techniques // International Journal of Computer Science Issues. January 2012. V. 9(1), N 3.
3. *Успенский В.М.* Информационная функция сердца // Клиническая медицина. 2008. Т. 86, № 5. С. 4–13.
4. *Успенский В.М.* Информационная функция сердца // Теория и практика диагностики заболеваний внутренних органов методом информационного анализа электрокардиосигналов. М.: Экономика и информация, 2008. 116 с.

УДК 004.912

Оптимизация числа тем в вероятностных тематических моделях с помощью регуляризатора строкового разреживания

*А.В. Плавин*¹

¹ Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН
alexander@plav.in

Вероятностная тематическая модель коллекции документов описывает каждый документ $d \in D$ дискретным вероятностным распределением $p(t|d)$ на множестве

тем, а каждую тему $t \in T$ – распределением $p(w|t)$ на множестве слов $w \in W$. Такое описание используется в задачах поиска, классификации, кластеризации, аннотирования документов.

При построении тематической модели важной проблемой является определение числа тем, представленных в коллекции. В случае неправильного нахождения этого значения темы могут смешиваться или, наоборот, разбиваться на несколько. Обычно число тем находится с использованием иерархического процесса Дирихле (HDP), однако эта модель определяет число тем неустойчиво, и результат существенно зависит от начального приближения.

Данная работа проведена в рамках альтернативного подхода – аддитивной регуляризации тематической модели (ARTM), который представляет собой универсальный способ построения гибких многофункциональных моделей. В нём для обучения модули используется EM-алгоритм, который находит максимум логарифма правдоподобия: $L = \sum_{d \in D, w \in W} n_{dw} \sum_{t \in T} p(w|t) p(t|d)$. Для устранения неоднозначности решения вводится аддитивная регуляризация, которая также может формализовывать дополнительные требования к модели: $L + tR \rightarrow \max$.

Здесь предлагается использовать регуляризатор строкового разреживания, который состоит в максимизации KL-дивергенции между равномерным распределением тем и получаемым в модели: $R = KL \left(\frac{1}{|T|} \sum_{d \in D} p(t|d) p(d) \right)$. Этот регуляризатор соответствует полному исключению некоторых тем из модели от итерации к итерации. Таким образом, для правильной работы требуется задавать заведомо избыточное число тем.

С использованием регуляризатора строкового разреживания оставшееся число тем после некоторого числа итераций EM-алгоритма стабилизируется, как и перплексия – количественная оценка качества описания коллекции моделью. В экспериментах по определению числа тем в коллекции EM-алгоритм с указанной регуляризацией запускался на одних и тех же данных с разными параметрами, и исследовалась зависимость результирующего числа тем от параметров.

В экспериментах с модельными данными, которые генерировались с известным истинным числом тем, предлагаемый метод находит это число с высокой точностью. На данных реальных коллекций документов определяемое число тем также находится устойчиво и почти не зависит от начального приближения.

Дополнительным эффектом применения предлагаемого регуляризатора является отбор тем: в результате остаются преимущественно темы с линейно-независимыми множествами слов, а их линейные комбинации исключаются из модели. Это соответствует декоррелированию тем, так как уменьшается количество пересечений множеств слов.

УДК 519.234.3

Об оценке оптимальной ширины ядра в ядерной оценке плотности вероятности

И.А. Коноваленко^{1,2}, Т.Д. Тюпина^{3,2}

¹ Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, ² НОЦ «Нанотехнологии» МФТИ, ³ Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
alatkon@yandex.ru

В данной работе предлагается метод подбора ширины ядра в ядерной оценке плотности вероятности [1, 2, 3].

Пусть дана выборка независимых одинаково распределённых случайных величин

$$X = \{X_1, X_2, X_3, \dots, X_n\},$$

$$X_i \in R^1, X_i \sim f(t).$$

Ядерная оценка $f(t)$ определена с точностью до параметра h и имеет вид

$$\hat{f}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{h} K\left(\frac{t - X_i}{h}\right),$$

где $K(\cdot)$ – ядро. Оптимальный параметр h в смысле L_p нормы обозначим h_p :

$$h_p = \arg \min_h \|f - f_h\|_p.$$

На практике данный параметр неизвестен. Нами предлагается следующая его оценка:

$$\hat{h}_p = \arg \min_h \frac{h^p}{dh} \|\hat{f}_{h+dh} - \hat{f}_h\|_p.$$

Таким образом, итоговая оценка плотности вероятности имеет вид

$$\hat{f}(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\hat{h}_p} K\left(\frac{t - X_i}{\hat{h}_p}\right).$$

В работе экспериментально исследуются свойства данного метода. В качестве $K(\cdot)$ берутся: нормальное ядро, ядро Епанечникова, прямоугольное ядро; $f(t)$ – мульти-модальная смесь нормальных и равномерно распределённых случайных величин, p варьируется от 1 до 1000.

Рис. 1. Иллюстрация работы метода. Точки на оси – выборка, сплошная линия – истинная плотность вероятности, точки – оценка при оптимальной (но неизвестной) ширине, кружки – предлагаемая оценка

Литература

1. *Markovich N.M.* Experimental analysis of nonparametric probability density estimates and of methods for smoothing them // Automation and Remote Control. 1989. Part 2. V. 50, N 7.
2. *Wasserman L.* All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference. New York: Springer Texts in Statistics, 2004. 442 p.
3. *Lemeshko B.Yu., Lemeshko S.B., Postovalov S.N.* Improvement of statistic distribution models of the nonparametric goodness of fit tests in testing composite hypotheses // Russia Communications in Statistics – Theory and Methods. 2010. N 39.

УДК 519.2

Одновременная кластеризация набора временных рядов и соответствующих им прогностических моделей

А.Н. Лупатова¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

annlip1994@gmail.com

В работе рассматривается задача прогнозирования временного ряда из заданного набора временных рядов, описываемых конечным числом прогностических моделей. Такие задачи встречаются, например, при прогнозировании и классификации временных рядов, содержащих данные с сенсоров переносимых устройств. Такие временные ряды описывают один из заданных типов активности человека, биохимические показатели здоровья человека либо другие данные, относящиеся к повседневной жизни человека и позволяющие сделать определенный вывод о состоянии носителя устройства. Предполагается, что временные ряды подобного характера можно разбить на несколько классов, каждый из которых будет описываться своей прогностической моделью. При известном соответствии моделей и классов временных рядов задача выбора модели сводится к задаче классификации временных рядов. В данной работе решается задача [1] кластеризации временных рядов с одновременным выбором модели для каждого ряда.

В качестве прогностической модели выбрана криволинейная модель [2], [3]. Такой выбор модели позволяет рассматривать модели различных структур, ввести понятие сложности структуры [4] расстояния между рядами [5]. В работе для решения задачи выбора структуры модели предлагается алгоритм одновременной кластеризации набора временных рядов и набора прогностических моделей. В качестве расстояния между прогностическими моделями рассматривается расстояние между прогнозами временных рядов с помощью этих прогностических моделей. При таком способе сравнения моделей описание выборки временных рядов и моделей задается четырехиндексной матрицей расстояний между прогнозами временных рядов. Кандидаты на решение задачи выбираются с помощью применения генетического алгоритма [6]. Каждому решению задачи выбора модели соответствует набор пар «модель–временной ряд» и двухиндексная матрица парных расстояний между прогнозами всех временных рядов выбранными моделями. На ее основе строится кластеризация пар моделей и временных рядов, которая может быть согласована с экспертным суждением или противоречить ему. Экспертные высказывания носят качественный характер: эксперты высказывают утверждения о схожести и различии временных рядов. Методы получения экспертных оценок и высказываний описаны, например, в работе [7].

Результатом применения алгоритма является соответствие рядов и моделей, минимизирующее внутрикластерное расстояние между прогнозами рядов из одного кластера выбранными для них моделями. Кроме того, искомое соответствие должно удовлетворять высказанному выше требованию: временные ряды из разных классов должны описываться различными моделями.

В работе продемонстрировано применение предложенного метода кластеризации при выявлении связей между временными рядами. Предложен алгоритм, позволяющий уточнить первоначальную классификацию набора временных рядов, заданную экспертами.

Работа поддержана РФФИ, грант 14-07-31045.

Литература

1. *Maharaj E.A.* Cluster of time series // *Journal of Classification*. 2000. 17.
2. *Крымова Е.А., Стрижов В.В.* Методы выбора регрессионных моделей // Информационные технологии. 2011. Вып. 10.
3. *May R.M., Sugihara G.* Nonlinear forecasting as a way of distinguishing chaos from measurement error in time series // *Nature*. 1990.
4. *Стрижов В.В., Рудой Г.И.* Алгоритмы индуктивного порождения суперпозиций для аппроксимации измеряемых данных // *Информатика и ее применения*. 2013.
5. *Douzal-Chouakria A.* Classification trees for time series // *Pattern Recognition*. 2012. 45.
6. *Медвидь С.А., Глибовец Н.Н.* Генетические алгоритмы и их использование для решения задачи составления расписания // *Кибернетика и системный анализ*. 2003. № 1.
7. *Орлов А.И.* Экспертные оценки // *Заводская лаборатория*. 1996. Т. 62, № 1.

УДК 004.931

Распознавание типа физической активности человека по данным, полученным с акселерометра мобильного телефона

*А.Д. Игнатов*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
andrey.ignatoff@gmail.com

Последнее поколение переносных мобильных устройств содержит большое количество встроенных сенсоров, которые могут быть использованы для получения данных о повседневной активности человека. К этим данным относятся и данные о физической активности, которая содержит в себе информацию о различных аспектах здоровья человека и потому особо ценна с точки зрения приложений по анализу и контролю за состоянием здоровья. Целью данной работы является распознавание типа физической активности человека по данным, полученным со встроенного акселерометра мобильного телефона. Эти данные представляют собой квазипериодические временные ряды, соответствующие одному из видов активности человека: ходьбе, бегу, сидению, стоянию, спуску и подъему по лестнице. Для каждого полученного временного ряда требуется установить соответствующий ему вид активности. Подобные примеры распознавания рядов встречаются в таких прикладных задачах, как распознавание активности человека по его силуэту [1], распознавание человека по лицу [2], распознавание жестов [3].

В задаче классификации активности человека приходится сталкиваться с двумя основными проблемами. Первой проблемой является сегментация исходных временных рядов. Базовым подходом к ее решению является разбиение ряда на сегменты равной длины [4]. Поскольку качество распознавания в целом напрямую зависит от качества сегментации, данный способ зачастую не является достаточно приемлемым. Одним из альтернативных и естественных путей решения данной задачи является выделение в рядах периодики, соответствующей фундаментальной периодике в движениях человека, и ее использование в качестве основы для сегментирования рядов. В данной работе применяется последний метод. Для выделения фундаментального периода строится матрица Ганкеля для временного ряда и вычисляются ее главные компоненты. Затем компоненты, соответствующие наибольшим собственным значениям, переносятся в фазовое пространство этих компонент и разбиваются осью симметрии на искомые периоды.

Второй проблемой является построение эффективного алгоритма классификации полученных сегментов. Существует большое количество подходов к ее решению. Наиболее часто применяются алгоритмы, основанные на SVM, нейронных сетях и решающих деревьях, в то время как сравнительно мало внимания уделяется методу k ближайших соседей [5]. В данной работе используется последний метод, а также проводится его сравнение с методом, основанным на нейронных сетях.

Для оценки качества распознавания полученных алгоритмов был проведен вычислительный эксперимент на реальных данных, в качестве которых использовались временные ряды с акселерометра мобильного телефона. Ряды содержали данные о шести типах активности для 13 различных пользователей. Результаты эксперимента показывают высокую точность классификации для связки из алгоритма сегментации на периоды и метода k ближайших соседей, которая обеспечивает более 96% правильно классифицированных типов активности.

Литература

1. *Chin T. [et al.]*. Extrapolating learned manifolds for human activity recognition // IEEE International Conference on Image Processing. 2007. V. 1. P. 383–384.
2. *Cao W., Ning L.* Face recognition based on manifold learning and Renyi entropy // Natural Science. 2010. V. 2. P. 49–53.
3. *Yinghui Z. [et al.]*. Threshold selection and adjustment for online segmentation of one-stroke finger gestures using single tri-axial accelerometer // Multimedia Tools and Applications. 2014. V. 70. P. 1–20.
4. *Jennifer R. [et al.]*. Activity recognition using cell phone accelerometers // SIGKDD Explorations Newsletter. 2011. V. 12, I. 2. P. 74–82.
5. *Воронцов К.В.* Лекции по метрическим алгоритмам классификации. М.: МФТИ, 2007.

УДК 004.852

Сравнение различных методов восстановления матрицы Φ в задаче мультимодального тематического моделирования

А.Р. Марценюк^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет), ² ООО «Яндекс»

antoniox@yandex.ru

Пусть D — коллекция документов, W — множество употребляемых в них терминов (словарь), U — множество пользователей, составляющих аудиторию того или иного документа.

Каждый документ d представлен последовательностью токенов $x_i = (w_i, u_i)$, $i = 1 \dots n_d$, где $w_i \in W$, $u_i \in U$ — различные модальности.

Предполагается, что появление токена x в документе d связано с некоторой скрытой темой $t \in T$ — множестве тем.

Принимаются следующие гипотезы условной независимости:

1. $p(u|d, t) = p(u|t)$ — условное распределение пользователей неизменно для всей коллекции документов;
2. $p(w|d, t) = p(w|t)$ — условное распределение терминов неизменно для всей коллекции документов;
3. $p(x|d) = p(u|d)p(w|d)$ — модальности условно независимы.

Тематические модели пользователей и терминов задаются системой уравнений:

$$p(u|d) = \sum_{t \in T} p(u|t) p(t|d) = \sum_{t \in T} \varphi_{ut}^0 \theta_{td};$$

$$p(w|d) = \sum_{t \in T} p(w|t) p(t|d) = \sum_{t \in T} \varphi_{wt}^1 \theta_{td}.$$

Параметры модели можно представить в матричном виде:

1. Φ — объединенная матрица размерности $(|U| + |W|) \times |T|$, состоящая из величин φ_{ut}^0 и φ_{wt}^1 — матрица условных распределений тем на множестве модальностей;
2. Θ — матрица размерности $|T| \times |D|$, состоящая из величин θ_{td} — матрица тематических распределений документов.

Множество тем может быть разбито на следующие три группы.

1. Хорошо описываемые терминами и пользователями — темы со стабильной аудиторией, посещаемые благодаря словесной тематике.
2. Хорошо описываемые терминами, но не пользователями — темы без стабильной аудитории.
3. Хорошо описываемые пользователями, но не терминами — темы со стабильной аудиторией, посещаемость которых не объясняется словесной тематикой.

В рамках данной работы задача мультимодального тематического моделирования заключается в восстановлении матриц Φ и Θ по известным переменным $p(u|d)$ и $p(w|d)$ и различных пропорциях исходных тем типов 1–3.

Произведено сравнение state-of-the-art моделей PLSA [1], LDA [2] с моделью ARTM [3] с регуляризатором специального вида на синтетических данных.

Литература

1. *Hoffman T.* Probabilistic latent semantic indexing // Proceedings of the 22nd annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval. 1999. С. 50–57.
2. *Blei D.M., Ng A.Y., Jordan M.I.* Latent Dirichlet Allocation // Journal of Machine Learning Research. 3. 2003. С. 993–1022.
3. *Vorontsov K., Potapenko A.* Additive Regularization of Topic Models.

УДК 517.9

Оптимальное разделение на кластеры с точки зрения функционала полного скользящего контроля

И.В. Ганусевич¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
irene.ganusevich@gmail.com

При постановке задачи кластеризации, как правило, предполагают, что выполняется гипотеза компактности: схожим объектам должны соответствовать схожие ответы. Такие часто используемые критерии качества кластеризации, как среднее внутрикластерное расстояние, отношение среднего внутрикластерного расстояния к среднему межкластерному, можно рассматривать как численные оценки того, насколько хороша кластеризация с точки зрения гипотезы компактности.

Для задачи классификации существуют подходы, использующие для оценивания компактности выборки функционала полного скользящего контроля (CCV) для алгоритма ближайшего соседа [1]. В данной работе предложен алгоритм, использующий CCV как критерий качества кластеризации.

Определим понятие CCV для кластеризации, используя формулу CCV для случая метода ближайшего соседа [1]:

$$CCV(\mathbf{X}^L) = \sum_{j=1}^k R(j; \mathbf{X}^L) \Gamma(j),$$

где $\Gamma(j) = \frac{C_{L-1}^{m-1}}{C_{L-1}^m}$, $m = L - k$; $R(j, \mathbf{X}^L)$ – профиль компактности – доля объектов выборки, j -й сосед которых лежит в другом кластере:

$$R(j, \mathbf{X}^L) = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L [y_i \neq y_{j;x_i}],$$

y_i – кластер, которому принадлежит x_i , $y_{j;x_i}$ – кластер, которому принадлежит j -й сосед элемента x_i . Комбинаторный множитель $\Gamma(j)$ быстро убывает с ростом j , поэтому для получения оценки выполнения гипотезы компактности достаточно рассматривать CCV для небольших значений k .

Для начала рассмотрим разделение выборки X , состоящей из L элементов, на 2 кластера оптимальным с точки зрения CCV образом. Для этого построим граф G , каждая вершина которого взаимно однозначно соответствует определенному элементу из выборки. Соединим каждую вершину, соответствующую объекту x с k другими, соответствующими k ближайшим соседям объекта x . Присвоим каждому ребру вес, равный $\Gamma(j)$, где j – номер соседа, с которым соединяет данное ребро,

$j \leq k$. Теперь мы можем говорить о первоначальной задаче деления выборки на 2 кластера как о задаче деления графа на 2 компоненты связности.

Пусть даны 2 элемента начальной выборки, точно принадлежащие различным кластерам, соответствующие им вершины графа – s и t . Возьмем вершину s в качестве источника, вершину t в качестве стока, каждому ребру припишем пропускную способность, равную его весу, и найдем минимальный разрез графа G . Рассмотрим алгоритм a , разделяющий граф на 2 связные компоненты (a значит, разделяющий начальную выборку на 2 непересекающихся подмножества), путем удаления всех ребер, принадлежащих минимальному разрезу графа.

Теорема. *Алгоритм a разбивает выборку на два непересекающихся кластера оптимальным с точки зрения CCV образом.*

Доказательство. Изначально, когда граф является связным, значение $CCV = 0$, т.к. все соседи любого порядка лежат в одном и том же кластере (то есть профили компактности любого порядка равны 0). Рассмотрим вершину A и ее j -го ($j \leq k$) соседа – вершину B , которые после разреза графа попали в разные компоненты связности. То, что j -й сосед точки A оказался в другом кластере, увеличило профиль компактности j -го порядка на $1/L$, а значение CCV , соответственно, – на $\Gamma(j)/L$. Если A является при этом i -м соседом B и $i \leq k$, то CCV в таком случае увеличится еще на $\Gamma(i)/L$. Таким образом, то, что две произвольные точки A и B оказались в различных компонентах связности после деления, увеличило значение CCV на $(\Gamma(j) + \Gamma(i))/L$. Для минимизации этой величины необходимо минимизировать $(\Gamma(j) + \Gamma(i))$, а это как раз равняется суммарному весу ребер между вершинами A и B , удаленных при разрезе. Таким образом, увеличение CCV при разрезе пропорционально сумме пропускных способностей всех удаленных при разрезе ребер. А потому, чтобы получить оптимальное с точки зрения CCV деление, необходимо удалять ребра с минимальной суммарной пропускной способностью, то есть принадлежащие минимальному разрезу, что и делает алгоритм a .

Литература

1. Воронцов К.В., Колосков А.О. Профили компактности и выделение опорных объектов в метрических алгоритмах классификации // Искусственный Интеллект. 2006. С. 30–33.

Секция структурных методов статистики и оптимизации

УДК 519.234

Адаптация метода невязки для оценивания распределений с тяжелыми хвостами

Т.Д. Тюпина^{1,2}

¹ Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, ² Московский
физико-технический институт (государственный университет)
tytanya@ya.ru

Пусть имеется выборка независимых одинаково распределенных случайных величин с функцией распределения с тяжелыми хвостами (функция плотности распределения убывает медленнее, чем экспонента). Наша задача состоит в непараметрическом ядерном оценивании функции плотности распределения по данной выборке ограниченного объема.

Основная задача для ядерной оценки состоит в поиске оптимальной ширины ядра. В работах [1], [2] был предложен метод невязки для определения величины данного параметра. Он заключается в поиске решения уравнения невязки — равенства расстояния между оцененной и эмпирической функциями распределения определенной константе. Этот метод применялся для функций плотности распределения с легким хвостом. Цель данной работы — адаптация метода невязки на распределения с тяжелыми хвостами.

В [3] отмечено, что уравнения невязки могут не иметь решений в случае, если распределение имеет тяжелый хвост. Для преодоления этих сложностей в [4] было предложено использовать только k наибольших точек выборки для вычисления невязки. В представленной работе параметр k выбирается как степень от объема выборки n . Наилучшим значением в смысле точности оценивания плотности является $k = n^{0.8}$.

Литература

1. *Markovich N.M.* Experimental analysis of nonparametric probability density estimates and of methods for smoothing them // Automation and Remote Control. 1989. V. 50. N 7, Part. 2.
2. *Vapnik V.N., Markovich N.M., Stefanyuk A.R.* Rate of Convergence in L2 of the Projection Estimator of the Distribution Density // Automation and Remote Control. 1992. V. 53. N 5, Part. 1.
3. *Markovich N.M.* Nonparametric Analysis of Univariate Heavy-Tailed data: Research and Practice. West Sussex: Wiley-Interscience, 2007. 336 p.
4. *Markovich N.M.* Nonparametric estimation of extremal index using discrepancy method // Proceedings of the X International Conference «System identification and control problems» — SICPRO-2015 Moscow. 2015.

УДК 519.22

Теорема Бернштейна–фон Мизеса в непараметрическом случае

Ф.О. Гончаров¹, П.Е. Максим², В.Г. Спокойный³

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Datadvance, ³ Humboldt-Universität zu Berlin, Германия

`fedor.goncharov.ol@gmail.com`

Большим классом современных задач математической статистики являются задачи непараметрического оценивания, в которых неизвестное распределение описывается параметром бесконечной размерности. При этом вводятся некоторые ограничения на область поиска оптимального значения параметра, например, если класс распределений параметризован некоторой неизвестной функцией. Тогда в качестве области выбирают небольшой, достаточно гладкий класс функций, который вложен в некоторое сепарабельное гильбертово пространство (класс ограниченных функций из пространства Соболева). Таким образом, поиск оптимального параметра сводится к построению доверительных интервалов для коэффициентов Фурье истинной функции. Пример классической задачи непараметрического оценивания – задача регрессионного анализа.

Можно выделить два классических подхода к решению данного класса задач. Первым подходом является частотный подход, который приводит к решению задачи с помощью метода максимума правдоподобия. Вторым способом является байесовский подход, который предполагает введение априорной меры на пространстве параметров и последующее оценивание апостериорного распределения. В данной работе рассматривается байесовская постановка, также стоит отметить, что основным отличием от классических конечномерных задач является необходимость переопределить случайные объекты в гильбертовом пространстве.

Центральным результатом классической байесовской статистики является теорема Бернштейна–фон Мизеса, которая утверждает, что при соблюдении достаточно слабых условий на априорное распределение и параметрический класс распределений апостериорное распределение близко к нормальному с ковариационной матрицей, которая является обратной к матрице Фишера, и матожиданием, равным оценке максимального правдоподобия.

Целью данной работы является расширение классического результата Бернштейна–фон Мизеса на непараметрический случай. Основным инструментом для получаемых результатов используется подход к оцениванию, описанный в [1], который можно рассматривать как неасимптотический аналог теории локальной асимптотической нормальности Ле Кама (Le Cam LAN theory) [2, 3]. Стоит отдельно отметить статью [4], в которой авторы подробно рассмотрели аналог теоремы Бернштейна–фон Мизеса в непараметрическом случае и показали сходимость апостериорного распределения к гауссовскому процессу в некотором слабом смысле.

Одной из проблем обобщения теоремы на бесконечномерный случай является бесконечная норма стандартного нормально распределенного вектора. Для того чтобы избежать этого случая используются операторы, след квадрата которых конечен. Под действием такого оператора стандартный гауссовский вектор в гильбертовом пространстве обладает конечной нормой, и как раз для таких объектов строится обобщение теоремы Бернштейна–фон Мизеса.

В данной работе получены условия плотной концентрации апостериорного распределения, а также условия на класс операторов, под действием которых беско-

нечномерный гауссовский вектор обладает конечной нормой и, как следствие, имеет некоторую концентрацию. В качестве дальнейшей работы предлагается получить точную формулировку теоремы и оценить ошибку приближения нормальным распределением равномерно по классу операторов.

Работа выполнена при поддержке Лаборатории структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании, МФТИ, грант правительства РФ, дог. 11G34.31.0073.

Литература

1. *Spokoiny V.* Parametric estimation. Finite sample theory // The Annals of Statistics. 2012.
2. *Le Cam L., Yang G.L.* Asymptotics in Statistics: Some Basic Concepts. New York: Springer-Verlag, 2000.
3. *Ibragimov I., Khasminskij R.* Statistical estimation. Asymptotic theory / Transl. from the Russian by Samuel Kotz. New York–Heidelberg–Berlin: Springer-Verlag, 1981. Chapters 1–3.
4. *Castillo I., Nickl R.* Non-parametric Bernstein-von Mises theorems in Gaussian white noise // The Annals of Statistics. 2013. N 41.

УДК 519.853.62

О модификации метода зеркального спуска для безградиентной оптимизации

*А.А. Лагуновская*¹

¹ Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН
a.lagunovskaya@phystech.edu

Впервые метод зеркального спуска (МЗС) был предложен в работе [6], его можно интерпретировать как разновидность метода проекции субградиента [1] или как прямо-двойственный метод [3]. Этот метод требует $O(M^2R^2/\varepsilon^2)$ итераций, что соответствует нижним оценкам по ε [6]. Позже исследовались стохастические версии МЗС, в том числе и онлайн [2].

В данной работе приводится стохастическая версия онлайн МЗС. Рассмотрим задачу стохастической онлайн оптимизации:

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N E_{\xi^k} [f_k(x; \xi^k)] \rightarrow \min_{x \in S_n(1)}, S_n(1) = \left\{ x \geq 0 : \sum_{i=1}^n x_i = 1 \right\} \quad (1)$$

при условиях:

1. $E_{\xi^k} [f_k(x; \xi^k)]$ – выпуклые функции по x ;
2. Существует такой вектор $\nabla_x f_k(x; \xi^k)$ – «субградиент» такой, что $E_{\xi^k} (\nabla_x f_k(x; \xi^k) - \nabla_x E_{\xi^k} [f_k(x; \xi^k)]) | \Xi^{k-1} \equiv 0$, где Ξ^{k-1} – σ -алгебра, порожденная случайными величинами $\xi^1, \dots, \xi^{k-1}$;
3. $\|\nabla_x f_k(x; \xi^k)\|_\infty \leq M$ – равномерно с вероятностью 1 ограниченный субградиент.

Онлайновость постановки задачи допускает, что на каждом шаге k функция f_k может выбираться произвольным образом (в т.ч. враждебно) из рассматриваемого класса функций.

Для решения задачи (1) воспользуемся адаптивным методом зеркального спуска в форме [3] и исходную задачу заменим ее сглаженной версией. В отличие от

работы [4], где используется гауссовское сглаживание, мы применяем равномерное сглаживание на сфере (шаре).

Пусть вектор e ($\tilde{e}$) – случайный вектор, равномерно распределенный на единичной 1-сфере (1-шаре) в R^n . Отметим, что на каждом шаге k вектор e ($\tilde{e}$) будет независимой реализацией из равномерного распределения на сфере (шаре).

Далее заменяем исходную постановку задачи ее сглаженной версией:

$$f_k^\mu(x) = E_{\tilde{e}} f_k(x + \mu \tilde{e}), \mu = \varepsilon / (2M), g_k^\mu(x; e) = \frac{n}{\mu} (f_k(x + \mu e) - f_k(x)) e.$$

Затем применяем МЗС в форме [5] и заменяем точные значения целевой функции и ее градиента их сглаженными версиями приведенными выше. При этом в оценке константы, ограничивающей субградиент (условие 3), происходит пересчет $M := 2Mn$, где n – размер пространства.

Затем, рассуждая подобно [2], [3], можно получить следующий результат:

Теорема. Пусть выполнены условия 1 и 2 и пусть невозможно вычислить градиенты $f_k(x)$, но можно обращаться к «оракулу» за значением функции $f_k(x)$ на каждом шаге только 2 раза, и значение $f_k(x)$ выдается с точностью $\tilde{\delta} : |\tilde{\delta}| \leq \delta = \frac{\varepsilon}{4} = O(\varepsilon)$, причем тогда с вероятностью $\geq 1 - \sigma$ при $N = \frac{32M^2n^2}{\varepsilon^2} (\ln n + 8 \ln(\sigma^{-1}))$ будет выполнено соотношение $\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N f_k(x^k) - \frac{1}{N} \min_{x \in S_n(1)} \sum_{k=1}^N f_k(x) \leq \varepsilon$.

Замечание: неточность оракула (шум) $\tilde{\delta}$ есть случайная величина, не зависящая от e ($\tilde{e}$) и ограниченная, как показано выше. На каждом шаге $\tilde{\delta}$ реализуется из заданного распределения, вне зависимости от точки, в которой оракул выдает значения целевой функции.

Зависимость числа итераций при онлайн постановке задачи $N = O(M^2R^2n^2/\varepsilon^2)$, насколько нам известно, не улучшаема.

Вышеописанный метод может успешно применяться для решения задач оптимизации в пространствах больших размеров.

Работа поддержана грантом РФФИ 14-01-00722 а.

Литература

1. Beck A., Teboulle M. Mirror descent and nonlinear projected subgradient methods for convex optimization // Oper. Res. Lett. 2003. V. 31. P. 167–175.
2. Bubeck S. Introduction to online optimization. Princeton University: Lecture Notes, 2011.
3. Nesterov Yu. Primal-dual subgradient methods for convex problems // Math. Program. Ser. B. 2009. V. 120(1). P. 261–283.
4. Nesterov Yu. Random gradient-free minimization of convex functions // CORE Discussion Paper. 2011/1. 2011.
5. Гасников А.В., Нестеров Ю.Е., Спокойный В.Г. Об эффективности одного метода рандомизации зеркального спуска в задачах онлайн оптимизации // ЖВМ и МФ. 2014. № 4. 2015.
6. Немировский А.С., Юдин Д.Б. Сложность задач и эффективность методов оптимизации. М.: Наука, 1979.

УДК 519.254

Сравнение методов балансировки классов для решения задачи несбалансированной бинарной классификации

А.Ю. Папанов^{1,2,3}, *Е.В. Бурнаев*^{1,2,3}, *П.Д. Ерофеев*^{1,2,3}

¹ Datadvance, ² Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН,

³ Московский физико-технический институт (государственный университет)

papnov-artem@yandex.ru

В прикладных задачах анализа данных часто возникает проблема построения классификационной модели по несбалансированной выборке [2], т.е. в такой выборке, в которой количества экземпляров разных классов значительно отличаются.

Один из примеров – широкий класс задач *предсказания редких событий* [1, 6]: предсказательное обслуживание, обнаружение мошеннических банковских транзакций, медицинская диагностика. Часто в данных, доступных для анализа, известно, какие измерения из выборки соответствуют редким событиям, а какие нет, т.е. известны значения *индикатора событий*. В таких случаях можно сформулировать задачу предсказания редких событий как задачу бинарной классификации, взяв в качестве меток классов значения индикатора событий [1]. В такой постановке количество объектов, соответствующих редким событиям, много меньше остальных, поэтому полученная задача является задачей несбалансированной бинарной классификации.

Стандартные классификационные модели при дисбалансе классов в обучающей выборке не дают желаемого результата. Они склонны определять подавляющее большинство объектов в крупный класс и достигать тем самым низкой суммарной ошибки, при этом неправильно классифицируя объекты редкого класса, которые, как правило, представляют наибольший интерес в приложениях.

Один из способов решения этой проблемы – предварительная балансировка классов [3, 4, 5]. Для этого существует множество т.н. *методов ресемплинга данных* – эвристических методов генерации новых элементов редкого класса и удаления элементов крупного класса. После ресемплинга классы содержат близкое по порядку количество объектов, что позволяет применить стандартные классификационные модели без проявления описанного выше нежелательного эффекта. Однако при таком подходе возникает вопрос выбора оптимального итогового соотношения классов и других параметров алгоритмов ресемплинга.

В данной работе экспериментально исследуется влияние методов ресемплинга на результаты классификации и проводится их сравнение между собой. В качестве классификационных моделей рассматриваются логистическая регрессия, машина опорных векторов, метод ближайших соседей и решающие деревья. Используется метрика качества, востребованная в прикладных задачах – площадь под кривой точность–полнота. Подбор оптимального итогового соотношения классов и других параметров методов ресемплинга производится с помощью кросс-валидации. Эксперименты на искусственных и реальных данных показали целесообразность применения методов балансировки классов.

Литература

1. *Burnaev E. [et al.]. Rare Event Prediction Techniques in Application to Predictive Maintenance of Aircraft // Proceedings of ITaS conference. N. Novgorod. 2014. P. 32–37.*

2. *Chan P.K., Stolfo S.J.* Regression Toward Scalable Learning with Non-uniform Class and Cost Distributions: A Case Study in Credit Card Fraud Detection // Proceedings of the Fourth International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. 1998.
3. *Chawla N.V., Bowyer K.W., Hall L.O., Kegelmeyer W.P.* SMOTE: Synthetic Minority Over-Sampling Technique // Journal of Artificial Intelligence Research. 2002. V. 16. P. 321–357.
4. *Chawla N.V., Lazarevic A., Hall L.O., Bowyer K.* SMOTEBoost: Improving prediction of the minority class in boosting // Proc. Principles Knowl. Discov. Databases. 2003. P. 107–119.
5. *Seiffert C., Khoshgoftaar T., VanHulse J., Napolitano A.* RUSBoost: a hybrid approach to alleviating class imbalance // IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics. 2010. Part A. P. 185–197.
6. *Silva P., Negro M., Junior P.V., Sanz-Bobi M.A.* A new methodology of fault location for predictive maintenance // Electrical Power and Energy Systems. 2012. V. 42. P. 568–574.

УДК 519.6:519.852

Допустимый двойственный аффинно-масштабирующий метод с наискорейшим спуском для линейной задачи полуопределенного программирования

В.А. Стукалюк¹, В.Г. Жадан¹, Я.С. Пронин¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)

vstukalyuk@yandex.ru

Линейная задача полуопределенного программирования (SDP – semidefinite programming) является задачей оптимизации на конусе положительно полуопределенных матриц. Основными методами решения задач SDP стали методы внутренней точки, которые являются обобщениями соответствующих методов, предложенных ранее для задач линейного программирования. Первыми предложили прямой метод внутренней точки С.М. Анцыз и И.И. Дикин [3]. В дальнейшем указанный метод получил название аффинно-масштабирующего. После этого появились двойственные и прямо-двойственные методы. Впервые указанные методы, а также методы ньютоновского типа удалось обобщить на случай линейной задачи полуопределенного программирования Ю.Е. Нестерову и А.С. Немировскому [2]. В частности, было разработано множество способов построения ньютоновских направлений движения для прямо-двойственных методов SDP.

Целью данной работы является построение двойственного аффинно-масштабирующего метода, в котором как начальная итерация, так и все последующие итерации принадлежат допустимому множеству. В отличие от рассматриваемых ранее методов шаг на каждой итерации выбирается максимально возможным при условии, что последующая итерация остается в допустимом множестве. Так как в таком случае возможен выход на границу допустимого множества, то предлагается специальная модификация правых частей, позволяющая покидать эту границу. Идея этого метода алогична той, которая использовалась для разработки двойственного мультипликативно-барьерного метода с наискорейшим спуском для задачи линейного программирования [7]. При попадании в крайние точки допустимого множества метод может вести себя как симплекс-метод, если направление, уводящее траекторию с минимальной грани, берется из сопряженной грани.

Литература

1. *Bellman R., Fan K.* On system of linear inequalities in Hermitian matrix variables // Proceedings of Symposia in Pure Mathematics. 1963. P. 746–748.
2. *Nesterov Yu., Nemirovsky A.* Interior Point Polynomial Algorithms in Convex Programming // SIAM Publications. SIAM. Philadelphia. 1994. P. 405.
3. *Анцыз С.М., Дикин И.И.* Об одном численном методе решения задачи линейного программирования и некоторых ее обобщений // ДАН СССР. 1967. Т. 174(4). С. 747–748.
4. *Бабынин М.С., Жадан В.Г.* Барьерно-проективный метод для полуопределенного программирования. Сообщения по прикладной математике. М.: ВЦ РАН, 2007.
5. *Дикин И.И.* Метод внутренних точек в линейном и нелинейном программировании / И.И. Дикин. М.: URSS, 2009. 120 с.
6. *Евтушенко Е.Г., Жадан В.Г.* Двойственные барьерно-проективные и барьерно-ньютонские методы для линейного программирования // Журнал вычислительной математики и математической физики. 1994. Т. 36, № 7. С. 30–45.
7. *Жадан В.Г.* Конечные барьерно-проективные методы для линейного программирования. 11-я Байкальская международная школа-семинар «Методы оптимизации и приложения» // Труды конференции, пленарные доклады. Иркутск, 1998. С. 140–144.

УДК 058:29

**Способ вывода из зеркального спуска оценки
для многоруких бандитов**

***И.Н. Усманова*¹**

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
ilnura94@gmail.ru

Рассмотрим задачу стохастической онлайн оптимизации:

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N E_{\xi} [f_k(x, \xi^k)] \rightarrow \min_{x \in S_n(1)}, S_n(1) = \left\{ x \geq 0 : \sum_{i=1}^n x_i = 1 \right\},$$

где все функции $f_k(x, \xi^k)$ (могут подбираться враждебно) удовлетворяют условиям:

1. $E_{\xi} [f_k(x; \xi^k)]$ – выпуклая по x функция.
2. $\exists$ вектор $\nabla_x f_k(x; \xi^k) : E(\nabla_x f_k(x; \xi^k) - \nabla_x E_{\xi} [f_k(x; \xi^k)]) |\Xi^{k-1}| \equiv 0$ (будем называть его субградиентом).
3. Субградиент ограничен: $\|\nabla_x f_k(x; \xi^k)\|_{\infty} \leq M$.

Оптимальным методом решения такой задачи будет метод зеркального спуска (МЗС) с прокси-функцией энтропии и расстоянием Кульбака–Лейблера:

$$x_1 = \left(\frac{1}{n}; \dots; \frac{1}{n} \right)^T;$$

$$x_i^{t+1} = \frac{\exp \left(-\eta_{t+1} \sum_{k=1}^t \frac{\partial f_k(x^k, \xi^k)}{\partial x_i} \right)}{\sum_{i=1}^n \exp \left(-\eta_{t+1} \sum_{k=1}^t \frac{\partial f_k(x^k, \xi^k)}{\partial x_i} \right)}, i = 1, \dots, n, \eta_t = \frac{\sqrt{\ln n}}{M\sqrt{t}}.$$

Дает оценки скорости сходимости:

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N E_{\xi} [f_k(x^k, \xi^k)] - \min_{x \in S_n(1)} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N E_{\xi} [f_k(x, \xi^k)] \leq 2M \sqrt{\frac{\ln n}{N}}.$$

В работе же рассмотрена эта же задача, но уже с другим оракулом. В каждой точке метод не знает градиент, но может узнавать за один шаг производную по одному произвольно выбранному направлению $\langle \nabla_x f_k(x; \xi^k), \zeta^k \rangle \zeta^k$. (ζ^k – случайный вектор, равномерно распределенный на единичной сфере в 1-норме.) (Норма 1 взята, чтобы оценить градиент в бесконечной норме).

Пусть $\tilde{\nabla} f_k(x; \xi^k) = n \langle \nabla_x f_k(x; \xi^k), \zeta^k \rangle \zeta^k$.

Тогда можно показать, что $E_{\zeta} \tilde{\nabla} f_k(x; \xi^k) = \nabla_x f_k(x; \xi^k)$ и

$$E_{\zeta} \|\tilde{\nabla} f_k(x; \xi^k)\|_{\infty}^2 = n \|\nabla_x f_k(x; \xi^k)\|_{\infty}^2 (*).$$

Если использовать в МЗС $\tilde{\nabla} f_k(x; \xi^k)$ вместо $\nabla_x f_k(x; \xi^k)$, метод так же сойдется, оценки скорости сходимости в среднем получатся аналогичными, но с другой $\tilde{M}$, которая будет ограничивать уже $\tilde{\nabla} f_k(x; \xi^k)$. Из (*): $\tilde{M} = \sqrt{n}M$.

Отсюда получена скорость сходимости для безградиентного МЗС:

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N E_{\xi} [f_k(x^k, \xi^k)] - \min_{x \in S_n(1)} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N E_{\xi} [f_k(x, \xi^k)] \leq 2M \sqrt{\frac{n \ln n}{N}}.$$

Задача о взвешенных многоруких бандитах – частный случай рассмотренной. Ставится так:

1. На каждом шаге можно выбирать $x \in S_n(1)$ – в пространстве ручек, (в отличие от классических бандитов, где имели право выбрать только конкретную ручку, а не выпуклую комбинацию ручек)

2. В это время противник выбирает вектор потерь r^k из допустимого множества (может, случайно).

3. Потери на каждом шаге равны $f_k(x^k, \xi^k) = \langle r^k, x^k \rangle$.

Нужно минимизировать функцию псевдо-регрета $\bar{R}_N = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N E_{\xi} [f_k(x^k, \xi^k)] - \min_{x \in S_n(1)} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N E_{\xi} [f_k(x, \xi^k)]$

Оценка для МЗС прямым образом следует из предыдущей задачи, если заменить произвольное случайное направление на вектор x .

Эта оценка уже была получена ранее, однако в работе показана глубокая связь задачи о многоруких бандитах с безградиентными методами.

Литература

1. *Bubeck S. [et al.]. Regret analysis of stochastic and nonstochastic multi-armed bandit problems // Foundations and Trends in Machine learning. 2012. V. 5, N 1. P. 1–122.*

УДК 519.23

Оценка плотности распределения с помощью максимального правдоподобия*С.А. Довгаль*^{1,2}, *В.Г. Спокойный*^{3,4,1,2}

¹ Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Humboldt-Universität zu Berlin, Германия, ⁴ Weierstrass Institute, Германия
vit.north@gmail.com

Оценка плотности распределения – это фундаментальная задача математической статистики. В литературе существует несколько способов оценки плотности распределения для конечной выборки. Наиболее распространённым методом является оценка плотности Парзена–Розенблатта [1], [2]. Этот метод имеет ряд недостатков или технических параметров, которые нужно соответствующим образом настраивать. В частности, оценка Парзена–Розенблатта является смещённой, не даёт явных доверительных интервалов значения производной функции распределения в точке.

В работе исследуется метод оценки плотности при помощи функции правдоподобия, который рассмотрен Лоадером [3], Тибширани [4].

Рассмотрим пенализированное правдоподобие в виде

$$L(f) = \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x_i - x_0}{h}\right) \log f(x) - n \int_X K\left(\frac{x_i - x_0}{h}\right) f(x) dx,$$

где $f(x)$ – функция плотности распределения.

Для любой функции f_1 (не обязательно функции плотности) выполнено неравенство

$$E_f L(f) \leq E_f L(f_1),$$

причём равенство выполнено лишь тогда, когда $f = f_1$ на всём носителе распределения $K\left(\frac{x_i - x_0}{h}\right)$ почти всюду.

При предположениях гладкости на $\log f(x)$ можно аппроксимировать эту функцию многочленом степени p в окрестности точки x_0 и находить коэффициенты многочлена с помощью максимизации функции правдоподобия. Тогда оценка плотности в точке x_0 будет иметь вид

$$\hat{f}(x) = \hat{a}_0.$$

В работе применяется метод Спокойного [5] для построения доверительных интервалов и доверительных полос для оценки плотности, а также их производных в случае одномерных и многомерных распределений. В частности, после проверки условий регулярности параметрического семейства получаются теоремы Фишера, Уилкса. Эту технику можно также использовать для построения равномерных доверительных полос для оценок плотности распределения в некотором множестве точек.

Литература

1. Parzen E. On Estimation of a Probability Density Function and Mode // The Annals of Mathematical Statistics. 1962. N 33(3). P. 1065.
2. Rosenblatt M. Remarks on Some Nonparametric Estimates of a Density Function // The Annals of Mathematical Statistics. 1956. N 27(3). P. 832.

3. Loader C. Local Likelihood Density Estimation // The Annals of Mathematical Statistics. 1996. N 24(4). P. 1602–1618.
4. Tibshirani R., Hastie T. Local likelihood estimation // J. Amer. Statist. Assoc. 1987. N 82. P. 559–567.
5. Spokoiny V. Parametric estimation. Finite sample theory // The Annals of Mathematical Statistics. 2012. N 40. P. 2877–2909.

УДК 519.8

Об эффективных численных методах решения задач энтропийно-линейного программирования в случае разреженных матриц

А.В. Гасников¹, Е.В. Гасникова¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
egasnikova@yandex.ru

Рассматривается задача энтропийно-линейного программирования (ЭЛП)

$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i \ln x_i \rightarrow \min_{x \in S_n(1); Ax=b}, \quad (1)$$

где $S_n(1)$ – единичный симплекс в $\mathbb{R}^n$. Мы считаем матрицу A разреженной с не более чем $s \ll n$ элементами в каждой строке. Число строк в матрице A есть $m \ll n$. Двойственная задача имеет вид

$$\varphi(\lambda) = \langle \lambda, b \rangle - \ln \left(\sum_{i=1}^n \exp([A^T \lambda]_i) \right) \rightarrow \max_{\lambda \in \mathbb{R}^m}. \quad (2)$$

Решения прямой и двойственной задачи связаны: $x_i(\lambda) = \exp([A^T \lambda]_i) - 1$. Под $(\varepsilon_f, \varepsilon)$ -решением задачи (1) будем понимать такой вектор x , что $f(x) - f_* \leq \varepsilon_f$, $\|Ax - b\|_2 \leq \varepsilon$. Следующие две леммы были установлены Ю.Е. Нестеровым в конце 2012 года.

Лемма 1. Пусть $\langle \nabla \varphi(\lambda), \lambda \rangle \geq -\varepsilon_f$, $\|\nabla \varphi(\lambda)\|_2 \leq \varepsilon$, тогда $x(\lambda) - (\varepsilon_f, \varepsilon)$ – решение (1).

Лемма 2. $\|\nabla \varphi(\lambda_2) - \nabla \varphi(\lambda_1)\|_2 \leq L \|\lambda_2 - \lambda_1\|_2$, где $L = \max_{1 \leq i \leq n} \left\| [A^T]^{(i)} \right\|_2$.

К сожалению, несмотря на установленную в лемме 2 гладкость функционала (2), мы имеем лишь довольно грубые оценки его сильной вогнутости. Быстрый градиентный метод (БГМ) Ю.Е. Нестерова (стартующий с $\lambda = 0$) для задачи (2) будет требовать $O\left(\sqrt{LR^2/\tilde{\varepsilon}}\right)$ итераций, где $R = \|\lambda\|_2$ – размер решения задачи (2) (Слейтеровские соображения позволяют считать R ограниченным сверху $(\ln n)/\varepsilon$ arXiv:1405.7630), $\tilde{\varepsilon} = \min\{\varepsilon^2/L, \varepsilon_f^2/(LR^2)\}$ – точность решения задачи (2), гарантирующая в виду леммы 1, что $x(\lambda) - (\varepsilon_f, \varepsilon)$ -решение задачи (1). Далее для упрощения формул будем считать, что $\varepsilon_f \leq R\varepsilon$. Тогда оценка на число итераций примет вид $O(LR^2/\varepsilon_f)$. Регуляризуем функционал (2) по А.Н. Тихонову, добавив к нему “ $-(\delta/2)\|\lambda\|_2^2$ ”, где так подбираем $\delta = \varepsilon_f/(2R^2)$, чтобы $\langle \delta \lambda, \lambda \rangle \leq \varepsilon_f/2$ (см. лемму 1). Соответствующая версия БГМ, учитывающая сильную выпуклость с параметром δ , даст после k итераций:

$$\frac{1}{2L} \|\nabla \varphi(\lambda_k)\|_2^2 \leq \varphi_* - \varphi(\lambda_k) \leq$$

$$\leq 2(\varphi_* - \varphi(0)) \exp\left(-k\sqrt{\frac{\delta}{L}}\right) \leq LR^2 \exp\left(-k\sqrt{\frac{\delta}{L}}\right).$$

Откуда можно получить следующую оценку $O\left(\sqrt{L/\delta} \ln(LR^2/\varepsilon_f)\right) = O\left(\sqrt{LR^2/\varepsilon_f} \ln(LR^2/\varepsilon_f)\right)$ на число итераций БГМ для регуляризованной задачи (2), выдающего такое λ , что $x(\lambda) - (\varepsilon_f, \varepsilon)$ -решение задачи (1). Эта оценка показывает выгоду регуляризации.

Если посчитать затраты на одну итерацию, то основной вклад вносит расчет градиента $\nabla\varphi(\lambda) = b - Ax(\lambda)$, требующий $O(mn)$ арифметических операций (несмотря на разреженность матрицы A). Общие затраты будут $O\left(mn\sqrt{LR^2/\varepsilon_f} \ln(LR^2/\varepsilon_f)\right)$. В настоящей работе предлагается использовать быстрый покомпонентный градиентный метод (БПГМ) Ю.Е. Нестерова (CORE discussion paper 2010/2), который требует $O\left(m\sqrt{LR^2/\varepsilon_f} \ln(LR^2/\varepsilon_f)\right)$ итераций, но зато стоимость одной итерации будет $O(s)$, арифметических операций будет $O\left((n + ms)\sqrt{LR^2/\varepsilon_f} \ln(LR^2/\varepsilon_f)\right)$. Остается только одна проблема: неизвестность R . Хотя в шаг БПГМ R явно не входит, R входит в δ , от которого размер шага уже зависит. Также в критерий останова метода (закрывающийся в выполнении точно рассчитанного числа итераций) также входит R . Далее описана процедура рестартов, позволяющая справиться с этой сложностью. Полагаем $R = 1$, делаем предписанное этому R число итераций и проверяем критерий останова $\|\nabla\varphi(\lambda)\|_2 \leq \varepsilon_f/R$ (поскольку φ_* – не известно, то критерий останова записан таким образом). Если этот критерий не выполняется, то полагаем $R := 2R$ и повторяем процедуру. Через не более чем $\lceil \log_2(2R) \rceil$ перезапусков мы остановимся.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-01-00722-а, Президента РФ № МК-5285.2013.9, Лаборатории структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании ФУПМ МФТИ, грант правительства РФ дог. 11.G34.31.0073. Работа также была проведена в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы», Соглашение № 14.604.21.0052 от 30.06.2014 г. с Минобрнаукой.

УДК 004.93'12

Детектирование аномалий на основе ядерных методов

Д.С. Смоляков^{1,2}, Е.В. Бурнаев^{3,1,2}, П.Д. Ерофеев^{3,1,2}

¹ Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ Datadvance
d.s.smolyakov@gmail.com

Во многих прикладных задачах возникает потребность детектирования аномалий: наблюдая изменения в характеристиках двигателя можно предупредить возникновение поломки, отклонение от нормы поведения пользователя позволяет улучшить таргетирование рекламы, а изменения в медицинских показателях могут помочь в диагностировании болезни на ранней стадии.

В данной работе рассматриваются методы детектирования аномалий на основе ядерных методов одноклассовой классификации, в частности One Class SVM [1] и Support Vector Data Description [2], а также методы на основе оценки плотности распределения [3].

При использовании указанных методов детектирования аномалий возникает необходимость подбора параметров ядра. Задача осложняется тем, что в задаче одноклассовой классификации не определен функционал качества классификации, поэтому использование стандартных методов подбора параметров ядра на основе оптимизации критерия кросс-проверки невозможно.

В работе предложен подход к оценке качества одноклассовой классификации на основе ресэмплинга для генерации псевдо-выбросов (аномальных данных), а также проведено сравнение предложенного метода с описанными в литературе методами оценки качества одноклассовой классификации на основе свойств матрицы ядра на обучающей выборке [4], и свойств области в пространстве дизайна, задаваемой решающим правилом одноклассового классификатора [5].

В работе был проведен ряд экспериментов на искусственных и реальных данных, результаты которых показали перспективность предложенного метода подбора параметров ядерной функции.

Литература

1. Wang Y., Wong J., Miner A. Anomaly intrusion detection using one class SVM // IEEE Information Assurance Workshop 2004. Proceedings from the Fifth Annual IEEE SMC. 2004. P. 358–364.
2. Tax D.M.J., Duijn R.P.W. Support Vector Data Description // Mach. Learn. 2004. V. 54, N 1. P. 45–66.
3. Rousseeuw P.J., Van Driessen K. A fast algorithm for the minimum covariance determinant estimator // Technometrics. 1999. V. 41, N 3. P. 212–223.
4. Evangelista P.F., Embrechts M.J., Szymanski B.K. Some properties of the Gaussian kernel for one class learning // Proceedings of the 17th international conference on Artificial neural networks (ICANN'07). Joaquim Marques de Sá, Luís A. Alexandre, Włodzisław Duch, Danilo P. Mandic (Eds.). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2007. P. 269–278.
5. Yingchao Xiao, Huangang Wang, Lin Zhang, Wenli Xu. Two methods of selecting Gaussian kernel parameters for one-class SVM and their application to fault detection // Know.-Based Syst. 2014. V. 59. P. 75–84.

УДК 519.221

О концентрации целевого параметра в статистических моделях с растущей размерностью

М.Е. Панов^{1,2}

¹ Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)

panov.maxim@gmail.com

Многие статистические задачи могут рассматриваться как задачи семипараметрического оценивания, когда неизвестное распределение данных описывается параметром большой или даже бесконечной размерности, в то время как целевой параметр имеет небольшую размерность. Типичными примерами является оценивание значения функции в точке или просто оценивание подвектора некоторого вектора параметров. Классическая статистическая теория предлагает общий способ решения этой задачи: оценить полный вектор параметров по принципу максимума правдоподобия, а затем спроектировать этот вектор на целевое подпространство.

Этот подход является асимптотически эффективным при соблюдении некоторых условий регулярности [1].

Наиболее часто задача семипараметрического оценивания рассматривается в частотной постановке, что приводит к решению задачи с помощью метода максимума правдоподобия. В классической статистике центральным результатом оценивания является теорема Фишера, которая утверждает, что при соблюдении достаточно слабых условий оценка максимального правдоподобия близка по распределению к нормальной случайной величине со средним, равным истинному значению параметра, и с ковариационной матрицей, которая является обратной к матрице Фишера. В семипараметрическом случае также можно доказать теорему Фишера для проекции оценки полного параметра на целевое подпространство.

Целью данной работы является расширение классического результата теоремы Фишера на семипараметрический случай при конечном размере выборки и размерности полного параметра, растущей с размером выборки. В качестве основы для получаемых результатов используется подход к оцениванию, описанный в [2], который можно рассматривать как неасимптотический аналог теории локальной асимптотической нормальности Ле Кама (Le Cam LAN theory) [3, 4]. В данной работе получены условия, при которых целевой параметр концентрируется в окрестности истинного значения в тех ситуациях, когда концентрации полного параметра не наблюдается. Также показано, что при определенных предположениях в таких ситуациях остается верной и теорема Фишера. Работа выполнена при поддержке Лаборатории структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании, МФТИ, грант правительства РФ дог. 11.G34.31.0073.

Литература

1. *Kosorok D.* Introduction to Empirical Processes and Semiparametric Inference. Springer Series in Statistics. New York: Springer, 2005.
2. *Spokoiny V.* Parametric estimation. Finite sample theory // Annals of Statistics. 2012. V. 40, N 6. P. 2877–2909.
3. *Cam L.L., Yang G.L.* Asymptotics in Statistics: Some Basic Concepts. New York: Springer-Verlag, 2000.
4. *Ibragimov I., Khasminskij R.* Statistical estimation. Asymptotic theory / transl. from the Russian by Samuel Kotz. Ch. 1–3. New York–Heidelberg–Berlin: Springer-Verlag, 1981.

УДК 519.233.2

Семипараметрическая оценка максимума правдоподобия в задаче регрессии с ошибками в переменных

Е.Ю. Клочков¹, Д.В. Беломестный², В.Г. Спокойный¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

eklochov@gmail.com

Рассмотрим задачу регрессии, задаваемую уравнением

$$\begin{aligned} Y_i &= f(X_i) + \varepsilon_i \\ Z_i &= X_i + \sigma\nu_i, \end{aligned}$$

где наблюдаемыми переменными являются Y_i и Z_i , а детерминированные переменные X_i недоступны. Ошибки ε_i , ν_i для простоты считаем стандартными нормальными. Задача состоит в том, чтобы оценить функцию f .

Предполагая, что функция f представляется в виде линейной комбинации p заранее известных функций (например, косинусов), т.е.

$$f(x) \approx \theta_1 \psi_1(x) + \theta_2 \psi_2(x) + \dots + \theta_p \psi_p(x),$$

предлагается решать задачу семипараметрического оценивания с параметром (θ, X) , где X – мешающий параметр. Полное лог-правдоподобие уравнения имеет вид

$$-2L(\theta, X) = \|\Psi(X)^T \theta - Y\|^2 + \sigma^{-2} \|X - Z\|,$$

причем размерность параметра всегда превышает размер выборки: $p + n > n$. Для снижения размерности предлагается оценивать только «гладкие» компоненты дизайна в следующем смысле.

Рассмотрим проекцию X на некоторый вектор $\varphi \in \mathbb{R}^n - \varphi^T Z = \varphi^T X + \sigma \varphi^T \nu$. Если вектор φ гладкий в смысле $\|\varphi\|_\infty < \|\varphi\|$, то ошибка $\varphi^T \nu$ мала по сравнению с $\varphi^T X$, что позволяет хорошо оценить эту компоненту. В связи с этим предлагается отбрасывать компоненты, соответствующие негладким векторам φ . Итак, предположим, что

$$X \approx X_q \triangleq \eta_1 \varphi_1 + \dots + \eta_q \varphi_q = \Phi \eta$$

для некоторого вектора $\eta \in \mathbb{R}^q$. Тогда предлагается оценивать θ следующим образом:

$$\tilde{\theta} = \arg \max_{\theta \in \mathbb{R}^p} \max_{\eta \in \mathbb{R}^q} L(\theta, \Phi \eta).$$

Приводятся условия, достаточные для $\sqrt{n}$ -состоятельности и асимптотической нормальности.

Литература

1. *Andresen A., Spokoiny V.* Critical dimension in profile semiparametric estimation. ArXiv preprint arxiv: 1303. 4640. 2013.
2. *Butucea C., Taupin M.* New M-estimators in semi-parametric regression with errors in variables // Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 2008. V. 44, N 3. P. 393–421.

Секция математических основ управления

УДК 519.245

О переходных функциях марковского случайного поиска

*А.С. Тихомиров*¹

¹ Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого
Tikhomirov.AS@mail.ru

Пусть целевая функция $f : R^d \mapsto R$ ограничена снизу и измерима. Рассмотрим задачу оценки минимального значения целевой функции f с заданной точностью $\varepsilon > 0$ (аппроксимация «по функции»). Для оценки минимального значения целевой функции воспользуемся *марковским случайным поиском* $\{\xi_n\}_{n \geq 0}$ (см. [1–5]). Такие методы давно и успешно используются при решении сложных задач оптимизации. В частности, алгоритм *simulated annealing*, являющийся одним из самых знаменитых алгоритмов стохастической глобальной оптимизации, принадлежит рассматриваемому семейству методов.

При аппроксимации по функции нас будет интересовать попадание поиска в множество $A_\varepsilon = \{x \in R^d : f(x) \leq \inf f + \varepsilon\}$. Обозначим через $\tau_\varepsilon = \min\{n \geq 0 : \xi_n \in A_\varepsilon\}$ момент первого попадания поиска во множество A_ε .

Мы рассмотрим одну характеристику скорости сходимости случайного поиска. *Гарантирующее число шагов* $N(\varepsilon, \gamma)$ определяется как такое минимальное число шагов поиска, при котором достижение множества A_ε гарантировано с вероятностью, большей, чем γ . Иначе говоря, $N(\varepsilon, \gamma) = \min\{n \geq 0 : P(\tau_\varepsilon \leq n) > \gamma\}$.

Мы рассмотрим марковские алгоритмы случайного поиска (см. [2, с. 116]), переходные функции $Q_n(x, dy)$ которых обладают плотностями $p_n(x, y)$ вида

$$p_n(x, y) = \prod_{k=1}^d g_{n,k}(|x_k - y_k|), \quad (1)$$

где $x = (x_1, \dots, x_d)$ и $y = (y_1, \dots, y_d)$, а $g_{n,k}$ – невозрастающие неотрицательные функции, определенные на множестве $(0, +\infty)$. Переходные функции такого вида широко используются на практике и применяются, в частности, в методе сверхбыстрого отжига Л. Ингбера (см. [3]). Пусть Q – множество всех переходных функций с плотностями вида (1).

Пусть $a = (a_1, \dots, a_d)$, где $a_k > 0$, и пусть $\Pi_a(x) = \{y \in R^d : |y_k - x_k| \leq a_k/2, k = 1, \dots, d\}$ – d -мерный прямоугольный параллелепипед с центром в точке $x \in R^d$ и ребрами a_k . Простейшим из рассматриваемых распределений является равномерное распределение $U_a(x, dy)$ в параллелепипеде $\Pi_a(x)$. Множество всех таких переходных функций обозначим через U . Иначе говоря, $U = \{U_a : a = (a_1, \dots, a_d), a_k > 0\}$. Ясно, что $U \subset Q$.

Оказалось, что можно сузить семейство используемых переходных функций, не теряя свойства оптимальности в смысле минимальности числа шагов поиска, при котором достижение множества A_ε гарантировано с заданной надежностью.

Теорема. Пусть целевая функция f , точность $\varepsilon > 0$ и надежность $0 < \gamma < 1$ фиксированы. Тогда справедливо равенство

$$\min\{N(\varepsilon, \gamma) : Q_n \in Q\} = \min\{N(\varepsilon, \gamma) : Q_n \in U\}. \quad (2)$$

Равенство (2) показывает, что минимальное значение гарантирующего числа шагов поиска при использовании «сложных» переходных функций $Q_n \in Q$ совпадает с минимальным значением гарантирующего числа шагов при использовании в качестве переходных функций равномерных распределений в прямоугольных параллелепипедах.

Таким образом, доказано, что при построении оптимального марковского случайного поиска (т.е. поиска с минимальным значением гарантирующего числа шагов) можно ограничиться применением простых равномерных распределений в прямоугольных параллелепипедах.

Полученный теоретический результат имеет ясное прикладное значение, так как обосновывает выбор вида поиска, рекомендованного в ряде работ (как правило, прежнее обоснование было либо эмпирическим, либо основывалось на соображениях «простоты»).

Результаты работы, представленной данным докладом, дополняют результаты работ [6–7].

Литература

1. *Ермаков С.М., Жигляевский А.А.* О случайном поиске глобального экстремума // Теория вероятностей и ее применения. 1983. № 1. С. 129–136.
2. *Zhigljavsky A., Zilinskas A.* Stochastic Global Optimization. Berlin: Springer, 2008. 262 p.
3. *Лопатин А.С.* Метод отжига // Стохастическая оптимизация в информатике. 2005. Вып. 1. С. 133–149.
4. *Nekrutkin V.V., Tikhomirov A.S.* Speed of Convergence as a Function of Given Accuracy for Random Search Methods // Acta Applic. Math. 1993. V. 33. P. 89–108.
5. *Тихомиров А.С.* Нижние оценки скорости сходимости марковского симметричного случайного поиска // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 2011. Т. 51, № 9. С. 1630–1644.
6. *Тихомиров А.С.* Об оптимальном марковском монотонном симметричном случайном поиске // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 1998. Т. 38, № 12. С. 1973–1982.
7. *Тихомиров А.С.* О переходных функциях оптимального марковского поиска // Труды 55-й научной конференции МФТИ. Управление и прикладная математика. 2012. Т. 1. С. 89–90.

УДК 519.6

О робастном управлении в случайной среде, характеризуемой нормальным распределением доходов с различными дисперсиями

А.Н. Лазутченко¹, А.В. Колногоров¹

¹ Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого
aleskey@hotmail.ru

Случайная среда – это управляемый случайный процесс, значения которого интерпретируются как доходы, зависящие только от выбираемых в текущие момен-

ты времени действий. Математические ожидания доходов за применение действий фиксированы, но неизвестны лицу, осуществляющему управление. Цель управления задается в минимаксной постановке и состоит в минимизации гарантированных потерь полного ожидаемого дохода, вызванных неполнотой информации о среде. За рубежом задача также широко известна как задача о двуруком бандите.

Ниже рассматриваются случайные среды с нормальными распределениями доходов. Такие среды возникают при использовании групповой обработки данных, если для обработки можно использовать два альтернативных метода. В этом случае одинаковый метод применяется к группам данных, а реакцией среды является количество успешно обработанных данных. В силу центральной предельной теоремы оно имеет приблизительно нормальное распределение.

Робастное управление в случайной среде впервые рассматривалось в работе немецкого математика В. Фогеля [1], где была предложена пороговая стратегия и получена неулучшаемая оценка минимаксного риска, имеющая порядок $T^{\frac{1}{2}}$, где T – горизонт управления. Хотя в [1] рассматриваются бинарные случайные среды, оценки легко переносятся на случай сред с нормально распределенными доходами. Такие среды используются, в частности, в [2], где рассматривается двухпороговая стратегия, которая позволяет улучшить качество управления за счет уменьшения средних потерь дохода.

Ниже рассматривается минимаксное (а следовательно, робастное) управление, определяемое с использованием основной теоремы игр. В этом случае минимаксные стратегии и риск ищутся как байесовские, соответствующие наихудшему априорному распределению. Эта задача в случае равных дисперсий доходов рассмотрена в [3]. В нашей работе этот подход обобщается на случай, когда дисперсии доходов D попарно одинаковы и могут принимать различные значения из множества $D_0 \leq D \leq 1$, $D_0 > 0$.

При нахождении минимаксной стратегии предполагалось, что наибольшие потери достигаются при максимальной дисперсии $D = 1$. Робастная стратегия для этого случая была найдена в [3]. Далее мы предполагаем, что такая стратегия оптимальна для целого класса сред с различными дисперсиями. Мы проверили это с помощью моделирования методом Монте-Карло при горизонте управления $T = 50$. На рис. 1 введены следующие обозначения: $d = |m_1 - m_2|$, где m_1, m_2 – математические ожидания доходов на действиях, L – значения функции потерь, D – дисперсии. Видно, что наибольшие потери соответствуют $D = 1$ при $d \approx 1,7$. Найденная стратегия оказывается робастной для $d < 16$. При $d > 16$ на величину потерь начинает оказывать сильное влияние применение неоптимального действия на начальном этапе хотя бы раз. Для увеличения области действия оптимальной стратегии нужно увеличить горизонт управления T .

Рис. 1. Значения функции потерь, полученные методом Монте-Карло при различных дисперсиях

Литература

1. *Vogel W.* An asymptotic minimax theorem for the two-armed bandit problem // *Ann. Math. Statist.* 1960. V. 31. P. 444–451.
2. *Лазутченко А.Н.* Использование двухпороговой стратегии управления в случайной среде с нормально распределенными доходами // *Современные проблемы науки и образования.* 2014. № 2. URL: www.science-education.ru/116-12590 (дата обращения: 13.10.2014).
3. *Колногоров А.В.* Нахождение минимаксных стратегии и риска в случайной среде (задаче о двуруком бандите) // *Автомат. и телемех.* 2011. № 5. С. 127–138.

УДК 519.21

Оценка вероятности падения стоимости акций ниже заданного уровня

С.Л. Семаков^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),

² Финансовый университет при Правительстве РФ

slsemakov@yandex.ru

В современной финансово-экономической сфере отношений между юридическими и физическими лицами торговля ценными бумагами, в частности акциями предприятий и организаций, играет заметную роль. Поэтому для обладателя акций уместен и нередко реально возникает следующий вопрос: с какой вероятностью к заданному моменту времени стоимость акций опустится ниже некоторого заранее известного предельно допустимого уровня, что повлечет за собой крайне нежелательные последствия для владельца этих акций вплоть до разорения последнего?

В работе предпринята попытка оценить эту вероятность. Предполагается, что поведение цены акции описывается известной моделью Самуэльсона: относительное изменение цены акции представляет собой сумму неслучайного тренда и винеровского процесса. Пусть $X(t)$ — случайный процесс изменения цены акции, а $\varphi(x_0, T)$ — вероятность того, что до момента T цена акции опустится до заданного уровня x^* , где $x_0 = X(0)$ — известное неслучайное начальное значение цены, $x^* < x_0$. С использованием результатов работы [1] в настоящей работе для вероятности $\varphi(x_0, T)$ как функции двух переменных получена краевая задача для уравнения в частных производных. Показано, что полученная задача допускает точное аналитическое решение.

Литература

1. *Понтрягин Л.С. [и др.]*. О статистическом рассмотрении динамических систем // Журнал эксперимент. и теор. физики. 1933. Т. 3, № 3. С. 165–180.

УДК 519.6

Применение стохастического онлайн-МЗС к задачам об однокочечных многоруких бандитах

*Ф.А. Федоренко*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
f.a.fedorenko@gmail.com

МЗС был предложен Немировским–Юдиным в 1978 году [2], а современные оценки были получены лишь недавно в работах Немировского–Юдицкого–Лана–Шапиро [1] и Ю.Е. Нестерова [3]. В данной работе рассматривается применение модификации МЗС, описанной в [4], к задаче стохастической онлайн-оптимизации с использованием безградиентного оракула с ошибкой. Постановка задачи:

$$\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T E_{\zeta^t} [f_t(x^t; \zeta^t)] - \min_{x \in S} \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T E_{\zeta^t} [f_t(x; \zeta^t)] \leq \varepsilon, \tag{1}$$

где S – выпуклый компакт с сильно-выпуклой (по отношению к норме на этом компакте) прокс-функцией с константой сильной выпуклости α . На каждом шаге доступна аппроксимация значения градиента функции по значению функции в одной точке с ошибкой композитной природы:

$$g_t^\mu(x; \zeta^t = (\xi^t, e^t, \eta^t)) = \frac{n}{\mu} \left(f(x + \mu e^t; \xi^t) + \tilde{\delta}(x + \mu e^t) + \eta^t \right) e^t. \tag{2}$$

Применим процедуру сглаживания:

$$f_t^\mu(x; \zeta^t) = E_e \left(f(x + \mu e^t; \xi^t) \right), \tag{3}$$

где $\{\xi^t\}, \{e^t\}, \{\eta^t\}$ – независимые случайные величины, $\{e^t\}$ – случайно направленный единичный вектор на сфере в L_1 норме. Как видно из формулы (2), ошибка имеет две основных компоненты: детерминированную неизвестную липшицеву функцию $\tilde{\delta}(x)$ и ограниченную случайную величину $\{\eta^t\}$, равномерно распределённую на отрезке $[-\hat{\eta}; \hat{\eta}]$. Такие компоненты ошибки объясняются интерпретацией её как ошибки вычислений. Если мы можем гарантировать точность наших вычислений до определённого знака, остаток мантиссы будет не точен, и он каким-то сложным образом зависит от всех предыдущих вычислений. Но точно известно, что такая ошибка ограничена, и она не может сильно измениться от вычисления к вычислению, поэтому логично предположить, что эта неизвестная функция обладает липшицевостью. Однако подобная неизвестность не позволяет нам ничего сказать о знаке, следующем сразу за гарантированно точным. Случайность этого знака моделируется ограниченной равномерно распределённой на отрезке случайной величиной. Таким образом, ошибка отвечает следующим условиям:

$$\begin{aligned} |\eta^t| &\leq \hat{\eta}, \\ E[\eta^t] &= 0, \\ \left\| \tilde{\delta}(y) - \tilde{\delta}(x) \right\|_\infty &\leq \delta \|y - x\|_1. \end{aligned}$$

Требуется решить два основных типа задач, с липшиц-непрерывной функцией и функцией с дополнительно липшиц-непрерывным градиентом. Задача (1) заменяется на сглаженную:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T E_{\zeta^t} [f_t(x^t; \zeta^t)] - \min_{x \in S} \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T E_{\zeta^t} [f_t(x; \zeta^t)] \leq \\ & \leq \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T E_{\zeta^t} [f_t^\mu(x^t; \zeta^t)] - \min_{x \in S} \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T E_{\zeta^t} [f_t^\mu(x; \zeta^t)] + \varepsilon/2 \leq \varepsilon. \end{aligned} \quad (4)$$

Из условий этой задачи, повторяя рассуждения в [4] и [1], получаем следующие оценки на количество шагов, необходимых для достижения заданной точности ε , и ограничения на неточность оракула:

$$T = O\left(\frac{L_0^4 R^2 n^2}{\alpha \varepsilon^4}\right), \mu \leq \frac{\varepsilon}{2L_0}, \eta \leq \frac{\varepsilon}{2nL_0}, \delta \leq \frac{\varepsilon}{R}; \leq \frac{\varepsilon}{2nL_0}, \delta \leq \frac{\varepsilon}{R}; \quad (5)$$

и для функции с липшиц-непрерывным градиентом:

$$T = O\left(\frac{L_0^2 L_1 R^2 n^2}{\alpha \varepsilon^3}\right), \mu \leq \sqrt{\frac{\varepsilon}{L_1}}, \hat{\eta} \leq \sqrt{\frac{\varepsilon}{n^2 L_1}}, \delta \leq \frac{\varepsilon}{R}. \quad (6)$$

Литература

1. *Juditskiy A., Lan G., Nemirovskiy A., Shapiro A.* Stochastic approximation approach to stochastic programming // SIAM Journal on Optimization. 2009. 19(4). 1574–1609.
2. *Nemirovskiy A.S., Yudin D.B.* Task complexity and efficiency optimization techniques. Moscow: Nauka, 1978.
3. *Nesterov Yu.* Primal-dual subgradient methods for convex problems // Math. Program. Ser. B. 2009. 120(1). 261–283.
4. *Гасников А.В., Нестеров Ю.Е., Спокойный В.Г.* Об эффективности одного метода рандомизации зеркального спуска в задачах онлайн оптимизации // ЖВМ и МФ. 2015. 3.

УДК 62-50:681.3

Модели выбора, замены и расчета количества оборудования в задачах модернизации предприятий с дискретным характером производства

К.С. Павлов^{1,2}, Е.Н. Хоботов¹

¹ Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
konstantin.pavlov@phystech.edu

В настоящее время вследствие возрастания конкуренции на рынке наблюдается сокращение жизненного цикла производимой продукции. Для поддержания конкурентоспособности производители вынуждены чаще обновлять ассортимент продукции, совершенствовать технологический процесс ее производства и сокращать его издержки. Эти и другие причины приводят к необходимости более частого обновления существующих производственных систем.

В данной работе исследуется комплекс важных подзадач модернизации – задач выбора, замены и определения количества оборудования. Рассмотрены достоинства и недостатки существующего подхода к решению данных задач в России – стандарта проектирования [1].

Отмечается высокий интерес к моделированию модернизации производства в зарубежной литературе [2–3]. Данная задача является NP-полной, что заставляет авторов искать эвристические алгоритмы поиска ее приближенного решения, либо применять генетическое программирование, эволюционные модели или модели «муравьиной колонии». Кроме этого, построение только оптимизационных моделей затруднено тем фактом, что применение оптимизационного моделирования затруднительно для решения задач, в которых описываются последовательности заданий, а использование имитационного – наличием достаточно сложных ограничений и большой размерностью решаемых задач.

В предлагаемой работе рассматривается методика, сочетающая в себе оптимизацию и имитацию. В отличие от [1] допускается задание нескольких технологических маршрутов, различающихся набором оборудования для производства каждой детали. Также предлагается рассмотрение набора производственных заданий, включающего в себя крупные и мелкие заказы, а также экстремальные и неудобные задания, что позволяет выбрать состав производственной системы с учетом возможных проблем во время ее функционирования, что затруднительно при расчете количества оборудования на основе данных годовой программы. Для каждого производственного задания выполняется выбор и оценка количества оборудования, затем для каждого набора оборудования производится построение расписания обработки деталей для выполнения всех остальных заданий и годовой программы.

Для определения недостатков набора оборудования (и получения рекомендаций по их исправлению) при невозможности выполнения какой-либо производственной программы в модели применяются методы штрафных переменных.

В качестве вспомогательного инструмента при определении наилучшего набора оборудования предлагается использование «аналитического иерархического процесса» – метода принятия решений, широко применяемого в многокритериальных задачах выбора оборудования.

Для выбранного набора оборудования строится расписание обработки деталей и определяются коэффициенты загрузки станков. По результатам моделирования можно вычислить трудоемкости, станкоемкости и иные показатели еще не существующего производства.

Вычислительные эксперименты, проведенные с использованием данных моделей, показали их высокую эффективность.

Для дальнейшего развития работы планируется создание программного продукта с модулем визуализации расстановки станков. Также планируется расширение данной модели на уровень завода с использованием идей каркасных расписаний [4] и иных методов, которые позволят определить цеха и участки, модернизация которых даст наибольший выигрыш.

Литература

1. ОНТП 14-93. Нормы технологического проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки. Механообрабатывающие сборочные цехи. Взамен ОНТП 14–86. введ. 01.01.1995
2. *Jayaswal S., Adil G.K.* Efficient algorithm for cell formation with sequence data, machine replications and alternative process routings // International Journal of production research. 2004. V. 42, N 12. P. 2419–2433.
3. *Ouk Kim C., Baek J.G., Baek J.K.* A two-phase heuristic algorithm for cell formation problems considering alternative part routes and machine sequences // International Journal of Production Research. 2004. V. 42, N 18. P. 3911–3927.

4. Ларина Е.А., Сидоренко А.М., Хоботов Е.Н. Выбор порядка сборки узлов и агрегатов при планировании работ на предприятиях с дискретным характером производства // Проблемы управления. 2013. Т. 3, N 0. С. 71–77.

УДК 51-77

Динамическая модель коллективного выбора

И.В. Козицин¹

¹ Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН

kozitsin.ivan@mail.ru

В данной работе строится модель, которая наглядно демонстрирует, как меняется мнение толпы с течением времени. Стоит отметить, что в качестве толпы рассматривается закрытая система индивидов. В докладе вводятся основные понятия и терминология, используемые для описания такой системы. Модель строится для случаев дискретного и непрерывного времени. Для каждого случая доказываются корректность построенной модели, в частности существование и единственность решения (за исключением нескольких примеров, также разобранных), и согласованность полученного решения со здравым смыслом.

Для случая дискретного времени приведены решения некоторых поучительных задач. В частности разобран пример митинга, а также приведено решение так называемой «задачи о пророке».

Для случая непрерывного времени в качестве базового примера разобрана модель с двумя индивидами. А в качестве более сложного примера рассмотрена задача о прогнозировании изменения политического мнения людей в рамках одной страны. Данная задача решена для случая Украины и отношения её населения к последним событиям в этой стране.

Секция теоретической информатики

УДК 519.178

Распределенная коммуникационная сложность построения остовного дерева

М.Н. Вялый^{1,2}, *И.М. Хузиев*^{2,3}

¹ Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет), ³ ООО «Яндекс»
`ilnur.khuziev@yandex.ru`

- Рассматривается задача построения остовного дерева в сети с неизвестной топологией и синхронизированным дискретным временем.
- Получены нижние оценки на коммуникационную сложность данной задачи.
- Для модели с уникальными ключами приведён протокол с субоптимальной оценкой сложности.
- Для модели с уникальными ключами и равномерной оценкой размера компонент приведён протокол с оптимальной сложностью.
- Для модели без уникальных ключей, но со случайными битами и неравномерной оценкой на размер компоненты предложен протокол с субоптимальной оценкой сложности.
- Доказано, что в модели со случайными битами и без какой-либо априорной информации о компоненте не существует корректных протоколов.
- Проведён анализ времени работы предложенных протоколов и исследован вопрос о возможных оптимальных оценках на время работы корректного протокола в поставленной задаче.

Работа поддержана грантом РФФИ 14-01-93107 и грантом РФФИ 14-01-00641.

Литература

1. *Impagliazzo R., Williams R.A.* Communication complexity with synchronized clocks // Proc. of the 2010 IEEE 25th Annual Conference on Computational Complexity, CCC'10, Washington, DC, USA. 2010. P. 259–269.
2. *Itai A., Rodeh M.* Symmetry breaking in distributed networks // Information and Computation. 1990. V. 88, N 1. P. 60–87.

УДК 519.681.4

О возможностях и ограничениях автоматов со словарём (Set Automata)

А.А. Рубцов^{1,2}

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),
² Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
`rubtsov99@gmail.com`

Назовём автоматом со словарём односторонний конечный автомат с рабочей лентой и дополнительной структурой — словарём, который фактически является мно-

жеством. Автомат в процессе работы пишет на рабочую ленту запрос, после чего выполняет одну из операций: **in** – операция добавления слова на ленте в словарь, **out** – операция удаления слова из словаря, если оно там есть, и **test** – запрос на принадлежность слова с рабочей ленты словарю. После каждой операции со словарём рабочая лента опустошается. Будем обозначать детерминированный автомат со словарём как DSA, а недетерминированный как NSA от (Set Automata), следуя работам [1, 2], в которых впервые вводится это понятие. Там же можно найти и формальные определения.

В [1] показано, что языки, распознаваемые DSA, несравнимы с КС-языками. Для этого доказывается, что КС-язык не распознаётся никаким DSA. В этой работе мы приводим более простой пример такого языка. Кроме того, рассмотрим интересные примеры, подчёркивающие силу недетерминированной модели: в отличие от детерминированного автомата со словарём, недетерминированный автомат со словарём над унарным алфавитом распознаёт нерегулярные языки. Также мы приводим пример NP-полного языка, распознаваемого NSA: известно, что языки, распознаваемые DSA, лежат в классе Logspace.

Пример 1. Ни один DSA не распознаёт язык $\{1^l \# 1^r \mid l > r\}$.

Пример 2. Язык, состоящий из дополнения к множеству простых чисел, в унарной записи распознаётся NSA.

Автомат недетерминировано угадывает делитель p числа k , после чего добавляет в словарь. Далее автомат считывает слово блоками по p единиц (недетерминировано угадывая границы блока), пишет при этом на рабочую ленту слово и на каждом блоке выполняет операцию **test**. Если все тесты положительные, автомат принимает слово. Таким образом, существует NSA, распознающий нерегулярный язык над унарным алфавитом, что неверно для DSA.

Пример 3. Язык L состоит из слов вида $\#x_1\#x_2\#\dots\#x_n\#\#\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$, где слова $x_i \in \{0, 1\}^*$ кодируют переменные, а φ кодирует 3-КНФ C , причём выполняема КНФ C' , которая получается из C удалением дизъюнктов, содержащих литералы по переменным, которые встречаются в списке $\#x_1\#x_2\#\dots\#x_n\#\#$ не менее двух раз. Существует NSA, распознающий язык L . Язык L является NP-полным.

Сначала автомат обрабатывает префикс, содержащий описание переменных до двух решёток. На префиксе, содержащем описание переменных, автомат недетерминировано угадывает значение $a \in \{0, 1\}$ переменной x_i и кладёт в словарь пару (x_i, a) , причём если существует повторяющаяся пара $x_i = x_j$, то в одном случае автомат добавляет в словарь пару $(x_i, 0)$, а в другом $(x_i, 1)$. При обработке КНФ C , автомат недетерминировано выбирает литерал, который делает дизъюнкт истинным, и проверяет вхождение соответствующей пары (x_i, a) в словарь. Таким образом, все тесты истинны тогда и только тогда, когда 3-КНФ C' выполняема.

Язык L очевидно является NP-полным. Таким образом, NSA распознаёт NP-полный язык. Заметим, что языки, распознаваемые DSA, лежат в классе Logspace.

Работа поддержана грантом РФФИ 14-01-00641.

Литература

1. Kutrib M., Malche A., Wendlandt M. Deterministic Set Automata // Developments in Language Theory. Springer, 2014. P. 303–314.

2. *Kutrib M., Malche A., Wendlandt M.* Regularity and Size of Set Automata // *Descriptional Complexity of Formal Systems*. Springer, 2014. P. 281–293.
3. *Хопкрофт Дж., Мотвани Р., Ульман Дж.* Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. 2-е изд.: пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2008.
4. *Sipser M.* Introduction to the Theory of Computation // PWS. 1997.

УДК 519.161

Алгоритм вычисления класса дифференциальной формы по дискретным данным

С.П. Тарасов^{1,2}

¹ Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН, ² Московский физико-технический институт (государственный университет)
`starasov@newmail.ru`

В математической экономике уже более ста лет изучается вопрос об рационализированности функций спроса. Функциями спроса называется зависимость объемов покупок товаров от цен на них, а под рационализированностью понимается, что функции спроса могут быть получены как результат максимизации функции полезности при бюджетном ограничении. В гладкой категории для рационализированности необходимо, чтобы построенная по функциям спроса дифференциальная форма удовлетворяла условиям интегрируемости типа Фробениуса (см. [1]). В свою очередь условия Фробениуса можно переформулировать в терминах сильной аксиомы теории выявленного предпочтения, а последняя, в силу известной теоремы Африата, допускает проверку на дискретной торговой статистике, которую составляют значения функций спроса в заданных точках (см. [2]). Таким образом, теорема Африата является не только дискретным критерием интегрируемости, но и позволяет построить эффективный алгоритм проверки интегрируемости. В то же время численные эксперименты показывают, что сильная аксиома, а следовательно, и рационализированность может нарушаться. В гладкой категории неинтегрируемость можно проинтерпретировать в терминах класса дифференциальной формы спроса (см. [1]), т. е. минимального числа (агрегированных) переменных, к которому форма может быть приведена. Можно предположить, что класс формы спроса связан с числом одновременно существующих предпочтений и/или укладов, различие между которыми слабо проявляется в стабильной ситуации, но становится существенным в период кризисов и крупных структурных перестроек. Основным результатом работы является формальное определение класса формы спроса по дискретным данным и (экспоненциальный) алгоритм его вычисления.

Литература

1. *Petrov A., Shaninin A.* Integrability conditions, income distribution, and social structures // *Lecture notes in economics and mathematics systems*. Springer. 1997. V. 453. P. 271–288.
2. *Afriat S.* The construction of utility functions from expenditure data // *International Economic Review*. 1967. 8, N 1. P. 66–77.

УДК 519.17

Алгоритм решения достаточно устойчивой задачи минимального разреза

*И.В. Козлов*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
volokno@inbox.ru

Задача комбинаторной оптимизации называется устойчивой, если ее решение сохраняется при возмущении входных параметров, не превышающих некоторого порогового значения – радиуса устойчивости. В работах [1, 2] для некоторых NP-трудных задач о разрезах построены точные полиномиальные алгоритмы в предположении об определенной устойчивости входа.

В данной работе рассматривается устойчивость в полиномиальной задаче поиска минимального разреза в графе (MINCUT). Задан граф $G(V, E) : |V| = n, |E| = m$, весовая функция $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$. Требуется найти множество ребер с минимальным суммарным весом, при удалении которых граф распадается на 2 компоненты связности.

Пусть $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ – вход задачи и $\gamma \geq 1$. Вход w' называется γ -возмущением w , если $\forall u, v \in V, w(u, v) \leq w'(u, v) \leq \gamma w(u, v)$. Вход w называется γ -устойчивым, если существует разрез, остающийся минимальным при всех γ -возмущениях w' входа w . Радиусом устойчивости задачи MINCUT называется максимальное $\gamma \geq 1$, при котором вход задачи является γ -устойчивым.

В работе [1] были предложены полиномиальные алгоритмы для решения задачи поиска максимального разреза в графе с коэффициентами устойчивости порядка $O(n)$ и $O(\sqrt{n})$. Аналог алгоритма для $O(n)$ устойчивого входа в задаче MINCUT был представлен в статье [3]. Оказывается, что между достаточно устойчивыми входами в задачах поиска максимального и минимального разрезов в графе есть достаточно много общего, и для второго из алгоритмов из работы [1] также можно построить аналог, находящий решение задачи MINCUT.

Доказано следующее утверждение:

Теорема 1. *В $O(\sqrt{n})$ -устойчивой задаче MINCUT точное решение может быть найдено за время, сравнимое со временем перемножения пары $n \times n$ матриц.*

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ №11-01-00398.

Литература

1. Bilu Y., Daniely A., Linial N., Saks M. On the practically interesting instances of MAXCUT // Proceedings of the 30th International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science. 2013. P. 526–537.
2. Makarychev K., Makarychev Y., Vijayaraghavan A. Bulu-Linial stable instances of max cut and minimum multiway cut // Proceedings of the 25th Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms. 2014. P. 890–906.
3. Козлов И.В. // Труды 56-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук». М.: Долгопрудный, 2013. Т. 1. Управление и прикладная математика. С. 130–131.

УДК 512.622

**Нижняя оценка сложности разделения четных
и нечетных перестановок*****А.В. Бабенко*¹, *М.Н. Вялый*²**¹ Московский физико-технический институт (государственный университет),² Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН

alina.v.babenko@gmail.com

Задача разделения четных и нечетных перестановок может использоваться для подсчета перманента. Перестановки задаются с помощью перестановочных матриц. Хочется разделять множество четных и нечетных перестановок в следующем смысле: возьмем множество S всевозможных сумм четных и нечетных перестановочных матриц. Соответственно задача в том, чтобы найти некоторое линейное преобразование над полем F_2^N такое, что 0 не лежит в образе данного множества S . В качестве подзадачи возникает следующая проблема: оценить наименьшую размерность пространства, в которое переводит линейное отображение, удовлетворяющее вышеупомянутым свойствам. Назовем эту размерность линейной сложностью множества S .

Основной результат работы: линейная сложность разделения четных и нечетных перестановочных матриц порядка n ограничивается снизу линейной функцией от n . Для получения этой оценки по любому множеству A строим граф G , ребра (a_1, a_2) которого соединены тогда и только тогда, когда $a_1 + a_2$ принадлежит S . Тогда нижней оценкой линейной сложности является логарифм отношения размера A и числа независимости G . Построено множество A , для которого граф G построен на векторах F_3^N , в котором ребрами соединены вершины, расстояние Хэмминга между которыми нечетно. Для оценки числа независимости используется тета-функция Ловаса (см. [1]). Таким образом, доказывается линейная нижняя оценка.

Литература

1. Lovasz L. Semidefinite programs and combinatorial optimization // Recent Advances in Algorithms and Combinatorics. CMS Books in Mathematics. Springer, 2003. P. 137–194.
2. Abbe E., Alon N., Bandeira A.S. Linear Boolean classification, coding and the critical problem. 2014. arXiv:1401.6528v2.

Секция систем математического обеспечения

УДК 004.6

Разработка цифровой библиотеки предприятия на основе модели данных Microsoft SharePoint

К.А. Косолапов^{1,2}

¹ Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН, ² Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
kosolapov.ka@gmail.com

Во многих компаниях и на многих предприятиях используются большие объемы документации. Для того чтобы организовать поток документов, избавиться от бюрократии, предоставить пользователям удобную среду для взаимодействия с документами, в данный момент широко применяются системы документооборота. В этой работе будет описано применение программной системы Microsoft SharePoint для такой цели.

Таким образом, требуется создание цифровой библиотеки, т.е. пространства для обмена, хранения и учета использования документов. С подобными задачами хорошо справляются CMS. CMS (Content Management System) – система управления контентом. Подобные системы позволяют просматривать, изменять контент, а также настраивать представление контента через один интерфейс. Одной из популярных систем управления контентом является Microsoft SharePoint.

SharePoint предоставляет возможность для настройки сайтов через веб-интерфейс, который позволяет настраивать сайт не только программистам. Однако данная настройка весьма ограничена. Для больших возможностей используется SharePoint Designer – HTML-редактор в стиле WYSIWYG (What You See Is What You Get), оптимизированный для создания SharePoint-страниц и управления документами. В SharePoint Designer 2013 по неизвестным причинам Microsoft отказались от представления страниц в стиле WYSIWYG и оставили лишь редактор кода HTML. Основным средством для создания контента и программных компонентов является Microsoft Visual Studio.

При проектировании системы выделились следующие основные подсистемы, не реализованные по умолчанию в SharePoint: система ведения статистики просмотра документов пользователями, система поиска документов.

В результате получилась система, которая полностью удовлетворяет поставленным требованиям. Дальнейшие улучшения системы будут направлены на пользовательский интерфейс и создание отчетов по статистике использования.

Литература

1. Microsoft SharePoint. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SharePoint

УДК 004.6

Семантическая интеграция и обогащение библиотечных данных

К.А. Косолапов^{1,2}

¹ Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН, ² Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
kosolapov.ka@gmail.com

В современное время мало какая библиотека хранит данные о книгах в бумажном виде, повсеместно можно увидеть использование электронных баз с библиотечными данными. Самым популярным представлением этих данных является формат MARC. Некоторые библиотеки открывают доступ к своим данным, предоставляя интерфейс для подключения. Встает задача о создании общего хранилища для данных из этих библиотек.

Полностью задача ставится следующим образом: создать систему для регулярной загрузки данных из различных библиотек, после загрузки требуется идентифицировать записи об одной и той же книге, а затем объединить данные для получения более подробной информации по данной книге. В качестве системы для регулярной загрузки выбран уже существующий харвестер, который в прошлом использовался для портала GeoMeta, но потом был отделен от него для более широкого использования. Для каждого разного интерфейса доступа к данным может использоваться разный протокол харвестинга, харвестер будет передавать нашей системе полученные данные. Каждый протокол переводит полученные данные в формат MODS. Этот формат представляет собой упрощенную версию MARC. Самым ощутимым преимуществом является использование именных свойств вместо кодовых.

Первая проблема, которая возникает, – это идентификация двух записей. Первым критерием является ISBN, если он различается, то это определенно разные записи. Если они совпадают, то далее нужно проверить автора и название. В случае автора нужно идентифицировать паттерн, т.е. в каком порядке записано полное имя автора, используются ли сокращения и т.д. Для названия выбран метод токенизации, т.е. для строки создаётся набор токенов, в который входят существенные части строки с названием.

После идентификации происходит процесс обогащения – объединения новой записи с наиболее полной старой записью, которая называется обогащенной. Для каждого свойства, представляющего коллекцию свойств, происходит дополнение. Для простых свойств в качестве результата выбираются значения свойств из старой записи.

Данная разработка позволяет получать наиболее полные данные о книгах из различных источников. Дальнейшие работы включают в себя публикацию полученных данных в LOD, а также графический интерфейс для ручного обогащения.

Литература

1. Library of Congress – MARC (<http://www.loc.gov/marc/>)
2. Library of Congress – Metadata Object Description Schema (<http://www.loc.gov/standards/mods/>)

УДК 004.65: 536.21+536.22+536.23

Система для вычислений в рамках проекта по предоставлению данных по теплофизике

*Р.И. Хайруллин*¹

¹ Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН
rena-2006@yandex.ru

В рамках разработки системы представления данных по теплофизике возникла задача о разработке вычислительного модуля. Модуль должен включать в себя возможности:

- проведения контроля корректности численных данных, основанного на физических принципах (например, между данными должен выполняться закон $F = S - H/T$);
- расчета и перерасчета свойства в точке (например, рассчитать $Cp(T)$ при заданной пользователем температуре);
- добавления нового свойства и расчета его значений с помощью указания функциональной зависимости от переменной (например, $Cp = f(T)$).

Так как разработка собственной системы компьютерной математики является достаточно трудоемкой, было решено использовать одну из уже существующих. Для целей расчетов была выбрана *Wolfram Mathematica*, основное преимущество этой системы перед другими то, что она помимо того, что позволяет проводить расчеты функций в аналитическом виде (интегрирование, дифференцирование), еще предоставляет возможность использования вычислительных мощностей прямо изнутри программного комплекса путем подключения к ядру, вследствие чего отпадает необходимость писать вычислительное приложение или модуль взаимодействия между программными комплексами. Для того чтобы посчитать функцию *Mathematica*, достаточно передать ее текстовый вид, указать, какого рода вычисления надо проводить, например, для того, чтобы посчитать интеграл, необходимо указать подинтегральную функцию, переменную и пределы интегрирования, записать в виде строки по определенному шаблону, который распознает *Wolfram Mathematica*; затем обратиться к ядру и ждать ответа, система сама выбирает алгоритм расчета и возвращает данные в указанном формате. Более того, данная система поддерживает графическую интерпретацию результатов, есть потенциальная возможность отображения зависимости свойств (например, $Cp(T)$) в графическом, а не только табличном виде.

Вследствие возникла задача хранения функций в базе данных. Необходимо учесть, что функции делятся на два типа, первый — это функция-свойство, второй — это функция для проверки физических закономерностей между величинами. В большинстве случаев они определены с погрешностью. Также функция может зависеть от нескольких аргументов, имеет характерную ей область определения и область значений. В соответствии с указанной выше спецификой доработан изначальный макет базы данных.

Проведение вычислений

Форма для отображения хранит в себе пару $\langle \text{Property_value}, \text{Temperature_value} \rangle$, затем все наборы пар классифицируются по состояниям и идет сопоставление $\langle \text{Temperature_value}, \text{Prop_1_val}, \text{Prop_2_val}, \text{Prop_3_val}, \dots \rangle$, причем некоторого $\langle \text{Temperature_value}, \text{Prop_k_val} \rangle$ в базе данных может не оказаться, соответственно в зависимости от области определения

свойства берется функция и создается подключение к ядру Mathematica с параметром `Temperature_value`, возвращается `<Prop_k_calculated_val, Temperature_value>`, данная пара грузится в БД и отображается на странице. Однако возникает существенная проблема: значений, которые необходимо вычислить, может быть много, для каждого из них создается подключение к ядру, в связи с этим время работы вычисляющего модуля при определенном объеме вычислений превышает разрешенное время работы контроллера, обрабатывающего запрос пользователя.

Литература

1. *Еркимбаев А.О., Жижченко А.Б., Зицерман В.Ю., Кобзев Г.А., Сон Э.Е., Сотников А.Н.* Интеграция баз данных по свойствам вещества // Подходы и технологии. Научно-техническая информация. Сер. 2. Информационные процессы и системы. ВИНТИ РАН. 2012. № 8. С. 1–8.
2. *Еркимбаев А.О., Зицерман В.Ю., Кобзев Г.А., Серебряков В.А., Шиолашвили Л.Н.* Интеграция данных по свойствам веществ и материалов на основе онтологического моделирования предметной области // Труды XV Всероссийской объединенной конференции «Интернет и современное общество» (IMS-2012). СПб., 2012. С. 38–47.

УДК 004.6

Интеграция данных об особо охраняемых природных территориях на базе модели INSPIRE

*Д.С. Матлин*¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
 mds-stud@mail.ru

Учреждения Российской академии наук и смежных ведомств обладают огромным количеством разнообразной пространственной информации, распределённые источники которой отличаются качеством и полнотой представления информации, включают данные справочного характера и картографические данные.

Портал «Геомета» – это стандартизованная и децентрализованная среда управления пространственной информацией, разработанная для доступа к базам геоданных, картографическим продуктам и связанным с ними метаданным из различных источников, облегчающая обмен пространственной информацией между организациями и её совместное использование посредством Интернет.

Настоящая задача состоит в интеграции данных об особо охраняемых природных территориях в систему «Геомета».

В качестве основного ориентира была использована модель INSIPRE, действующая в Евросоюзе инфраструктура пространственной информации, ориентированная на то, чтобы сделать пространственные и географические данные более доступными и совместимыми для широкого круга целей.

В ходе проектирования системы, удобной для описания данной предметной области, большое внимание уделяется также федеральному закону от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об особо охраняемых природных территориях», т.к. организация особо охраняемых природных территорий на территории Российской Федерации имеет свои особенности.

В ходе разработки изучаются уже имеющиеся примеры данных, хранение которых должно осуществляться с помощью создаваемой системы. На их основе были

приняты решения по организации данных, отвечающие всем поставленным требованиям.

Литература

1. *Атаева О.М., Кузнецов К.А., Серебряков В.А., Филиппов В.И.* Портал интеграции пространственных данных «ГеоМета». М.: ВЦ РАН, 2010. С. 5–7.
2. D2.8.1.9 Data Specification on Protected Sites – Technical Guidelines

УДК 004.738.5

Разработка цифровой библиотеки географических карт

*О.А. Куркотов*¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
the_estet@mail.ru

Электронная библиотека — упорядоченная коллекция разнородных электронных документов (в том числе книг, журналов), снабженных средствами навигации и поиска. Может быть веб-сайтом, где постепенно накапливаются различные тексты (чаще литературные, но также научные и любые другие, вплоть до компьютерных программ) и медиафайлы, каждый из которых самодостаточен и в любой момент может быть востребован читателем. Электронные библиотеки могут быть универсальными, стремящимися к наиболее широкому выбору материала (как Библиотека Максима Мошкова или Либрусек), и более специализированными, как Фундаментальная электронная библиотека или проект Сетевая Словесность, нацеленный на собирание авторов и типов текста, наиболее ярко заявляющих о себе именно в Интернете.

Электронные библиотеки следует отличать от смежных структурных типов сайта, особенно литературного. В отличие от литературного журнала, родившегося как тип печатного издания, но успешно и без принципиальных изменений структуры перебравшегося в Интернет, электронная библиотека не подразделяется на выпуски и обновляется перманентно по мере появления новых материалов. В отличие от сайта со свободной публикацией, электронная библиотека, как правило, подбирается координатором проекта по своему усмотрению и, что гораздо более важно, не предусматривает создания вокруг публикуемых текстов коммуникативной среды. При этом в практике отдельных интернет-проектов могут возникать и гибридные формы и промежуточные решения: так, открытие в электронной библиотеке Сетевая Словесность гостевых книг для каждого публикуемого автора в известной степени вносит в проект элемент формирования коммуникативной среды, состоящей из авторов и читателей, что для электронных библиотек вообще нехарактерно.

Литература

1. *Антопольский А.Б., Маркарова Т.С., Данилина Е.А.* Правовые и технологические проблемы создания и функционирования электронных библиотек. М.: Патент, 2008. 207 с.
2. Управление правами в области цифровой информации. Практическое руководство: пер. с англ. / под ред. П. Педли. М.: Омега-Л, 2008. 204 с. (Совместный проект «Электронные ресурсы в библиотеках и образовании» ГНТБ России и изд-ва «Омега-Л»).

УДК 004.738.5

Система управления командными турнирами

О.С. Овласюк¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ovloleg@gmail.com

В общем случае систему управления можно рассматривать в виде совокупности взаимосвязанных управленческих процессов и объектов. Обобщенной целью автоматизации управления является повышение эффективности использования потенциальных возможностей объекта управления.

В рамках системы управления командными турнирами рассматриваются проблемы создания инструмента, позволяющего создать обобщенную систему рейтинга турнира.

Такой инструмент должен давать возможность учета рейтинга, используя, вообще говоря, любые преобразования доступных турнирных данных.

Другой задачей, возникающей при создании автоматизированной системы управления, является обработка данных о результатах турнира. Для достижения цели АСУ нужно разработать не только формат хранения данных, но и пользовательский интерфейс для загрузки данных в систему.

Современная АСУ должна предоставлять интерфейс для принятия совместных решений. В данной работе рассматривается реализация задачи повышения эффективности принятия решения группы лиц.

Литература

1. *Кузнецов С.Д.* Основы баз данных. 2-е изд. М.: Интернет-университет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, ISBN 978-5-94774-736-2. 2007. 484 с.
2. *Дейт К. Дж.* Введение в системы баз данных – Introduction to Database Systems. 8-е изд. М.: «Вильямс», ISBN 0-321-19784-4. 2006. 1328 с.
3. *Фримен Адам.* ASP.NET MVC 4 с примерами на C# 5.0 для профессионалов, 4-е издание – Pro ASP.NET MVC 4, 4th edition. М.: «Вильямс», ISBN 978-5-8459-1867-3. 2013. 688 с.
4. *Волкова И.А., Вылиток А.А., Руденко Т.В.* Формальные грамматики и языки. Элементы теории трансляции: уч. пособие. М.: МГУ, 2009.

УДК 004.4'2

Проектирование и использование онтологии личной информации

А.А. Бездушный¹

¹ Московский физико-технический институт (государственный университет)
andrey.bezdushny@gmail.com

В своей жизни человек ежедневно сталкивается со всё большими объемами информации – почтовые сообщения, документы, заметки, события, закладки, информация из различных веб-ресурсов. Эти сведения хранятся в разнородных форматах, что создает трудности при необходимости выполнения совместных операций, таких как поиск, формирование метаданных или задание взаимосвязей между ресурсами.

Решением вопросов эффективной организации и работы с такого рода сведениями занимаются системы управления личной информацией (Personal Information

Management Systems). Одним из направлений исследований в данном направлении является Semantic Desktop – подход к организации данных на персональном компьютере, в котором любой объект на компьютере – файл, e-mail или событие календаря – рассматривается как RDF-ресурс с уникальным идентификатором.

В статье рассматриваются существующие подходы к организации онтологии личной информации, а также предлагается собственное решение. Среди имеющихся решений можно выделить онтологию PIMO (Personal Information Management Ontology), созданную в рамках проекта Gnowsis. Данную онтологию авторы разбивают на несколько уровней. PIMO-Basic определяет базовый класс Thing и наиболее общие виды отношений между ресурсами. PIMO-Uppre определяет основные понятия, применяемые при работе с личной информацией, такие как Person, Location, Document. PIMO-Mid служит основой для пользовательских расширений и предоставляет часто используемые сущности, например распространенные типы проектов и документов.

Помимо проектирования онтологии личной информации, не менее важной задачей является анализ информационного пространства пользователя созданного на базе нее. Одним из аспектов анализа является пополнение информационного пространства. В работе рассматриваются существующие подходы к извлечению информации из текстового содержимого, а также предлагается способ пополнения информационного пространства на основании распознавания именованных групп в текстовых свойствах ресурсов онтологии.

Другим направлением анализа информационного пространства является поиск связанных ресурсов. Для расчета близости ресурсов между собой традиционно используют меры схожести (similarity measures). В работе рассматриваются меры близости текстового содержимого, структурированных ресурсов, а также специализированные меры для расчета схожести таких классов, как научные публикации.

Литература

1. *Бездушный А.А., Бездушный А.Н., Серебряков В.А.* Модель семантического управления личной информацией // Труды 16-й Всероссийской научной конференции «Электронные библиотеки перспективные методы и технологии, электронные коллекции». RCDL. Дубна, Россия. 2014.
2. *Бездушный А.А.* Прототипирование системы семантического управления персональной информацией // Труды 56-й Научной Конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук». Долгопрудный, Россия, 2013.
3. *Бездушный А. А.* Обзор систем семантического управления персональной информацией // Труды 56-й Научной Конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук», Долгопрудный, Россия. 2013.
4. *Sauermann L., Grimnes G.A., Kiesel M. [et al.]*. Semantic desktop 2.0: The gnowsis experience // The Semantic Web - ISWC 2006. Berlin–Heidelberg: Springer, 2006. P. 887–900.
5. *Sauermann L., Van Elst L., Dengel A.* Pimo-a framework for representing personal information models // Proceedings of I-Semantics. 2007. V. 7. P. 270–277.
6. *Nunes B.P., Fetahu B., Casanova M.A.* Cite4Me: Semantic Retrieval and Analysis of Scientific Publications // LAK (Data Challenge). 2013. V. 974.
7. *Nunes B.P. [et al.]*. Combining a co-occurrence-based and a semantic measure for entity linking // The Semantic Web: Semantics and Big Data. Berlin–Heidelberg: Springer, 2013. P. 548–562.

8. *Mendes P.N. [et al.]*. Evaluating dbpedia spotlight for the tac-kbp entity linking task // The Text Analysis Conference. 2011.
9. *Jeh G., Widom J.* SimRank: a measure of structural-context similarity // Proceedings of the eighth ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining. ACM, 2002. P. 538–543.

УДК УДК 004.4'24

Обзор методов формальной верификации семантически-аннотированных моделей потоков работ

Ф.В. Яременко¹

¹ Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН
yaremenkofv@gmail.com

Моделирование сложных систем, центральной частью которых являются потоки работ, подвержено ошибкам, оно требует методов проверки. Стандартные языки моделирования потоков работ не являются достаточными для описания информации о протоке работ во всех аспектах. В то время как их внимание сосредоточено на представлении потока работ в виде графа, который указывает планируемый порядок операций, факты из предметной области в отношении сущностей, участвующих в нём, не выражаются. Такие знания, как правило, определяются на естественном языке в комментариях и метках, присоединённым к моделям и их элементам, которые представляют собой очень ограниченные, неформальные и неоднозначные фрагменты информации. Для того чтобы убедиться в том, что поток работ на самом деле ведёт себя так, как ожидалось, требуются дополнительные знания из предметной области. В этой связи применение методик, хорошо зарекомендовавших себя в области представления знаний, при моделировании потоков работ является перспективным подходом. Использование OWL-онтологий является наиболее устоявшимся подходом представления знаний о предметной области в форме, поддающейся машинной обработке. В OWL-онтологиях могут храниться формальные определения для основных субъектов, участвующих в потоке работ, таких как задачи (функциональные узлы потока работ), актеры, элементы данных и отношения между ними [1]. Машинные выводы, обрабатывающие онтологии, позволяют получить новые факты, которые явно не указаны, но существенны для решения задачи верификации [2].

Формальная верификация системы – это приемы и методы формального доказательства (или опровержения) того, что модель системы удовлетворяет заданной формальной спецификации [3]. Применение формальной верификации позволяет проверить, что все возможные запуски потока работ будут удовлетворять желаемым свойствам [2].

Модели потоков работ могут быть семантически аннотированы (т.е. аннотации связаны терминами онтологии предметной области), для того чтобы более точно определить, за что отвечают отдельные задачи потоков работ [4]. Аннотации предоставляют информацию двух типов: терминологические – формальное определение основных субъектов, затрагиваемых потоком работ, используемое для их однозначного указания, и функциональные – определения пред-/постусловий для выполнения задач потоков работ [1].

Сложность статической верификации семантически-аннотированных моделей потоков работ заключается в том, что они имеют бесконечно много состояний, так как область определения данных (хранящихся в онтологиях) бесконечна [2]. Боль-

шинство широко применяемых методов верификации предназначены для анализа систем с конечным числом состояний. Существуют также другие ограничения для анализа семантически-аннотированных моделей потоков работ. Например, доступно множество методов анализа сетей Петри, но они не являются подходящей основой для представления и вывода дополнительных знаний предметной области [1]. При верификации семантически-аннотированных потоков работ часто применяются модальные логики: темпоральные логики линейного и ветвящегося времени (LTL и CTL) и дескриптивные логики (которые являются формализмом OWL-онтологий). Как правило, верификация используется для проверки пяти свойств потока работ: 1) Отсутствие конфликтов постусловий: существуют ли задачи, постусловия которых противоречивы, но они могут быть выполнены параллельно? 2) Отсутствие конфликтов предусловий: существуют ли задачи, постусловие и предусловие которых противоречивы, но они могут выполняться параллельно? 3) Достижимость: существуют ли задачи, которые никогда не выполняются. 4) Выполнимость – существуют ли задачи, для которых не будет выполняться предусловие в момент попытки запуска задачи? 5) Устойчивость – проверка этого условия используется для обнаружения ошибок, таких как тупики, отсутствие синхронизации и другие дефекты [5, 6].

Литература

1. *Smith F., Proietti M.* Rule-based Behavioral Reasoning on Semantic Business Processes // ICAART (2). 2013. P. 130–143.
2. *Deutsch A. [et al.]*. Automatic verification of data-centric business processes // Proceedings of the 12th International Conference on Database Theory. ACM, 2009. P. 252–267.
3. *Карпов Ю.Г.* Model checking. Верификация параллельных и распределенных программных систем. СПб: БХВ-Петербург, 2010.
4. *Weber I., Hoffmann J., Mendling J.* Semantic business process validation // Proceedings of the 3rd International Workshop on Semantic Business Process Management (SBPM'08), CEUR-WS Proceedings. 2008. V. 472.
5. *Weber I., Hoffmann J., Mendling J.* Beyond soundness: on the verification of semantic business process models // Distributed and Parallel Databases. 2010. V. 27, N 3. P. 271–343.
6. *Van der Aalst W.M. P.* Verification of workflow nets // Application and Theory of Petri Nets 1997. Berlin–Heidelberg: Springer, 1997. P. 407–426.

УДК 004.6

Использование тезаурусов для навигации по публикациям с помощью облака тегов

Г.В. Пузров¹

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
bafomet23@gmail.com

Система «Научный институт» является прототипом облачной системы, в которой пользователи имеют возможность работать с научными публикациями. Нужно расширить функционал системы для более комфортной работы пользователей.

Перечислим основные функции, которые требуется реализовать:

1. Отобразить свои публикации.

2. Отобразить добавленные публикации.
3. Найти публикации.
4. Добавить публикацию.
5. Изменить публикацию.
6. CRUD тегов по публикации.
7. Подписаться на публикации.
8. Извещение о новой публикации из подписки.

Было принято решение для реализации данного функционала использовать теги (ключевые слова в публикациях) и тезаурусы. Тезаурус, в общем смысле – специальная терминология, более строго и предметно – словарь, собрание сведений, корпус или свод, полномерно охватывающие понятия, определения и термины специальной области знаний или сферы деятельности. В отличие от толкового словаря, тезаурус позволяет выявить смысл не только с помощью определения, но и посредством соотнесения слова с другими понятиями и их группами, благодаря чему может использоваться для наполнения баз знаний систем искусственного интеллекта.

Предполагается, что через тезаурусы будет реализована структура тегов и навигация по ним. Это наиболее оптимальное решение, так как более удобных механизмов, помогающих реализовать подобную иерархичную архитектуру и подходящих под семантику проекта, нет.

Прототип системы написан на Grails. Этот язык полностью подходит для реализации нужных интерфейсов и функционала. Поэтому было принято решение оставить его в качестве основного языка для разработки.

Ход работы:

1. Изучить имеющуюся систему.
2. Построить онтологию сущностей системы (дополнить текущую онтологию необходимыми сущностями и связями).
3. Разработать интерфейс для дополнительного функционала.
4. Разработать архитектуру дополнительного функционала.
5. Реализовать функционал и графический интерфейс.

Литература

1. *Маслобоев А.В., Ломов П.А.* Подходы к интеграции разнородных онтологий на основе формальных и неформальных методов оценки их семантической близости. (http://www.stu.lipetsk.ru/files/materials/4483/2010_4_009.pdf)
2. *Ломов П.А., Шишаев М.Г.* Интеграция онтологий с использованием тезауруса для осуществления семантического поиска. (http://dspace.nsu.ru:8080/jspui/bitstream/nsu/169/1/49_59.pdf)
3. Grails (<https://grails.org/>)

Научное издание

Труды

**57-й научной конференции МФТИ
с международным участием,
посвященной 120-летию со дня рождения П. Л. Капицы**

Всероссийской научной конференции с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики»

Всероссийской молодежной научной конференции
с международным участием
«Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном
информационном обществе»

24–29 ноября 2014 года

Управление и прикладная математика. Том 1

Составители:

А.В. Гасников, Е.Г. Молчанов

Редакторы:

В.А. Дружинина, И.А. Волкова, О.П. Котова, Л.В. Себова

Набор и вёрстка:

*Д.М. Казённова, Е.А. Казённова, Н.Е. Кобзева, П.В. Колмаков, Е.В. Пруцкова,
А.В. Рожнев*

Подписано в печать 14.11.2014. Формат 60 × 84 1/8.
Усл. печ. л. 17,25. Уч.-изд. л. 16,2. Тираж 85 экз. Заказ № 422.

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

«Московский физико-технический институт
(государственный университет)»

141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
E-mail: rio@mail.mipt.ru

Отдел оперативной полиграфии «ФИЗТЕХ-ПОЛИГРАФ»
141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
E-mail: polygraph@mipt.ru
тел. (495)408-84-30